

Wenn Aufgabenautonomie und Arbeitsklima zum Bleiben einladen:

**Eine empirische Untersuchung zur
betrieblichen Ausbildungszufriedenheit und
beruflichen Verbleibsabsicht im
Beruf Hotel-Kommunikationsfachfrau/-mann EFZ**

Bachelorarbeit

Eidgenössische Hochschule für Berufsbildung EHB

Verfasserin:

Claudia Agthe - Immatrikulationsnummer: 21-197-165

Betreuerin:

Dr. Maria-Luisa Schmitz

Eingereicht am

30. Juni 2025

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	III
Tabellenverzeichnis	IV
Abstract	V
1 Einleitung.....	1
1.1 Problemstellung und Forschungsfrage.....	2
1.2 Der Ausbildungskontext von Hotel-Kommunikationsfachleuten EFZ	3
1.3 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit	5
2 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand	6
2.1 Theoretische Konzepte und Begriffserklärungen.....	6
2.1.1 Intention (Absicht).....	6
2.1.2 Theory of Planned Behavior.....	7
2.1.3 Theoretische Grundlagen betrieblicher Ausbildungszufriedenheit	9
2.2 Forschungsstand	11
2.2.1 Empirischer Forschungsstand zur betrieblichen Ausbildungszufriedenheit.....	11
2.2.2 Verbleibsabsicht im Ausbildungsverlauf	14
2.2.3 Forschungslücke und Verortung der vorliegenden Studie	15
2.3 Hypothesenbildung	16
2.3.1 Aufgabenautonomie als Prädiktor	16
2.3.2 Aufgabenvielfalt als Prädiktor.....	17
2.3.3 Arbeitsklima als Prädiktor.....	18
2.3.4 Ausbildungsbetreuung als Prädiktor	19
3 Methodik	21
3.1 Stichprobe.....	21
3.2 Erhebungsinstrumente	23
3.2.1 Berufliche Verbleibsabsicht	24
3.2.2 Aufgabenautonomie	25
3.2.3 Aufgabenvielfalt	25
3.2.4 Arbeitsklima	25

3.2.5	Ausbildungsbetreuung	25
3.3	Datenerhebung	26
3.3.1	Pretest	26
3.3.2	Durchführung der Datenerhebung	26
3.4	Ethische Richtlinien und Datenschutz	27
3.5	Statistisches Vorgehen	28
4	Ergebnisse	29
4.1	Datenaufbereitung	29
4.2	Deskriptive Statistiken	30
4.3	Inferenzstatistik	30
4.3.1	Korrelationsanalysen	30
4.3.2	Multiple lineare Regressionsanalyse	31
4.4	Explorative Zusatzanalysen	36
4.5	Methodische Entscheidungen	39
5	Diskussion	40
5.1	Implikationen und Empfehlungen für die Praxis	47
5.2	Implikationen und Empfehlungen für zukünftige Forschung	49
5.3	Limitationen	51
6	Conclusio	53
7	Literaturverzeichnis	54
Anhang	62
Anhang A:	Erhebungsinstrument (Onlineversion für Teilnehmende)	62
Anhang B:	Dokumentation der eingesetzten Skalen	67
Anhang C:	Übersetzung der Items (DeepL-Version)	74
Anhang D:	Deskriptive Statistiken der Items	80
Anhang E:	Streudiagramme Hauptanalysen	83
Anhang F:	Streudiagramm Zusatzanalyse	85
Anhang G:	Modell 0 und HC3 Test für Robuste SE für beide Regressionsmodelle	86
Selbstständigkeitserklärung	87

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modell der Theory of Planned Behavior nach Ajzen (1991)	8
Abbildung 2: Zusammenhang zwischen Aspekten betrieblicher Ausbildungszufriedenheit und der Verbleibsabsicht nach der Lehre	21
Abbildung 3: Untersuchungsmodell zur Erklärung der beruflichen Verbleibsabsicht auf Basis betrieblicher Einflussfaktoren der Ausbildungszufriedenheit	21
Abbildung 4: Forschungsmodell zur Erklärung der beruflichen Verbleibsabsicht nach der Lehre (N = 155).....	36

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: <i>Soziodemografische Merkmale der Stichprobe nach Geschlecht und Lehrjahr (N=155)</i>	23
Tabelle 2: <i>Verteilung der Lernenden nach Lehrkanton (N = 155)</i>	23
Tabelle 3: <i>Deskriptive Statistiken und Reliabilitäten der verwendeten Skalen (N = 155)</i>	30
Tabelle 4: <i>Spearman-Rangkorrelationen zwischen Verbleibsabsicht, Prädiktoren und Kontrollvariablen (N = 155)</i>	31
Tabelle 5: <i>Kriterium: Berufliche Verbleibsabsicht nach der Lehre</i>	34
Tabelle 6: <i>Ergebnisse der Regressionsanalyse zur Vorhersage von Verbleibsabsicht mit robusten Standardfehler (HC3)</i>	35
Tabelle 7: <i>Explorative Zusatzanalysen ohne den Prädiktor Aufgabenautonomie</i>	38
Tabelle 8: <i>Ergebnisse der explorativen Zusatzanalysen ohne den Prädiktor Autonomie zur Vorhersage von Verbleibsabsicht mit robusten Standardfehler (HC3)</i>	39

Abstract

Trotz steigender Ausbildungszahlen im jungen Berufsfeld der Hotel-Kommunikationsfachleute EFZ zeigen aktuelle Befragungen eine vergleichsweise geringe berufliche Verbleibsabsicht der Lernenden. Vor dem Hintergrund des Fachkräftebedarfs in der Hotellerie stellt sich die Frage, welche betrieblichen Bedingungen zur langfristigen beruflichen Bindung beitragen. Während einzelne Studien positive Zusammenhänge zwischen Ausbildungszufriedenheit und Berufsverbleib belegen, fehlten bisher systematische Untersuchungen, die diesen Zusammenhang differenziert für das Berufsbild der Hotel-Kommunikationsfachleute EFZ analysieren. Die vorliegende Studie untersuchte an 155 Lernenden am Berufsbildungszentrum Luzern, wie Merkmale der betrieblichen Ausbildungszufriedenheit wie Aufgabenautonomie, Aufgabenvielfalt, Ausbildungsbetreuung und Arbeitsklima mit der beruflichen Verbleibsabsicht nach Ausbildungsende zusammenhängen. Die theoriegeleitete Analyse stützt sich auf das Learning Quality Inventory for In-Company Training in Vocational Education and Training (VET-LQI) und verwendet multiple lineare Regressionsverfahren. Die Ergebnisse zeigen, dass primär das Erleben von Aufgabenautonomie und ein positives Arbeitsklima signifikant mit der beruflichen Verbleibsabsicht assoziiert sind. Aufgabenvielfalt und Ausbildungsbetreuung hingegen weisen im multivariaten Modell keine eigenständige Wirkung auf. Für die Ausbildungspraxis ergeben sich daraus zentrale Ansatzpunkte, die betriebliche Lernumgebung so zu gestalten, dass Lernende sowohl Entscheidungsspielräume als auch ein respektvolles, kooperatives Arbeitsumfeld erfahren. Strukturen, die Eigenverantwortung fördern und zugleich ein positives soziales Klima schaffen, erweisen sich als besonders wirksam für die Absicht, im erlernten Beruf zu verbleiben.

Schlüsselwörter

Verbleibsabsicht · Ausbildungszufriedenheit · Hotel-Kommunikationsfachleute EFZ · betriebliche Lernorte · duale Berufsbildung · VET-LQI · Theory of Planned Behavior

1 Einleitung

Die Schweizer Hotelbranche ist nicht nur ein prägendes Element der nationalen Tourismusidentität, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor (Nathani et al., 2021). Gleichzeitig steht sie vor erheblichen Herausforderungen, die sich direkt auf die Gestaltung der Ausbildungslandschaft und die langfristige Sicherung des Fachkräftebedarfs auswirken. Dabei fallen besonders ins Gewicht der stetig wachsende Fachkräftemangel, die umfassenden technologischen Veränderungen infolge der fortschreitenden Digitalisierung sowie das deutlich sinkende Interesse junger Menschen an traditionellen Ausbildungsberufen in der Gastronomie (Mügglers et al., 2022). Klassische Berufe in diesem Bereich wie Koch/Köchin EFZ oder Restaurantfachleute EFZ verzeichnen seit zwölf Jahren einen markanten Rückgang sowohl bei den neu abgeschlossenen Lehrverträgen als auch bei den erfolgreichen Abschlüssen (BFS, 2024; Mügglers et al., 2022).

Als Reaktion auf diese Entwicklungen wurde im Jahr 2017 das Berufsbild Hotel-Kommunikationsfachfrau/-mann EFZ eingeführt (Aepli et al., 2017). Die Ausbildung folgt einem rotationsbasierten Aufbau und führt die Lernenden systematisch durch alle zentralen Bereiche eines Hotelbetriebs. Einsätze erfolgen in Küche, Hauswirtschaft, Restauration, Front- und Backoffice. Unabhängig vom Einsatzbereich steht die Gästebetreuung von Beginn an im Zentrum der Ausbildung. Das Tätigkeitsprofil geht dabei deutlich über klassische Dienstleistungsaufgaben hinaus und verbindet gastorientierte Tätigkeiten mit administrativen, kommunikativen und digitalen Aufgaben. So umfasst die Ausbildung neben direktem Gästekontakt auch Bereiche wie digitale Kommunikation, Buchungswesen, Marketing und betriebliche Administration. Diese interdisziplinäre Struktur fördert eine umfassende berufliche Handlungskompetenz und stärkt zugleich die betriebliche Anpassungsfähigkeit (Aepli et al., 2017; Hospitality Insights, 2023; Hotel & Gastro formation, 2017).

Die seit Einführung deutlich gestiegene Zahl an Lehreintritten (+186 %) deutet auf eine initiale Attraktivität des Berufsbildes hin (BFS, 2024). Paradoxe Weise zeigen aktuelle Erhebungen, dass ein relevanter Teil der Lernenden den Beruf nach der Ausbildung nicht weiterverfolgen möchte (HGU, 2022; 2023; 2024). Gemäss den jährlichen Befragungen der Hotel & Gastro Union (HGU) gaben im Jahr 2022 48 % der Lernenden an, im erlernten Beruf verbleiben zu wollen. Dieser Anteil stieg 2023 auf 60 %, sank jedoch im Jahr 2024 erneut auf 51 %. Im Gegensatz dazu zeigen etablierte Berufe wie Koch/Köchin EFZ oder Restaurantfachleute EFZ im selben Erhebungszeitraum durchgehend stabile Verbleibsquoten von etwa 60 %.

1.1 Problemstellung und Forschungsfrage

Diese Diskrepanz zwischen Ausbildungswahl und Berufseintritt wirft die Frage auf, weshalb ein relevanter Teil der Lernenden trotz erfolgreichem Lehrabschluss nicht im Beruf verbleiben möchte. Mögliche Gründe liegen in der Differenz zwischen den beruflichen Erwartungen der Lernenden und den tatsächlichen Erfahrungen im Ausbildungsalltag (Elsässer et al., 2018). Dabei geraten vor allem die Bedingungen am betrieblichen Lernort in den Fokus, da dort der Hauptteil der Ausbildung stattfindet (Tynjälä, 2013).

Die Qualität der betrieblichen Ausbildung spielt eine zentrale Rolle für das Ausbildungserleben und die Entwicklung beruflicher Bindung (Duemmler et al., 2017; Elsässer et al., 2018; Salzmann et al., 2017; Velten & Schnitzler, 2012). In der Berufsbildungsforschung wird in diesem Zusammenhang häufig das Konzept der Ausbildungszufriedenheit herangezogen (Zielke, 1998; Müller & Schweri, 2009; Martsch & Thiele, 2017; Forster-Heinzer et al., 2018). Es beschreibt die subjektive Bewertung der Ausbildungsbedingungen und umfasst sowohl strukturelle Merkmale wie Aufgabenvielfalt und Aufgabenautonomie als auch soziale Aspekte wie Betreuung und Arbeitsklima (Jungkunz, 1996; Martsch & Thiele, 2017; Mierke et al., 2015; Negrini et al., 2015).

Empirische Studien zu etablierten Ausbildungsberufen, darunter auch Berufe im Bereich der Gastronomie (Köche und Köchinnen EFZ), zeigen, dass eine hohe Ausbildungszufriedenheit mit einer erhöhten beruflichen Verbleibsabsicht einhergeht (Müller & Schweri, 2009; Neuenschwander et al., 2012a). Inwiefern sich diese Ergebnisse auf das noch junge Berufsbild der Hotel-Kommunikationsfachleute EFZ übertragen lassen, ist bislang nicht geklärt. Die rotationsbasierte Ausbildungsstruktur sowie die interdisziplinäre Aufgabenausrichtung dieses Berufsbildes legen nahe, dass für die Entwicklung der Verbleibsabsicht spezifische Rahmenbedingungen von besonderer Bedeutung sein könnten. Laut Keller und Barabasch (2024) wird in Fallstudien aus Schweizer Unternehmen mit diesem Ausbildungskonzept deutlich, dass Lernende in dynamischen Praxisumgebungen mit häufig wechselnden Teams, Aufgaben und Einsatzorten gezielt dabei unterstützt werden müssen, ihre Erfahrungen zu reflektieren und daraus berufliche Handlungssicherheit zu entwickeln. Die Autorinnen argumentieren, dass gerade unter Bedingungen hoher Dynamik eine kontinuierliche Lernbegleitung notwendig ist, um Überforderungen vorzubeugen und identitätsstiftendes Lernen zu ermöglichen (Keller & Barabasch, 2024).

Diese Erkenntnisse lassen sich anschlussfähig an Überlegungen zur berufsbiografischen Stabilisierung interpretieren, wie sie etwa Salzmann et al. (2018) formulieren. Unterstützende Lern- und Arbeitsumgebungen, die Aufgabenautonomie und Kompetenz fördern, tragen dazu bei, die berufliche Bindung auch im Verlauf der Ausbildung aufrechtzuerhalten oder zu

verstärken. Diese Bindung stellt nach Salzmann et al. (2018) einen entscheidenden Faktor für die Absicht dar, im erlernten Beruf zu verbleiben oder sich beruflich neu zu orientieren. Diese Verbleibsabsicht wiederum gilt in der Berufsbildungsforschung als theoretisch fundierter Indikator für das tatsächliche Übergangsverhalten nach Ausbildungsende (Forster-Heinzer et al., 2018; Neuenschwander, 2012a & b).

Die Frage, unter welchen betrieblichen Bedingungen Lernende eine Verbleibsabsicht entwickeln, ist für die Zukunftsfähigkeit der beruflichen Ausbildung im Berufsfeld Hotel-Kommunikation sowie für die Fachkräftesicherung in der Hotellerie von relevanter Bedeutung. Die vorliegende Arbeit greift diese Forschungslücke auf und richtet sich auf folgende Fragestellung:

Welche Faktoren der betrieblichen Ausbildungszufriedenheit haben Einfluss auf die berufliche Verbleibsabsicht von Hotel-Kommunikationsfachleuten EFZ nach der Lehre?

Im Fokus stehen dabei die subjektiven Bewertungen betrieblicher Ausbildungsbedingungen durch Lernende in unterschiedlichen Ausbildungsjahren. Die Untersuchung basiert auf einer standardisierten Online-Befragung und folgt einem querschnittlich angelegten empirischen Design. Durch die Einbeziehung von Lernenden aus allen drei Lehrjahren lassen sich potenzielle Unterschiede zwischen den Ausbildungsjahren zum Erhebungszeitpunkt analysieren.

1.2 Der Ausbildungskontext von Hotel-Kommunikationsfachleuten EFZ

Hotel-Kommunikationsfachleute EFZ übernehmen im Hotelbetrieb vielfältige koordinative, administrative und kommunikative Aufgaben (Hotel & Gastro formation, 2017). Die im Jahr 2017 eingeführte berufliche Grundbildung trägt der wachsenden Komplexität in der Hotellerie Rechnung, indem sie dienstleistungsbezogene, kaufmännische, digitale und kommunikative Kompetenzen gezielt miteinander verknüpft (Aeppli et al., 2017; Hotel & Gastro Formation, 2017). Die Ausbildung folgt dem dualen Berufsbildungssystem der Schweiz, das Theorie und Praxis durch die Verbindung von Berufsfachschule, Lehrbetrieb und überbetrieblichen Kursen kombiniert (Hotel & Gastro formation, 2017).

Hotel-Kommunikationsfachleute EFZ absolvieren am Berufsfachschulstandort Luzern ein degressiv aufgebautes Ausbildungsmodell mit abnehmender Präsenzzeit in der Berufsfachschule: In den ersten drei Semestern findet 60 % der Ausbildung im Betrieb statt, wobei die Lernenden zwei Tage pro Woche die Schule besuchen. In den letzten drei Semestern erhöht sich der betriebliche Anteil auf 80 %, während die Schulzeit auf einen Tag pro Woche reduziert wird (Hotel & Gastro formation, 2017). Laut Neuenschwander et al. (2012b) ermöglicht diese Struktur einen sanfteren Übergang von der Sekundarstufe I, da anfänglich mehr

Zeit im vertrauten schulischen Kontext verbracht wird und die Anpassung an betriebliche Anforderungen – wie Arbeitszeiten oder physische Belastungen – schrittweise erfolgt.

Ein zentrales strukturelles Merkmal dieser Lehre bildet die Rotation durch verschiedene Hotelabteilungen (Restaurant, Küche, Housekeeping, Front Office [Rezeption, Reklamationsmanagement] und Back Office [Buchhaltung, Personalverrechnung, Reservierungs- und Verkaufsabteilung, Marketing]) (Hotel & Gastro formation, 2017). Diese Vielfalt bedingt wechselnde Bezugspersonen und Teamkonstellationen, ermöglicht zugleich eine breite Aufgabenvielfalt und fördert die Entwicklung unterschiedlicher Kompetenzen im Arbeitsalltag (Hall, 2010; Keller & Barabasch, 2024).

Im Unterschied zu anderen EFZ-Ausbildungen in der Hotelbranche, etwa bei Restaurantfachleuten EFZ, die während der gesamten Lehrzeit in einem klar abgegrenzten Aufgabenbereich wie dem Restaurant bleiben, durchlaufen Hotel-Kommunikationsfachleute EFZ mehrere Abteilungen. Die Einteilung der betrieblichen Ausbildungsabteilungen erfolgt betriebsabhängig und unterliegt daher keiner einheitlichen Standardisierung. Gemäss den Empfehlungen des zuständigen Dachverbands Hotel & Gastro formation Schweiz (2017) absolvieren die Lernenden im ersten und zweiten Semester in der Regel Einsätze in den Bereichen Restaurant, Housekeeping und Küche. Im dritten Semester stehen typischerweise die Abteilungen Restaurant und Front Office im Vordergrund, während sich die Ausbildung im vierten und fünften Semester auf die Bereiche Front Office und Back Office konzentriert (Hotel & Gastro formation, 2017). Die berufliche Praxis zeigt, dass die Reihenfolge der Abteilungseinsätze je nach Betriebsstruktur variiert, was mit dem in der Bildungsverordnung betriebsspezifischen Gestaltungsspielraum übereinstimmt (Hotel & Gastro formation, 2017). Je nach Grösse und Organisation des Lehrbetriebs beginnen einige Lernende ihre Ausbildung im Housekeeping, andere im Restaurant oder bereits im Front Office. Zudem können Lernende mehrere dieser Abteilungen parallel durchlaufen, sodass keine klare zeitliche oder organisatorische Trennung zwischen den Einsatzbereichen besteht. So kann es vorkommen, dass Lernende im Verlauf eines Arbeitstages mehrere Bereiche durchlaufen – beispielsweise morgens im Restaurant tätig sind, über den Mittag im Housekeeping unterstützen und am Nachmittag im Front Office eingesetzt werden.

Diese Flexibilisierung in der betrieblichen Einsatzplanung eröffnet den Betrieben grössere Handlungsspielräume (Keller & Barabasch, 2024), führt jedoch zu einer erhöhten Heterogenität in den Berufsfachschulklassen und kann den Lerntransfer erschweren oder begünstigen (Berger & Pfiffner, 2018), da schulische Inhalte teilweise erst deutlich später im Betrieb angewendet werden können oder sich auf bereits absolvierte Abteilungen beziehen.

Diese Unterschiede in der Ausbildungsorganisation prägen das Berufsbild der Hotel-Kommunikationsfachleute EFZ wesentlich. Die beruflichen Ausbildungsmerkmale dieser Lehre stehen im Zentrum der vorliegenden Untersuchung, da sie ein vielschichtiges Ausbildungsumfeld kennzeichnen. Kennzeichnend dafür sind eine ausgeprägte strukturelle Dynamik mit regelmässig wechselnden Abteilungen und Bezugspersonen, ein intensiver Gästekontakt sowie die gleichzeitige Verbindung von Dienstleistungs-, Verwaltungs- und Emotionsarbeit. Letztere beinhaltet das Management der eigenen Emotionen im Umgang mit Gästen und Arbeitskolleg:innen (Morris & Feldmann, 1997).

Die genannten Merkmale erfordern eine differenzierte Analyse betrieblicher Erfahrungen, da davon auszugehen ist, dass diese einen konstitutiven Einfluss auf die Entwicklung der beruflichen Verbleibsabsicht ausüben.

1.3 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit

Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen Ausbildungszufriedenheit und der beruflichen Verbleibsabsicht von Hotel-Kommunikationsfachleuten EFZ. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche betrieblichen Bedingungen Lernende als besonders einflussreich für ihre Entscheidung empfinden, nach dem Lehrabschluss im Berufsfeld zu bleiben. Damit wird eine Forschungslücke adressiert, da das Berufsfeld bislang kaum untersucht wurde, jedoch für die Fachkräftesicherung in der Hotellerie von grosser Bedeutung ist.

Im Fokus stehen die subjektiven Bewertungen zentraler Merkmale betrieblicher Ausbildung: Aufgabenautonomie, Aufgabenvielfalt, Ausbildungsbetreuung sowie das betriebliche Arbeitsklima. Diese Dimensionen werden in der Berufsbildungsforschung wiederholt als relevante Prädiktoren für die Ausbildungszufriedenheit identifiziert (Forster-Heinzer et al., 2018; Lamamra & Besozzi, 2019; Martsch & Thiele, 2017; Mierke et al., 2015; Müller & Schwenk, 2009; Negrini et al., 2015; Tynjälä, 2013; Zielke, 1998). Die Arbeit prüft, inwiefern diese Faktoren auch im dynamischen und interdisziplinär ausgerichteten Kontext der Hotel-Kommunikationsfachleute EFZ mit der beruflichen Verbleibsabsicht zusammenhängen und welchen Einfluss sie darauf ausüben. Darüber hinaus wird untersucht, ob sich die berufliche Verbleibsabsicht in Abhängigkeit vom Ausbildungsstand, gemessen an den Lehrjahren, unterscheidet.

Die Arbeit gliedert sich wie folgt: Kapitel 2 stellt den theoretischen Rahmen vor. Dabei werden zunächst die zentralen Konzepte und Theorien erläutert, bevor der aktuelle Forschungsstand dargestellt und die daraus abgeleiteten Hypothesen formuliert werden. Kapitel 3 beschreibt das methodische Vorgehen, einschliesslich Stichprobe, Erhebungsinstrumenten und Verfahren der quantitativen Analyse. Kapitel 4 präsentiert die empirischen Ergebnisse. Kapitel 5 diskutiert diese im Hinblick auf die Forschungsfrage, formuliert Implikationen für

Forschung und Praxis und benennt Limitationen. Kapitel 6 schliesst die Arbeit mit einer zusammenfassenden Conclusio ab.

2 Theoretischer Hintergrund und Forschungsstand

Die vorliegende Arbeit untersucht ausgewählte Einflussfaktoren der betrieblichen Ausbildungszufriedenheit und deren potenziellen Einfluss auf die berufliche Verbleibsabsicht von Lernenden im Beruf Hotel-Kommunikationsfachfrau/-mann EFZ. Die Verbleibsabsicht beschreibt die individuelle Intention (Ajzen, 1991), nach Abschluss der Lehre im erlernten Beruf tätig zu bleiben, und gilt als valider Indikator für gelingende Übergänge ins Erwerbsleben (Forster-Heinzer et al., 2018; Neuenschwander, 2012a & b).

Der folgende Abschnitt systematisiert die theoretischen und empirischen Grundlagen dieser Zusammenhänge. Dabei werden zunächst die zentralen Konzepte und Begriffe der beruflichen Verbleibsabsicht und der betrieblichen Ausbildungszufriedenheit erläutert (Kapitel 2.1), bevor der aktuelle Forschungsstand dargelegt wird (Kapitel 2.2).

2.1 Theoretische Konzepte und Begriffserklärungen

2.1.1 Intention (Absicht)

Intention bezeichnet die bewusste Absicht oder den Vorsatz einer Person, eine bestimmte Handlung durchzuführen oder ein spezifisches Ziel zu erreichen (Achtziger & Gollwitzer, 2018). Sie beschreibt die mentale Festlegung auf ein angestrebtes Verhalten, das unter bestimmten Bedingungen umgesetzt werden soll, und fungiert damit als vermittelndes Bindeglied zwischen Motivation und Handlungsausführung (Gollwitzer & Bayer, 1999). Intentionen besitzen einen Selbstverpflichtungscharakter und stellen eine zentrale Steuerungseinheit zielgerichteten Handelns dar (Achtziger & Gollwitzer, 2018).

In der psychologischen Literatur wird zwischen Zielintentionen und Durchführungintentionen unterschieden (Achtziger & Gollwitzer, 2010). Zielintentionen beziehen sich auf einen angestrebten Endzustand (z. B. „Ich möchte im Beruf bleiben“), während Durchführungintentionen konkrete Handlungspläne enthalten, die spezifizieren, wann, wo und wie gehandelt werden soll (z. B. „Wenn ich ein attraktives Jobangebot bekomme, dann bewerbe ich mich“). Beide Formen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ausführungsnähe und situativen Einbettung. Diese Differenzierung lässt sich theoretisch anschlussfähig mit der Konzeption von Kuhl (1987) verbinden, der Intentionen als aktivierte Pläne mit einem strukturellen und einem dynamischen Aspekt beschreibt.

Heckhausen und Gollwitzer (1987) beschreiben Intentionen als psychologische Schwelle zwischen der motivationalen Zielabwägung und der volitionalen

Handlungssteuerung. Sobald eine Entscheidung getroffen und eine Intention gebildet wurde, kommt es zu einer Veränderung der kognitiven Verarbeitung. Zielrelevante Reize werden bevorzugt wahrgenommen, konkurrierende Handlungsmöglichkeiten unterdrückt. Dieser sogenannte Implementierungsmodus dient der Absicherung der Zielverfolgung und bildet die Grundlage für die Persistenz von Handlungsabsichten über längere Zeiträume hinweg (Gollwitzer & Bayer, 1999). Sie sind durch Stabilität sowie eine starke Hemmung konkurrierender Handlungstendenzen gekennzeichnet. Aufbauend auf dem Zeigarnik-Effekt (Lewin, 1926) bleiben nicht abgeschlossene Absichten kognitiv präsent und erzeugen einen inneren Spannungszustand, der erst durch die Ausführung der geplanten Handlung aufgelöst werden kann. Im Zentrum dieser Theorie steht die anhaltende kognitive Aktivierung von Intentionen als wesentliches Merkmal volitionaler Handlungssteuerung (Lewin, 1926; Munz, 2022).

Ausschlaggebend für die Umsetzung eines intendierten Verhaltens ist nicht nur das Vorhandensein einer Intention, sondern auch deren Stärke und zeitliche Stabilität (Achtziger & Gollwitzer, 2018; Kuhl, 1987; Lewin, 1926; Pfeffer & Wegner, 2020). Empirische Befunde aus verschiedenen Anwendungsfeldern belegen die prädiktive Validität von Intentionen (Hagger et al., 2022; Hagger & Hamilton, 2025; McEachan et al., 2011; Van Breukelen et al., 2004). Gleichwohl wird in den Arbeiten von Rich et al. (2015), McEachan et al. (2011) und Jonas und Doll (1996) die sogenannte Intentions-Verhaltens-Lücke diskutiert, ein Befund, dass nicht alle Intentionen in Verhalten münden. Als relevante Moderatoren dieser Lücke gelten u. a. die Konkretisierung, die zeitliche Stabilität sowie unterstützende Kontextbedingungen (z.B. Ausbildungsumfeld) (Jonas & Doll, 1996; McEachan et al., 2011).

Auf der Grundlage des zuvor skizzierten wissenschaftlichen Diskurses erscheinen Intentionen innerhalb der beruflichen Bildung nicht als starre Zielsetzungen. Vielmehr lassen sie sich als dynamische, erfahrungsabhängige Konstrukte begreifen, die sich im Verlauf der Ausbildung kontinuierlich entwickeln.

2.1.2 Theory of Planned Behavior

Die berufliche Verbleibsabsicht bezeichnet in der vorliegenden Arbeit die Intention, nach dem Abschluss der beruflichen Grundbildung weiterhin im erlernten Beruf tätig zu sein (Salzmann et al., 2018). In der Berufsbildungsforschung wird dieser Übergang als „zweite Schwelle“ verstanden, die auf die „erste Schwelle“, also den Eintritt in die Ausbildung, folgt (Neuenschwander et al., 2012a; Richter, 2015).

Zur theoretischen Fundierung dieser Zielintention dient die Theory of Planned Behavior (TPB) von Ajzen (1985; 1991) (Abbildung 1). Als Weiterentwicklung der Theory of Reasoned Action (Ajzen & Fishbein, 1975; 1980) integriert sie neben der Einstellung und der subjektiven Norm auch die wahrgenommene Verhaltenskontrolle als dritte Determinante der Intention (vgl.

Kapitel 2.2.1). Letztere beschreibt die subjektive Einschätzung, über die notwendigen Fähigkeiten, Ressourcen und Gelegenheiten zur Ausführung der Handlung zu verfügen. Die TPB postuliert, dass Intentionen umso stabiler ausfallen, je positiver die Einstellung, je stärker die wahrgenommene Unterstützung durch relevante soziale Gruppen und je höher die subjektive Einschätzung der eigenen Handlungsfähigkeit ausfällt (Graf, 2007).

Abbildung 1

Modell der Theory of Planned Behavior (TPB) nach Ajzen (1991)

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Ajzen (1991)

Hagger und Hamilton (2025) belegen die theoretische Robustheit der TPB durch metaanalytische Befunde, die konsistente Zusammenhänge zwischen den drei Prädiktoren (Einstellung zum Verhalten; subjektive Normen; wahrgenommene Verhaltenskontrolle) und dem Verhalten nachweisen (McEachan et al., 2011; Rich et al., 2015). Gleichzeitig wird auf bestehende Schwächen verwiesen, etwa die Vernachlässigung impliziter Prozesse wie unbewusste Denkmechanismen oder habitualisierter Handlungsmuster sowie äussere Bedingungen (z. B. betriebliche Rahmenbedingungen) (Hagger und Hamilton, 2025; Jonas & Doll, 1996).

Zudem verweisen Hagger und Hamilton (2025) in ihrer Analyse auf die sogenannte Intentions-Verhaltens-Lücke. Sie beschreibt das Phänomen, dass nicht alle Intentionen in Verhalten übergehen. McEachan et al. (2011) zeigen, dass kürzere Zeitspannen zwischen Messzeitpunkt und Verhalten die prognostische Validität der Intention erhöhen. Pfeffer und Wegner (2020) identifizieren die zeitliche Stabilität als zentralen Moderator dieser Beziehung: Je stabiler eine Intention, desto höher die Wahrscheinlichkeit ihrer Umsetzung.

Die zeitliche Stabilität beruflicher Intentionen stellt einen zentralen Aspekt theoretischer Modelle der Verhaltensvorhersage dar, da intentionale Prozesse vor allem im Rahmen bildungsbezogener Übergänge nicht als statisch anzusehen sind (Elsässer et al., 2018; Krötz & Deutscher, 2022; McEachan et al., 2011; Salzman et al., 2018; Schlote-Sautter & Hemke-Smith, 2018). Im Verlauf der beruflichen Grundbildung lassen sich wiederholt motivationale und zufriedenheitsbezogene Schwankungen beobachten, die auf nicht-lineare

Entwicklungsverläufe hinweisen und häufig mit einem Rückgang der anfänglichen Zielbindung einhergehen (Düggeli & Neuenschwander, 2015; Findeisen et al., 2023; Forster-Heinzer et al., 2018; Salzmann et al., 2018; Neuenschwander et al., 2012b; Schlote-Sautter & Hemke-Smith, 2018). Die genannten empirischen Befunde zeigen, dass berufliche Intentionen im Ausbildungsverlauf nicht durchgehend stabil sind. Sie unterliegen dynamischen Veränderungen, die mit Schwankungen in der Ausbildungszufriedenheit verbunden sein können. Elsässer et al. (2018) als auch Salzmann et al. (2018) identifizieren in ihren Studien einen signifikanten Rückgang der Zielbindung ab dem zweiten Lehrjahr, was laut Krüger und Guhlemann (2018) auf eine kritische Phase der beruflichen Entwicklung hinweist.

2.1.3 Theoretische Grundlagen betrieblicher Ausbildungszufriedenheit

Zufriedenheit bezeichnet allgemein die positive Bewertung einer Situation basierend auf dem Abgleich zwischen Erwartungen und Erfahrungen (Locke, 1976). Im Kontext der beruflichen Bildung manifestiert sich Zufriedenheit als Ausbildungszufriedenheit und beschreibt die subjektive Bewertung der Lernenden hinsichtlich ihrer Erfahrungen in der beruflichen Grundbildung (Jungkunz, 1996). Stimmen Erwartungen und erlebte Realität überein oder übertreffen diese, resultiert Zufriedenheit. Bei Diskrepanzen entsteht Unzufriedenheit (Jungkunz, 1996; Locke, 1976).

Ursprünglich entstammt das Konzept der Arbeits- und Organisationspsychologie, wobei Arbeitszufriedenheit als kognitiv-evaluative Einstellung gegenüber der Arbeitssituation definiert wird (Neuberger & Allerbeck, 1978). Jungkunz (1996) übertrug dieses Konzept systematisch auf den Ausbildungskontext und charakterisierte Ausbildungszufriedenheit als kognitiv-evaluative Einstellung der Lernenden gegenüber ihrer Ausbildungssituation. Sie umfasst sowohl kognitive Einschätzungen, wie beispielsweise die Bewertung der fachlichen Qualität der Anleitung, als auch emotionale Reaktionen wie Frustration bei Überforderung oder Freude an gelingenden Arbeitsprozessen angesichts der erlebten Rahmenbedingungen (Jungkunz, 1996).

In der beruflichen Bildung wird zwischen schulischer Ausbildungszufriedenheit (Bezug auf den Unterricht an der Berufsfachschule) und betrieblicher Ausbildungszufriedenheit (Bezug auf Erfahrungen im Ausbildungsbetrieb) unterschieden (Jungkunz, 1996). Theoretisch wird Ausbildungszufriedenheit primär der Prozessqualität der Berufsbildung zugeordnet (Beicht et al., 2009; Böhn & Deutscher, 2019; Martsch und Thiele, 2017). Die begriffliche und theoretische Abgrenzung zur Ausbildungsqualität ist für die vorliegende Untersuchung essenziell. Während Ausbildungsqualität häufig strukturell-konzeptionell verstanden wird, etwa im Sinne curricularer Standards, infrastruktureller Voraussetzungen oder der Qualifikation des Ausbildungspersonals, fokussiert Ausbildungszufriedenheit auf die subjektive Rezeption

dieser Bedingungen (Jungkunz, 1996; Martsch und Thiele, 2017). Die Ausbildungszufriedenheit im Lehrbetrieb entsteht aus der individuellen Verarbeitung betrieblicher Erfahrungen und bildet damit eine vermittelnde Wahrnehmungsebene zwischen den objektiven Rahmenbedingungen und dem individuellen Handeln. In diesem Zusammenhang wird sie als evaluative Einstellung gegenüber der gesamten Ausbildungssituation verstanden (Jungkunz, 1996) und gilt als zentraler Prädiktor berufsbezogener Zielintentionen (Müller & Schweri, 2009).

Aufbauend auf dieser vermittelnden Funktion wurden verschiedene theoretische Modelle zur Konzeptualisierung der Ausbildungszufriedenheit entwickelt. Dabei wurden teilweise Ansätze aus der Arbeitszufriedenheitsforschung adaptiert.

Ein theoretisches Modell, das für die vorliegende Arbeit von besonderem Interesse ist, ist das Job Characteristics Model (JCM) von Hackman und Oldham (1976). Dieses Modell postuliert, dass fünf Kerneigenschaften der Arbeit – Anforderungsvielfalt, Ganzheitlichkeit, Bedeutsamkeit, Autonomie und Feedback – über psychologische Erlebniszustände wie erlebte Sinnhaftigkeit, Verantwortungsgefühl und Kenntnis der Ergebnisse die Arbeitszufriedenheit beeinflussen. Eine hohe Ausprägung dieser Merkmale führt nach Hackman und Oldham (1976) zu erhöhter Zufriedenheit und einer geringeren Fluktuationsneigung. Ursprünglich wurde es zur Erklärung von Arbeitszufriedenheit im Erwerbskontext entwickelt, jedoch im Laufe seiner Entwicklung vielfach auf Ausbildungssituationen übertragen (Mierke et al., 2015; Velten & Schnitzler, 2012).

Das JCM identifiziert aufgabenbezogene Merkmale wie Autonomie und Vielfalt als zentrale Determinanten, die über psychologische Erlebniszustände die Zufriedenheit beeinflussen (Kamrad, 2005). Spezifisch für den Ausbildungskontext unterscheiden zudem Neuberger und Allerbeck (1978) sowie Neuenschwander et al. (2012a) zwischen extrinsischen Faktoren (z.B. Ausbildungsvergütung, Arbeitszeiten) und intrinsischen Aspekten (z.B. Betreuungsstrukturen, Entwicklungsmöglichkeiten). Diese multidimensionale Betrachtung findet sich auch in Konzepten wie dem VET-LQI wieder, welches die komplexen Wechselwirkungen zwischen strukturellen Voraussetzungen, Lernprozessen und individuellen Lernergebnissen systematisiert (Böhn & Deutscher, 2021; Tynjälä, 2013). Dieses System, basierend auf einer qualitativen Meta-Synthese von 43 Erhebungsinstrumenten, wurde zur systematischen Erfassung aller relevanten Merkmale betrieblicher Ausbildung aus Sicht der Lernenden entwickelt, wobei schulbezogene Inhalte explizit ausgeschlossen wurden (Böhn & Deutscher, 2021). Da der überwiegende Teil der praktischen Ausbildung im Betrieb stattfindet (Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation [SBFI], 2025), prägen die dort gemachten Erfahrungen massgeblich das Bild des künftigen Berufsalltags.

Die Relevanz der im JCM und im VET-LQI verorteten Einflussfaktoren auf die betriebliche Ausbildungszufriedenheit wird in einem Wirkmodell zusammengeführt. Ausgehend von der Annahme, dass Faktoren, die eine hohe betriebliche Ausbildungszufriedenheit fördern, zugleich die berufliche Verbleibsabsicht positiv beeinflussen (Ajzen, 2011), wurde ein theoretisches Wirkungsmodell entwickelt (Abbildung 2). Dieses stellt die vermuteten Zusammenhänge zwischen vier ausgewählten Einflussfaktoren und der Absicht, nach Abschluss der Lehre im erlernten Beruf zu verbleiben, systematisch dar.

Abbildung 2

Zusammenhang zwischen Aspekten betrieblicher Ausbildungszufriedenheit und der Verbleibsabsicht nach der Lehre

Quelle: Eigene Darstellung nach Böhn und Deutscher (2021, S. 30), basierend auf Subdimensionen des Instruments VET-LQI.

Im folgenden Abschnitt werden die zentralen Befunde zum Forschungsstand und den theoretischen Konzepten zusammengeführt, um daraus die Hypothesen der vorliegenden Arbeit abzuleiten. Die Auswahl der vier Einflussfaktoren – Aufgabenautonomie, Aufgabenvielfalt, Arbeitsklima und Ausbildungsbetreuung – basiert auf empirischen Studien, in denen sie als besonders relevante Prädiktoren betrieblicher Ausbildungszufriedenheit identifiziert wurden (u.a. Elsässer et al., 2018; Mierke et al., 2015; Salzmann et al., 2018; Zambelli et al., 2023). Zugleich spiegeln sie zentrale Anforderungen des Berufsfeldes Hotel-Kommunikation wider, das, wie bereits in Kapitel 1.2 beschrieben, durch eine hohe strukturelle Dynamik, regelmässig wechselnde Abteilungen und Bezugspersonen sowie die Verbindung von Dienstleistungs-, Verwaltungs- und Emotionsarbeit geprägt ist, was ein komplexes Ausbildungsumfeld schafft.

2.2 Forschungsstand

2.2.1 Empirischer Forschungsstand zur betrieblichen Ausbildungszufriedenheit

Empirische Befunde aus mehr als einer Dekade Forschung zeigen konsistent, dass die Zufriedenheit von Lernenden mit ihrer beruflichen Ausbildung ein bedeutsamer Prädiktor für die spätere Verbleibsabsicht im erlernten Beruf ist (Elsässer et al., 2018; Hall, 2010; Müller & Schweri, 2009; Salzmann et al., 2018; Schweri & Trede, 2012). Diese Annahme stützt sich auf ein Verständnis von Ausbildungszufriedenheit als evaluativer Einstellung, welche aus der

individuellen Verarbeitung betrieblicher Erfahrungen hervorgeht (Jungkunz, 1996). Die Frage nach der Ausbildungszufriedenheit und der Verbleibsabsicht von Lernenden im Berufskontext des Gastgewerbes steht im Fokus zahlreicher aktueller Studien (Elsässer et al., 2018; Krüger & Guhlemann, 2018; Mierke et al., 2015).

Mierke et al. (2015) wiesen in einer bundesweiten Befragung von über 1.100 Lernende im Gastgewerbe nach, dass die wahrgenommene Bedeutsamkeit und Vielfalt der Aufgaben, die Qualität des Feedbacks durch Vorgesetzte sowie das Teamklima als wesentliche Determinanten der Zufriedenheit fungieren. Als sinnvoll erlebte Tätigkeiten korrelierten positiv mit der Zufriedenheit, während monotone oder als entwürdigend perzipierte Aufgaben gegenteilige Effekte zeigten (Mierke et al., 2015). Elsässer et al. (2018) bestätigten in ihrer längsschnittlich angelegten Befragung im Gastgewerbe die Relevanz der Betreuungsqualität und des Arbeitsumfeldes, indem sie unzureichende Bezahlung, regelmässige Überstunden ohne Ausgleich und fehlende Ansprechpersonen als zentrale Ursachen für Unzufriedenheit identifizierten. Zugleich hoben sie positive Erfahrungen im Team und im direkten Gästekontakt als motivationale Faktoren hervor (Elsässer et al., 2018). Die Bedeutung supportiver Beziehungen für die Ausbildungszufriedenheit und Bindung wird ferner durch Zambelli et al. (2023) in einer Querschnittserhebung unter Schweizer Lernenden verschiedener Berufsgruppen bestätigt, welche nachweisen, dass unterstützende Beziehungen zu Kolleg:innen, Berufsbildner:innen und vorgesetzten Personen die allgemeine Arbeitszufriedenheit und damit die Ausbildungsbindung stärken.

Ein wiederkehrender Befund in den dargelegten Studien betrifft den zeitlichen Verlauf der Ausbildungszufriedenheit. Mierke et al. (2015) identifizierten eine tendenzielle niedrige Ausbildungszufriedenheit, welche sich überwiegend im zweiten und dritten Lehrjahr manifestierte. Diese Beobachtung wurde von Elsässer et al. (2018) in ihrer längsschnittlichen Studie im Gastgewerbe bestätigt. Dort stellten sie einen Rückgang des Interesses an Arbeitsaufgaben sowie deren Wahrnehmung als monotoner oder weniger erklärungsbedürftig im weiteren Ausbildungsverlauf fest. Besonders im zweiten Lehrjahr war ein solcher Rückgang der Zufriedenheit erkennbar, der sich negativ auf Motivation und Verbleibsabsicht auswirkte (Elsässer et al., 2018).

Ein umfassendes Bild der strukturellen Ursachen geringer Verbleibsintentionen und Ausbildungsabbrüche im Gastgewerbe lieferte die qualitative Untersuchung von Krüger und Guhlemann (2018). Auf Grundlage von Interviews mit Lernenden und ausgebildeten Fachkräften verdeutlichten sie eine ausgeprägte „Wechselkultur“ innerhalb der Branche. Hierbei wurden hohe Belastung, geringe soziale Anerkennung und fehlende Entwicklungsperspektiven als zentrale Faktoren für Fluktuation benannt. Lernende perzipierten den Ausbildungsbetrieb oft primär als temporäre Durchgangsstation und weniger als längerfristigen Lern- und

Entwicklungskontext (Krüger & Guhlemann, 2018). Ausbildungsqualität, betriebliche Unterstützungssysteme und die Gestaltung sozialer Arbeitsbeziehungen erweisen sich in diesem Kontext als zentrale Einflussgrößen für berufliche Bindung. Krüger und Guhlemann (2018) betonten ferner, dass Abwechslung in den Arbeitsaufgaben und ein positives Sozialklima im Betrieb, gerade in der frühen Ausbildungsphase, als bedeutsame Ressourcen erlebt werden, welche zur initialen Zufriedenheit und zum Verbleib beitragen können.

Obwohl diese Studien konsistente Befunde zur Relevanz und zu den Einflussfaktoren der Ausbildungszufriedenheit im Gastgewerbe und angrenzenden Berufsfeldern liefern, verbleiben spezifische Forschungsfragen und Limitationen. Mierke et al. (2015) empfahlen bereits, die langfristigen Auswirkungen der von ihnen identifizierten Aspekte auf die berufliche Entwicklung genauer zu untersuchen. Ihre Untersuchung basierte zudem auf einem Querschnittsdesign, wodurch keine Aussagen über kausale Zusammenhänge oder Veränderungen im Zeitverlauf möglich sind. Auch Elsässer et al. (2018) wiesen darauf hin, dass ihre Befragung nur zu zwei Zeitpunkten durchgeführt wurde, was die Analyse von Veränderungen und Ursachen im Verlauf erschweren kann. Für eine umfassende Betrachtung seien längsschnittliche Daten über die gesamte Ausbildungszeit notwendig. Im Kontext der strukturellen Ursachen geringer Verbleibsintentionen wurde ferner die Notwendigkeit betont, systematisch zu erforschen, wie lebensphasenorientierte Strategien die Mitarbeitendenbindung und Gesundheit im Gastgewerbe langfristig verbessern können (Krüger & Guhlemann, 2018).

Hierbei wurde eine begrenzte empirische Datenlage festgestellt, da viele Erkenntnisse auf qualitativen Interviews und Einzelfallstudien basieren, die nicht generalisierbar sind. Es besteht Bedarf an breiteren, quantitativen Studien zur Validierung der Ergebnisse (Krüger & Guhlemann, 2018). Zambelli et al. (2023) schlugen ebenfalls weiterführende Forschung zu zusätzlichen Einflussfaktoren beruflicher Zufriedenheit und Ausbildungsbindung, im Besonderen zu Formen sozialer Unterstützung, vor. Ihre Studie war zudem durch eine Stichprobenbeschränkung auf Lernende im Kanton Tessin gekennzeichnet, was die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf andere Regionen oder Berufsgruppen aufgrund potenzieller kultureller und systemischer Unterschiede begrenzt. Das Querschnittsdesign ihrer Untersuchung erschwert ebenfalls Aussagen über kausale Zusammenhänge oder Veränderungen im Zeitverlauf. Längsschnittliche Studien wären erforderlich, um die Entwicklung von Zufriedenheit und deren Einflussfaktoren über die Zeit zu erfassen (Zambelli et al., 2023). Diese identifizierten Limitationen und Empfehlungen unterstreichen den Bedarf an weiteren Studien, die ein präziseres Verständnis der Zusammenhänge zwischen betrieblichen Bedingungen, Ausbildungszufriedenheit und Verbleibsabsicht ermöglichen.

2.2.2 Verbleibsabsicht im Ausbildungsverlauf

Die Befunde von Elsässer et al. (2018) zur Abnahme der Ausbildungszufriedenheit im Verlauf der Lehre werden gestützt durch eine längsschnittliche Studie von Salzmann et al. (2018). Diese Langzeitstudie mit 497 Lernenden in einem branchenähnlichen Berufsfeld, welche über sechs Messzeitpunkte hinweg drei Jahre umfasste, zeigte, dass sich die affektive Bindung an den gewählten Beruf (Affective Occupational Commitment, AOC) im Ausbildungsverlauf tendenziell abschwächt (Salzmann et al., 2018). Ein zentrales Ergebnis dieser Untersuchung ist ein leichter Rückgang des durchschnittlichen AOC in der zweiten Hälfte der Ausbildung (Salzmann et al., 2018). Dies erfolgte insbesondere dann, wenn das Autonomieerleben, die subjektive Passung zwischen Person und Beruf sowie die soziale Zugehörigkeit als unzureichend perzipiert wurden. Ein konstant hohes Erleben beruflicher Sinnhaftigkeit sowie unterstützende betriebliche Lernbedingungen wirkten diesem Trend entgegen und trugen zur Stabilisierung der Bindung bei (Salzmann et al., 2018). Zudem wiesen Salzmann et al. (2018) darauf hin, dass ein hohes anfängliches AOC mit höherer Ausbildungszufriedenheit und geringerer Absicht zum Berufswechsel am Ende der Ausbildung einhergeht. Jedoch war der Zusammenhang zwischen AOC und der allgemeinen Zufriedenheit mit der Ausbildung im späteren Verlauf der Untersuchung nicht signifikant (Salzmann et al., 2018). Diese Angaben indizieren laut den Autor:innen eine sehr schwache bis nicht existierende Beziehung zwischen emotionaler Bindung und allgemeiner Ausbildungszufriedenheit im Zeitverlauf der Ausbildung.

Die vorliegenden Forschungsbefunde verdeutlichen somit, dass berufliche Intentionen im Ausbildungsverlauf nicht als statische Grössen zu betrachten sind. Sie unterliegen dynamischen Veränderungen, welche eng mit Schwankungen in der Ausbildungszufriedenheit verbunden sein können. So identifizieren sowohl Elsässer et al. (2018) als auch Salzmann et al. (2018) einen signifikanten Rückgang der beruflichen Zielbindung und Mierke et al. (2015) zeigen in einer Querschnittsuntersuchung eine signifikant niedrigere Ausbildungszufriedenheit – jeweils bereits ab dem zweiten Lehrjahr. Diese Befunde deuten auf eine potenziell kritische Phase der beruflichen Entwicklung hin, in welcher Lernende möglicherweise mit erhöhten Anforderungen, geringerer Neuheit oder einer Diskrepanz zwischen Erwartung und Realität konfrontiert werden (Elsässer et al., 2018). Folglich können berufliche Zielorientierungen nicht als stabil vorausgesetzt werden, sondern werden durch konkrete Ausbildungserfahrungen geprägt und verändert.

Ein ergänzender Erklärungsansatz für diese Dynamik ergibt sich aus dem Honeymoon-Hangover-Effekt (Boswell et al., 2005; 2009). Dieses Phänomen beschreibt ein initial erhöhtes Zufriedenheitsniveau, das in der Folgephase aufgrund wachsender Belastungen abnimmt (Boswell et al., 2005). Essler et al. (2018) beschreiben dieses Muster auch im Ausbildungskontext des Gastgewerbes. Das Phänomen, das ursprünglich im organisationalen Kontext

entwickelt wurde, findet inzwischen auch in allgemeinen bildungsbezogenen Untersuchungen Anwendung, etwa zur Erklärung abnehmenden Engagements im Gymnasium (Stalder et al., 2020). Zu Beginn einer neuen Phase, wie der beruflichen Grundbildung, ist der Einstieg häufig von idealisierten Erwartungen und einer erhöhten Motivation geprägt, einem Zustand, der als „Honeymoon“ bezeichnet wird (Boswell et al., 2005; 2009). Im weiteren Verlauf kann es jedoch infolge von Ernüchterung oder zunehmenden Belastungen zu einem Motivationsrückgang kommen, der als „Hangover“ beschrieben wird (Boswell et al., 2009; Elsässer et al., 2018; Salzmann et al., 2018; Stalder et al., 2020). Derartige Veränderungen im Erleben und in der Wahrnehmung der Zufriedenheit während der Ausbildung können die Stabilität der Verbleibsabsicht wesentlich beeinflussen, da sie die Bewertung des Berufes und der Ausbildung im Allgemeinen prägen (Hagger & Hamilton, 2025; Jonas & Doll, 1996).

2.2.3 Forschungslücke und Verortung der vorliegenden Studie

Die bisherigen Erkenntnisse zur Relevanz der Ausbildungszufriedenheit für die berufliche Verbleibsabsicht (vgl. Kapitel 2.2.1 und 2.2.2) weisen im bestehenden Forschungsstand spezifische Lücken auf, welche die Notwendigkeit der vorliegenden Untersuchung begründen.

Ein Grossteil der relevanten Forschung zur Ausbildungszufriedenheit, darunter die Querschnittsstudien von Mierke et al. (2015) und Zambelli et al. (2023), weist methodologische Limitationen bezüglich der Analyse von kausalen Zusammenhängen oder Veränderungen im Zeitverlauf auf. Dies erschwert die Identifikation konkreter betrieblicher Bedingungen, welche über die gesamte Ausbildungsdauer hinweg stabilisierend oder destabilisierend auf die Verbleibsabsicht wirken. Obwohl Elsässer et al. (2018) und Salzmann et al. (2018) mit längsschnittlichen Designs relevante Beiträge zur Untersuchung der Dynamik der Ausbildungszufriedenheit und der Bindung an den Beruf leisteten, umfassen auch diese Studien nicht die lückenlose Erfassung aller dynamischen Aspekte über die gesamte Ausbildungszeit hinweg. Dies bedeutet, dass der komplexe Entstehungsprozess berufsbezogener Zielintentionen während der Ausbildung weiterhin Forschungsbedarf aufweist.

Die bestehende Forschungslücke erweist sich in besonderem Masse für das Berufsbild Hotel-Kommunikationsfachfrau/-mann EFZ als relevant. Zwar liefern frühere Studien wertvolle Hinweise zur Ausbildungszufriedenheit und Verbleibsabsicht im Gastgewerbe (z. B. Elsässer et al., 2018; Krüger & Guhlemann, 2018; Mierke et al., 2015), doch wurden diese Erkenntnisse bislang nicht systematisch auf das spezifisch strukturierte Berufsfeld der Hotel-Kommunikationsfachleute EFZ übertragen. Diese Notwendigkeit ergibt sich nicht zuletzt aus der Tatsache, dass trotz eines deutlichen Anstiegs der Lehrvertragszahlen seit Einführung des Berufs (Bundesamt für Statistik [BFS], 2024) die langfristige Verbleibsquote weiterhin unter dem Durchschnitt vergleichbarer Ausbildungsberufe liegt.

Daten der HGU-Lernendenbefragung (2024) zeigen, dass die Verbleibsabsicht im Jahr 2022 bei 48 % lag, 2023 auf 60 % anstieg, im Jahr 2024 jedoch erneut auf 51 % sank. Im Vergleich dazu weisen etablierte Berufsfelder wie Koch/Köchin oder Restaurantfachleute EFZ über den Erhebungszeitraum hinweg konstantere Verbleibsquoten von rund 60 % auf (HGU, 2022, 2023, 2024). Auffällig ist, dass bereits während der Ausbildungszeit ein erheblicher Teil der Lernenden angibt, den Beruf nicht dauerhaft ausüben zu wollen. Dieser Befund legt nahe, dass sich berufliche Verbleibsabsichten nicht als statisch beschreiben lassen, sondern im Verlauf der Ausbildung durch konkrete Erfahrungen geprägt und verändert werden (vgl. Kapitel 2.1.2).

2.3 Hypothesenbildung

2.3.1 Aufgabenautonomie als Prädiktor

Aufgabenautonomie bezeichnet die wahrgenommene Freiheit von Lernenden, eigene Entscheidungen über Arbeitsmethoden, Zeitplanung und Zielverfolgung zu treffen (Khoshnaw & Alavi, 2020; Salzmann et al., 2013). In der arbeits- und motivationspsychologischen Forschung gilt Autonomie als zentraler Prädiktor für Arbeitszufriedenheit, Leistung und Commitment (Saragih, 2011; Spector, 1986; Zychová et al., 2024). Die Self-Determination Theory (SDT) postuliert, dass Autonomie ein fundamentales psychologisches Bedürfnis darstellt, dessen Erfüllung intrinsische Motivation und emotionales Wohlbefinden begünstigt (Niemic & Ryan, 2009; Ryan & Deci, 2000). Ein Mangel an Autonomie, speziell in der betrieblichen Ausbildung, kann als belastend wahrgenommen werden und die Ausbildungszufriedenheit mindern. Umgekehrt kann eine zu hohe Autonomie ohne ausreichende Anleitung, primär bei Lernenden mit geringer beruflicher Erfahrung, zu Überforderung führen (Duemmler et al., 2017). Aus bildungsbezogener Perspektive wird Aufgabenautonomie zunehmend als relevanter Einflussfaktor auf die Ausbildungszufriedenheit betrachtet (Lernendenbarometer, 2023; Mierke et al., 2015; Salzmann et al., 2013).

Die Relevanz der Aufgabenautonomie manifestiert sich auch im VET-LQI als eigenständige Subdimension innerhalb der Kategorie Work Tasks (Böhn & Deutscher, 2021). Im spezifischen Ausbildungskontext von Hotel-Kommunikationsfachleuten EFZ ist die Bedeutung dieses Merkmals aufgrund des Umgangs mit Gästen, der Koordination unterschiedlicher Aufgabenbereiche und des Erfordernisses situativer Entscheidungen in einem dynamischen Dienstleistungsumfeld besonders hoch, da ein Mindestmass an Selbststeuerung vorausgesetzt wird (Kamrad, 2005; Mierke et al., 2015; Schlote-Sautter & Hemke-Smith, 2018).

Der Einfluss der Aufgabenautonomie auf die berufliche Verbleibsabsicht lässt sich mithilfe der TPB nach Ajzen (1991) erklären. Innerhalb dieses Modells spielt die wahrgenommene Verhaltenskontrolle eine zentrale Rolle, da sie die Überzeugung beschreibt, zukünftiges

Verhalten erfolgreich realisieren zu können. Wenn Lernende innerhalb ihrer Ausbildung Handlungsspielräume wahrnehmen, entsteht ein gesteigertes Gefühl beruflicher Selbstwirksamkeit (Ryan & Deci, 2000; Niemiec & Ryan, 2009). Dieses wiederum kann dazu beitragen, die Absicht zu festigen, im erlernten Beruf zu verbleiben. Empirische Hinweise auf diesen Zusammenhang liefern Salzman (2018) sowie Krishna Prakash und Philimis (2025), die erlebte Aufgabenautonomie als bedeutsamen Prädiktor für berufsbezogene Bindungsintentionen identifizieren konnten. Zudem zeigen die Ergebnisse des Lernendenbarometer (2023), dass Lernende betriebliche Aufgabenautonomie, etwa bei der Arbeitsplanung und Verantwortungsübernahmen, als wichtigen Zufriedenheitsfaktor wahrnehmen. Im Ergebnis erscheint es theoretisch plausibel und empirisch begründet, dass Aufgabenautonomie nicht nur einen Beitrag zur Ausbildungszufriedenheit leistet, sondern darüber hinaus ein signifikanter Prädiktor beruflicher Verbleibsabsichten sein kann. Daraus ergibt sich folgende Hypothese:

***H1:** Aufgabenautonomie hat einen signifikant positiven Effekt auf die berufliche Verbleibabsicht nach der Lehre.*

2.3.2 Aufgabenvielfalt als Prädiktor

Aufgabenvielfalt bezeichnet das Ausmass, in dem verschiedene Tätigkeiten innerhalb einer beruflichen Rolle ausgeführt werden und dabei unterschiedliche Fähigkeiten und Fertigkeiten gefordert sind (Hackman & Oldham, 1975). Im JCM zählt sie zu den zentralen Gestaltungsmerkmalen der Arbeit, die wesentlich zur erlebten Bedeutsamkeit und zur intrinsischen Motivation beitragen. Je breiter die Aufgabenstruktur, desto eher erleben Lernende ihre Tätigkeit als sinnvoll, abwechslungsreich und entwicklungsförderlich (Velten & Schnitzler, 2012).

In der beruflichen Grundbildung wird der Gestaltung von Aufgaben zunehmend eine zentrale Rolle für das Erleben von Ausbildungszufriedenheit zugeschrieben. Das Lernendenbarometer (2023) verdeutlicht, dass eine abwechslungsreiche Aufgabenstruktur von Lernenden positiv bewertet wird und mit erhöhter Zufriedenheit sowie gesteigerter Lernmotivation in Verbindung steht. Auch Drescher und Warszta (2021) betonen in ihrer Untersuchung gewerblich-technischer Lernender die motivierende Wirkung vielfältiger Tätigkeiten im betrieblichen Alltag.

Empirische Studien ausserhalb des Ausbildungskontextes stützen diese Annahmen. So identifizierten Cornelißen (2009) und Benninghaus (1987) Aufgabenvielfalt als stärksten Prädiktor für allgemeine Arbeitszufriedenheit. Obwohl sich diese Ergebnisse auf Erwerbstätige beziehen, verdeutlichen sie die grundsätzliche Relevanz von Tätigkeitsvielfalt für motivationale und emotionale Prozesse. Übertragen auf Ausbildungskontexte lässt sich annehmen, dass auch dort ein breites Aufgabenprofil zur Zufriedenheit und Kompetenzentwicklung beiträgt. Zudem wird Aufgabenvielfalt häufig in Verbindung mit der subjektiven Sinnhaftigkeit beruflicher

Tätigkeiten betrachtet (Elsässer et al., 2018). Lernende, die ihre Aufgaben als bedeutsam und vielfältig erleben, entwickeln eine höhere Bindung gegenüber ihrem Beruf (af Bur´en & Schweri, 2024; Schweri & Trede, 2012; Mierke et al., 2015). Aufgabenvielfalt umfasst die Breite und Variabilität der betrieblichen Tätigkeiten, die Lernenden im Verlauf ihrer Ausbildung übertragen werden (Hackman & Oldham, 1975; Velten & Schnitzler, 2012).

Eine vielseitige Aufgabenstruktur trägt dazu bei, berufliche Zusammenhänge differenziert zu erfassen, fördert den Erwerb praktischer Kompetenzen und stärkt die berufliche Identifikation (Keller & Barabasch, 2024). Empirische Erkenntnisse zeigen, dass Lernende, die in verschiedene Aufgabenbereiche integriert sind, ihre Ausbildung positiver wahrnehmen und eine höhere Bereitschaft aufweisen, im erlernten Beruf zu verbleiben (Elsässer et al., 2018; Keller & Barabasch, 2024). Im beruflichen Alltag von Hotel-Kommunikationsfachleuten gehört eine hohe Aufgabenvielfalt zur Struktur des Ausbildungsgeschehens (vgl. Kapitel 2.1). Die systematische Rotation zwischen den Abteilungen verlangt von den Lernenden ständige Anpassungsleistungen, eröffnet jedoch zugleich vielfältige Lerngelegenheiten (Keller & Barabasch, 2024). In Kombination mit klaren Zuständigkeiten und nachvollziehbaren Zielen kann diese Abwechslung als Ressource erlebt werden, die zur beruflichen Orientierung und Zielbindung beiträgt (af Bur´en & Schweri, 2024; Keller & Barabasch, 2024; Narayanan et al., 2009). Untersuchungen zu Übergangsprozessen belegen, dass Ausbildungsphasen mit hohem erfahrungsbezogenem Gehalt die Entwicklung stabiler Zielvorstellungen fördern können (Müller & Schweri, 2009; Neuenschwander et al., 2012b). Allerdings besteht bei hoher Aufgabenvielfalt ohne angemessene Unterstützung und klarer Struktur die Möglichkeit, dass sie eher zur Überforderung oder Frustration führt, anstatt förderlich zu wirken (Narayanan et al., 2009; Zaniboni et al., 2013). Angesichts dieser Zusammenhänge gewinnt Aufgabenvielfalt nicht nur im Hinblick auf Ausbildungsqualität und Zufriedenheit an Bedeutung, sondern kann - bei professioneller Begleitung – auch die langfristige berufliche Bindung stärken.

***H2:** Aufgabenvielfalt hat einen signifikant positiven Effekt auf die berufliche Verbleibsabsicht nach der Lehre.*

2.3.3 Arbeitsklima als Prädiktor

Das betriebliche Arbeitsklima beschreibt die wahrgenommene Qualität sozialer Interaktionen, Kommunikationsstrukturen und des allgemeinen Umgangs im Ausbildungsbetrieb (Schlote-Sautter & Hemke-Smith, 2018; Schmid et al., 2024; Velten & Schnitzler, 2012). Es umfasst Aspekte wie Kollegialität, gegenseitige Unterstützung, Wertschätzung, Vertrauen und Gerechtigkeitserleben (Schmid et al., 2024). In verschiedenen Untersuchungen wurde ein positives Arbeitsklima als wesentlicher Einflussfaktor für die Ausbildungszufriedenheit und die berufliche Verbleibsabsicht identifiziert (Martsch & Thiele, 2017; Mierke et al., 2015; Schlote-

Sautter & Hemke-Smith, 2018). Schmid et al. (2024) zeigen in ihrer Studie, dass Lernende, die sich als Teil eines unterstützenden und respektvollen Teams erleben, ein stärkeres berufliches Commitment und eine höhere Bindung an das Unternehmen entwickeln. Ein negatives Arbeitsklima hingegen kann soziale Isolation, Lernhemmnisse und Abbruchintentionen begünstigen (Drescher & Warszta, 2021; Schmid et al., 2024; Nägele & Neuenschwander, 2016). Theoretisch lässt sich das betriebliche Arbeitsklima sowohl mit dem JCM (Hackman & Oldham, 1975) als auch mit sozial-kognitiven Ansätzen (Deci und Ryan, 2000) der Berufsbildungsforschung verknüpfen. Letztere betonen die Bedeutung individueller Wahrnehmungen, motivationaler Regulation und sozialer Einbettung im Lernprozess (Krötz & Deutscher, 2022; Neuenschwander et al., 2012a).

Soziale Unterstützung und wahrgenommene Fairness in der Organisation gelten als wichtige Bedingungen für das Erleben von Zufriedenheit im Arbeitskontext (Mierke et al., 2015; Lamamra et al., 2018; Schmid et al., 2024). Da die Ausbildung rotationsbasiert aufgebaut ist (vgl. Kapitel 2.3), wechseln Lernende fortlaufend zwischen unterschiedlichen Abteilungen und Teams. Infolgedessen treffen sie regelmässig auf neue soziale Konstellationen. Keller und Barabasch (2024) verdeutlichen, dass die wechselnden Kontextbedingungen ein konsistent unterstützendes Betriebsklima über sämtliche Einsatzbereiche hinweg besonders bedeutsam machen. Ein solcher Rahmen kann das Gefühl von Zugehörigkeit stärken, zur emotionalen Stabilisierung beitragen und letztlich die Bereitschaft fördern, dem Berufsfeld auch über den Ausbildungsabschluss hinaus verbunden zu bleiben (Elsässer et al., 2018; Mierke et al., 2015).

Daraus ergibt sich die Annahme, dass das betriebliche Arbeitsklima einen relevanten Beitrag zur Erklärung der beruflichen Verbleibsabsicht leisten kann.

H3: *Das betriebliche Arbeitsklima hat einen signifikant positiven Effekt auf die berufliche Verbleibsabsicht nach der Lehre.*

2.3.4 Ausbildungsbetreuung als Prädiktor

Ausbildungsbetreuung beschreibt die fachliche und soziale Begleitung von Lernenden durch Ausbildungsverantwortliche oder weitere betriebliche Bezugspersonen im Rahmen der dualen Ausbildung (Lamamra & Besozzi, 2019). Sie umfasst nicht nur die instruktionsorientierte Vermittlung beruflicher Kompetenzen, sondern auch emotionale Unterstützung, Orientierung im Arbeitsalltag und die Förderung individueller Lernprozesse (Lamamra & Besozzi, 2019; Lamamra et al., 2018). Betreuung wird zunehmend als interaktive Beziehung verstanden, die sich an den Bedürfnissen der Lernenden orientiert und persönliche Entwicklung unterstützt (Keller & Barabasch, 2024). Zentrale Qualitätsmerkmale sind dabei eine klare Kommunikation, regelmässiges, konstruktives Feedback und die Förderung von Selbstständigkeit (Keller & Barabasch, 2024; Lamamra & Besozzi, 2019; Rödel & Krach, 2023; Velten &

Schnitzler, 2012). Aus theoretischer Sicht lässt sich Ausbildungsbetreuung als unterstützende Kontextbedingung im Rahmen des JCM von Hackman und Oldham (1975) im Kernmerkmal Feedback einordnen (Kamrad, 2005). Dieses Modell verweist in seinen zentralen Arbeitsmerkmalen auch auf soziale Rückmeldungen und kollegiale Unterstützung als relevante Einflussgrößen. Solche sozialen Faktoren können die motivationale Wirkung struktureller Merkmale wie Aufgabenvielfalt oder Aufgabenautonomie verstärken und auf diese Weise zur Steigerung der Arbeitszufriedenheit beitragen (Salzmann et al., 2018; Keller & Barabasch, 2024; Lamamra & Besozzi, 2019).

In der beruflichen Bildung stellt Ausbildungsbetreuung eine wesentliche Ressource dar, die sowohl fachliche als auch psychosoziale Lernprozesse absichert (Lamamra et al., 2018). Empirische Untersuchungen belegen, dass eine qualitativ hochwertige Betreuung mit einer erhöhten Ausbildungszufriedenheit, gesteigerter Lernmotivation und einer stärkeren beruflichen Bindung in Zusammenhang steht (Böhn & Deutscher, 2021; Drescher & Warszta, 2021; Lamamra & Besozzi, 2019; Martsch & Thiele, 2017; Schlote-Sautter & Hemke-Smith, 2017). Ergänzend zeigen aktuelle Analysen, dass stabile Unterstützungsstrukturen einen massgeblichen Beitrag zum erfolgreichen Ablauf betrieblicher Qualitätsprozesse leisten (af Burén & Schweri, 2024; Keller & Barabasch, 2024). Umgekehrt kann ein Mangel an kontinuierlicher Betreuung zu Unsicherheiten, Überforderungen und dem Wunsch nach Ausbildungsabbruch führen (Martsch & Thiele, 2017), einen Kompetenzaufbau verringern sowie zu erhöhter Belastung (Elsässer et al., 2018) beitragen.

Vor dem Hintergrund der dargelegten Studien wechselnder Anforderungen und häufig variierender Betreuungspersonen im Ausbildungsalltag gewinnt eine verlässliche und unterstützende Ausbildungsbetreuung zunehmend an Bedeutung. Sie fungiert als stabilisierender Faktor, der einen direkten Einfluss auf die Wahrnehmung von Ausbildungszufriedenheit ausübt (Elsässer et al., 2018; Keller & Barabasch, 2024; Lamamra & Besozzi, 2019; Martsch & Thiele, 2017). Die Relevanz für das Berufsfeld Hotel-Kommunikation ergibt sich aus den variierenden Betreuungskonstellationen im betrieblichen Alltag (vgl. Kapitel 2.1). Aufgrund rotationsbedingter Abteilungswechsel erleben Lernende wiederholt neue Bezugspersonen. Das Erleben individueller Förderung und persönlicher Wahrnehmung trägt massgeblich zur Stabilisierung der beruflichen Identität bei und stärkt zugleich das Empfinden von Selbstwirksamkeit (Lamamra & Besozzi, 2019).

Vor diesem Hintergrund lässt sich folgende Hypothese ableiten:

H4: *Ausbildungsbetreuung hat einen signifikant positiven Effekt auf die berufliche Verbleibsabsicht nach der Lehre.*

Abbildung 3 zeigt das theoretisch abgeleitete Untersuchungsmodell, in dem die Hypothesen 1 bis 4 und deren vermutete Einflüsse der Ausbildungsfaktoren auf die Verbleibsabsicht grafisch dargestellt.

Abbildung 3

Untersuchungsmodell zur Erklärung der beruflichen Verbleibsabsicht auf Basis betrieblicher Einflussfaktoren der Ausbildungszufriedenheit

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Böhn & Deutscher, 2021; Jungkuntz, 1996

3 Methodik

Dieses Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der empirischen Untersuchung. Dargestellt werden das Forschungsdesign, die Stichprobe, die Durchführung der Datenerhebung, die eingesetzten Messinstrumente sowie die nachfolgenden Schritte der Datenaufbereitung und -analyse. Die Untersuchung basiert auf einem theoriebasierten, hypothesenprüfenden Regressionsansatz innerhalb eines nicht-experimentellen, quantitativen Querschnittsdesigns.

3.1 Stichprobe

Die Zielpopulation der vorliegenden Untersuchung umfasst sämtliche Lernenden im Beruf Hotel-Kommunikationsfachfrau/-mann EFZ, die sich im Jahr 2025 in einem gültigen Lehrverhältnis befanden. Gemäss den aktuellen verfügbaren Angaben des BFS (2024) lag die

Gesamtzahl dieser Lernenden schweizweit bei 765 Personen. Um vorab die benötigte Stichprobengrösse zu bestimmen, wurde a priori eine Poweranalyse mit der Software G*Power (Version 3.1; Faul et al., 2009) durchgeführt. Grundlage bildete ein lineares Regressionsmodell mit sechs Prädiktoren: vier theoriebasierte Einflussvariablen (Aufgabenautonomie, Aufgabenvielfalt, Arbeitsklima, Unterstützung durch Ausbildungspersonal) sowie zwei Dummy-Variablen für das zweite und dritte Ausbildungsjahr (Referenzkategorie: erstes Lehrjahr). Die Berechnungen erfolgten bei einem Signifikanzniveau von $\alpha = .05$ und eine Teststärke von 80%. Gemäss den Effektgrössen nach Cohen (1992) ergaben sich folgende erforderliche Fallzahlen:

- Kleiner Effekt ($f^2 = .02$): N = 1'050
- Mittlerer Effekt ($f^2 = .15$): N = 146
- Grosser Effekt ($f^2 = .35$): N = 67

Die tatsächliche befragte Stichprobe dieser Untersuchung umfasst insgesamt 165 Lernende, die im Frühjahr 2025 am Berufsbildungszentrum Luzern in einer entsprechenden Ausbildung eingeschrieben waren. Es handelt sich dabei um eine regional fokussierte Teilgruppe aus der deutschsprachigen Schweiz. Die Datenerhebung erfolgte im Rahmen des regulären Berufsfachschulunterrichts unter schulischer Aufsicht, jedoch ohne inhaltliche Einflussnahme durch Lehrpersonen. Der Zugang zum Fragebogen erhielten die Befragten über Microsoft Teams. Insgesamt haben 155 Personen den Online-Fragebogen vollständig ausgefüllt, was einer Rücklaufquote von 93.9 % entspricht, sodass keine weiteren Ausschlüsse notwendig wurden. Die erreichte Fallzahl ist somit ausreichend, um substantielle Zusammenhänge zwischen den untersuchten Prädiktoren und der Verbleibsabsicht statistisch abzusichern (Cohen, 1988).

Tabelle 1 zeigt die soziodemografischen Merkmale der Stichprobe nach Geschlecht und Lehrjahr. Anhand dieser Tabelle wird deutlich, dass die Mehrheit der Teilnehmenden sich als weiblich (75.5 %) identifiziert haben, während der Männeranteil bei 22.6 % liegt. Drei Lernende (1.9 %) ordneten sich einem anderen Geschlecht zu. Die Verteilung über die Lehrjahre hinweg zeigt, dass sich 36.1 % im ersten, 30.3 % im zweiten und 30.3 % im dritten Lehrjahr befinden. Während im ersten Lehrjahr der Frauenanteil bei knapp 79 % liegt, nimmt er im dritten Lehrjahr auf etwa 83 % zu. Die Verteilung der männlichen Teilnehmenden über die Lehrjahre hinweg ist ungleichmässig; der Anteil ist im zweiten Lehrjahr (30,8 %) am höchsten, gefolgt vom ersten (19,6 %) und dritten (17,0 %) Lehrjahr. Das Durchschnittsalter beträgt 17.63 Jahre (SD = 1.88) mit einer Altersspanne von 15 bis 25 Jahren.

Tabelle 1*Soziodemografische Merkmale der Stichprobe nach Geschlecht und Lehrjahr (N = 155)*

		Lehrjahr						Gesamt	
		1.00		2.00		3.00			
		N	%	N	%	N	%	N	%
Geschlecht	anderes	1	1.8	2	3.8	0	0.0	3	1.9
	männlich	11	19.6	16	30.8	8	17.0	35	22.6
	weiblich	44	78.6	34	65.4	39	83.0	117	75.5
Gesamt		56	100.0	52	100.0	47	100.0	155	100.0

Zusätzlich wird in Tabelle 2 die regionale Herkunft der befragten Lernenden dargestellt. Ein Grossteil der Teilnehmenden absolvierte die Ausbildung im Kanton Luzern (41.9 %), gefolgt von Bern (21.3 %) und Aargau (8.4 %).

Tabelle 2*Verteilung der Lernenden nach Lehrkanton (N = 155)*

Lehrkanton	N	Prozent (%)
Aargau	13	8,4
Basel-Land	7	4,5
Bern	33	21,3
Luzern	65	41,9
Nidwalden	12	7,7
Obwalden	8	5,2
Schwyz	4	2,6
Solothurn	9	5,8
St. Gallen	1	0,6
Zug	3	1,9

3.2 Erhebungsinstrumente

Das vollständige Erhebungsinstrument mit Originalquellenangaben und den Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche befindet sich in den Anhängen A bis C. Zur Erhebung der relevanten Prädiktoren der beruflichen Verbleibsabsicht wurde ein standardisierter, onlinebasierter Fragebogen eingesetzt (Anhang A).

Ein Grossteil der zur Konstruktion der genannten Skalen herangezogenen Items basiert auf dem VET-LQI nach Deutscher et al. (2023). Dieses Instrument ging aus einer systematischen Meta-Synthese von 43 Testinstrumente zur betrieblichen Ausbildungsqualität hervor und wurde theoriebasiert entlang des 3-P-Modells (Lernen am Arbeitsplatz) von Tynjälä (2013) strukturiert. In Studien, wie beispielsweise von Böhn und Deutscher (2019), zeigte der Einsatz des VET-LQI bei Lernenden aus dienstleistungsorientierten Berufsfeldern durchgehend zufriedenstellende psychometrische Kennwerte (Deutscher & Böhn, 2023). Die modulare Struktur des Instruments erlaubt eine selektive Nutzung einzelner Skalenbereiche, ohne die Messqualität zu beeinträchtigen, ein Aspekt, der auch in der vorliegenden Studie berücksichtigt wurde (Deutscher et al., 2023). Neben dem VET-LQI nach Deutscher et al. (2023) wurden ergänzend weitere Items in den Fragebogen aufgenommen, diese werden in den folgenden Unterkapiteln zu den jeweiligen Skalen beschrieben.

Überdies wurde zur Sicherstellung der sprachlichen Äquivalenz der ins Deutsche übertragenen Items nach Böhn und Deutscher (2023) ein standardisiertes Back-Translation-Verfahren nach Brislin (1970) durchgeführt. Die ursprünglich englischsprachigen Items wurden zunächst mithilfe des KI-gestützten Übersetzungstools DeepL ins Deutsche übertragen und anschliessend unabhängig zurück ins Englische übersetzt. Der anschliessende Abgleich von Original- und Rückübersetzung ermöglichte die Identifikation inhaltlicher Übereinstimmungen sowie potenzieller Bedeutungsverschiebungen, wie es im Rahmen von Back-Translation-Verfahren empfohlen wird (Brislin, 1970). Ausserdem wurden alle Items in ein einheitliches Antwortformat überführt (fünfstufige Likert-Skala: 1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5 = trifft völlig zu). Die ursprünglichen Skalenformate (VET-LQI: siebenstufig; WDQ: fünfstufig; Zukunftsorientierung: vierstufig) wurden vereinheitlicht, um die kognitive Belastung für die Zielgruppe zu reduzieren und die Befragungsökonomie zu verbessern (Revilla et al., 2014). Nach Revilla et al. (2014) verbessert eine fünfstufige Skala die Datenqualität, indem sie eine optimale Balance zwischen Informationsgehalt und Verständlichkeit schafft und unterschiedliche Interpretationen der Antwortkategorien reduziert.

3.2.1 Berufliche Verbleibsabsicht

Die berufliche Verbleibsabsicht wurde über eine mehrdimensional angelegte Skala mit neun Items erfasst. Grundlage bildeten die Skalen zur beruflich bedingten Lehrvertragsauflösung sowie zur Zukunftsorientierung aus dem VET-LQI Instrument von Deutscher et al. (2023). Die Items wurden kontextuell angepasst, um die Absicht, im erlernten Beruf zu verbleiben, zu erfassen. Ein Beispielitem: *„Ich denke häufig darüber nach, den Beruf nach meiner Ausbildung zu verlassen.“* (negativ gepolt) Für die Operationalisierung affirmativer Zukunftsintentionen wurden zusätzlich vier Items aus der Skala zur beruflichen Zukunftsorientierung nach Richter (2022) übernommen, um auch affirmativ formulierte Zukunftspläne abzubilden (vgl. Pretest).

Diese Items wurden im Rahmen der ISG-Studie „Von der Ausbildung ins Erwerbsleben“ entwickelt (Richter, 2022). Ein Beispielitem: *„Ich plane, nach meiner Ausbildung weiterhin in meinem Beruf tätig zu sein.“* Die interne Konsistenz der Skala war mit Cronbach's $\alpha = .92$ ausgezeichnet.

3.2.2 Aufgabenautonomie

Die wahrgenommene Aufgabenautonomie bei der Ausführung betrieblicher Aufgaben wurde mit vier Items operationalisiert. Die Skala basiert vollständig auf dem Instrument von Deutscher et al. (2023) und erfasst das Ausmass zeitlicher, inhaltlicher und methodischer Entscheidungsfreiheit. Beispielitem: *„Ich kann meine Arbeitsaufgaben zeitlich flexibel einteilen.“* Die interne Konsistenz lag bei Cronbach's $\alpha = .73$.

3.2.3 Aufgabenvielfalt

Die Skala Vielfalt und Abwechslung der Arbeitsaufgaben wurde in dieser Arbeit ebenfalls mit vier Items gemessen. Drei Items stammen aus dem Instrument von Deutscher et al. (2023) wie *„Bei meiner Arbeit mache ich immer wieder mal was Neues.“* Zur inhaltlichen Ergänzung wurde ein weiteres Item (ARAUF_VI4) aus dem Work Design Questionnaire (WDQ) nach Stegmann et al. (2010) integriert, das auf die Erfassung arbeitsbezogener Gestaltungsmerkmale abzielt. (*„In meiner Tätigkeit mache ich sehr viele verschiedene Dinge.“*). Dieses Item wurde entsprechend an die Ausbildungssituation angepasst. Die Ergänzung des WDQ-Items sollte die inhaltliche Abdeckung des Konstrukts Aufgabenvielfalt verbessern und zur Erhöhung der internen Konsistenz der Skala beitragen. Die interne Konsistenz liegt bei Cronbach's $\alpha = .80$.

3.2.4 Arbeitsklima

Zur Erfassung des betrieblichen Arbeitsklimas wurde eine Skala mit fünf Items verwendet, die auf dem Instrument von Deutscher et al. (2023) basiert. Die Skala erfasst sowohl positive Aspekte wie Kollegialität und persönliche Atmosphäre, als auch negativ formulierte Items, die Überwachung und Konkurrenzverhalten abbilden. Ein Beispielitem lautet: *„Wenn nötig, unterstützen sich die Mitarbeitenden in meinem Betrieb gegenseitig.“* Die Skala weist eine zufriedenstellende interne Konsistenz auf (Cronbach's $\alpha = .76$).

3.2.5 Ausbildungsbetreuung

Die Skala Ausbildungsbetreuung zur Erfassung der wahrgenommenen Unterstützung und Anweisung durch das Ausbildungspersonal im Betrieb umfasst sechs Items. Ausgangspunkt bilden fünf Items aus dem Instrument von Deutscher et al. (2023), die übernommen wurden. Nach Durchführung des Pretests wurde ein zusätzliches Item ergänzt, um auch motivationale Dimensionen der Anleitung, wie beispielsweise die Begeisterung der Auszubildenden,

angemessen zu berücksichtigen. Beispielitem: „Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, geben klare Arbeitsanweisungen.“ Die Skala deckt sowohl fachliche Kompetenz als auch die Qualität der Arbeitsanweisungen und die didaktischen Fähigkeiten der Auszubildenden ab. Die interne Konsistenz der Skala wies ein Cronbach's $\alpha = .88$ auf, was als hoch eingestuft werden kann.

3.3 Datenerhebung

3.3.1 Pretest

Um die Lesbarkeit, technische Funktionalität und inhaltliche Passung des Erhebungsinstruments sicherzustellen, wurde am 20. Dezember 2024 ein Pretest mit zwölf Lernenden des dritten Lehrjahres im Berufsfeld Koch/Köchin EFZ durchgeführt. Die Wahl dieser Pretestgruppe beruhte auf der strukturellen Ähnlichkeit beider Ausbildungen hinsichtlich Organisation, Praxisanteilen und schulischen Rahmenbedingungen (Anforderungsprofile Schweiz, 2025). Die Befragung erfolgte unter testnahen Bedingungen auf der Onlineplattform Datab.de. Die Pretestanalyse konzentrierte sich auf die formale Lesbarkeit der Items, die technische Funktionalität, die Benutzerführung sowie auf die Einschätzungen der Teilnehmenden hinsichtlich Verständlichkeit, Redundanz und der Vielfalt der Fragen.

Die Rückmeldungen, die von der unterrichtsverantwortlichen Lehrperson entgegengenommen und schriftlich und anonym übermittelt wurden, führten zu mehreren gezielten Anpassungen am Erhebungsinstrument. Da die Teilnehmenden das Gefühl hatten, häufig dieselben Fragen zu beantworten, wurde die Anordnung der Items nicht mehr nach den jeweiligen Konstrukten sortiert, sondern durchmischt. Ein zentrales Feedback war der Wunsch nach mehr Optionen für den beruflichen Verbleib, wie beispielsweise Branchenverbleib, Weiterbildungen oder Zusatzlehren. Zur Berücksichtigung dieser Rückmeldung wurde die inhaltliche Abdeckung der Items angepasst. Dies umfasste die Hinzunahme zusätzlicher Items (VER_AB6; VER_AB7; VER_AB8; VER_AB9) aus den Skalen von Richter (2022) und dem Work Design Questionnaire (WDQ) nach Stegmann et al. (2010) (Anhang B), um weitere Facetten des beruflichen Verbleibs abzubilden. Zusätzlich wurde eine offene Frage zur beruflichen Zukunft aufgenommen, die jedoch nicht in die quantitative Auswertung einfluss. Des Weiteren wurden auf Basis der Rückmeldungen ausgewählte Formulierungen sprachlich vereinheitlicht. Beispielsweise wurden Begriffe wie "Ihr Unternehmen" zu "Betrieb" oder "Lehrbetrieb" umgewandelt, um eine präzisere und konsistentere Sprache zu gewährleisten.

3.3.2 Durchführung der Datenerhebung

Im Zeitraum vom 6. bis 17. Januar 2025 wurde die Datenerhebung im Rahmen des regulären Berufsfachschulunterrichts am Berufsbildungszentrum Luzern durchgeführt. Zum Einsatz kam ein der entwickelte Online-Fragebogen (Anhang A), der über die Plattform

Datab.de, wie auch im Pretest, bereitgestellt und über Microsoft Teams zugänglich gemacht wurde. Die Befragung fand zu Unterrichtsbeginn in Anwesenheit der Lehrpersonen statt, wobei diese keinen inhaltlichen Einfluss auf die Beantwortung der Fragen nahmen. Zur Gewährleistung einheitlicher Erhebungsbedingungen in allen Klassen beschränkten sich die Lehrpersonen auf organisatorische Unterstützung und sorgten für gleichen Zugang sowie identische Informationen für alle Beteiligten. Zu Beginn der Befragung erhielten die Teilnehmenden umfassende Informationen zur Zielsetzung, zum Ablauf und zur Dauer der Erhebung. Zudem wurden sie über die Freiwilligkeit der Teilnahme, den Datenschutz und die vollständige Anonymität der Befragung aufgeklärt (Anhang A). Es wurden keine personenbezogenen Daten erfasst, somit konnte eine nachträgliche Identifikation einzelner Personen ausgeschlossen werden. Im Durchschnitt benötigten die Teilnehmenden etwa 20 Minuten zur Bearbeitung des Fragebogens. Im Anschluss an die Erhebung erfolgte die Datenspeicherung lokal, die Verarbeitung in anonymisierter Form und die Überführung in Microsoft Excel sowie IBM SPSS Statistics (Version 29) zur weiteren statistischen Auswertung.

3.4 Ethische Richtlinien und Datenschutz

Um die Einhaltung ethischer Standards sicherzustellen, wurde die Befragung in einem geschützten schulischen Rahmen durchgeführt. Die Teilnehmenden erhielten den Zugangslink zur Online-Umfrage während des regulären Berufsfachschulunterrichts über MS Teams. Die Bearbeitung erfolgte selbstständig am eigenen Endgerät. Eine Lehrperson war vor Ort anwesend, stand ausschliesslich für technische Rückfragen zur Verfügung und nahm keinen Einfluss auf den Inhalt oder Ablauf der Befragung. Vor Beginn der Befragung wurde allen Teilnehmenden eine textlich formulierte Einführung angezeigt, in der Ziel, Ablauf und Dauer der Erhebung erläutert wurden. Zudem wurde die ausschliesslich wissenschaftliche Nutzung der Daten, die Wahrung der Vertraulichkeit sowie die Freiwilligkeit der Teilnahme klar kommuniziert. Eine Danksagung war ebenfalls enthalten. Die Einwilligung erfolgte implizit durch das Absenden des vollständig ausgefüllten Fragebogens (Anhang A). Die Erhebung wurde vollständig anonymisiert durchgeführt; personenbezogene oder besonders schützenswerte Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes (DSG) wurden nicht erfasst. Eine Zuordnung individueller Antworten war zu keinem Zeitpunkt möglich. Ausschliesslich zu wissenschaftlichen Zwecken erfolgte die Verarbeitung der Daten. Dabei wurden die datenschutzrechtlichen und forschungsethischen Vorgaben gemäss den Richtlinien der Eidgenössischen Hochschule für Berufsbildung (EHB) sowie den Empfehlungen der Akademien der Wissenschaften Schweiz (2021) eingehalten.

3.5 Statistisches Vorgehen

Zur Überprüfung der Hypothesen H1 bis H4 wird ein quantitatives, hypothesenprüfendes Vorgehen gewählt. Die statistischen Analysen werden mit IBM SPSS Statistics (Version 29) durchgeführt.

Zunächst werden deskriptive Kennwerte (Mittelwerte, Standardabweichungen, Schiefe und Kurtosis) sowie Reliabilitätskoeffizienten (Cronbach's α) berechnet, um zentrale Tendenzen und die Messgenauigkeit der verwendeten Skalen zu bestimmen. Eine interne Konsistenz ab $\alpha \geq .70$ wird als akzeptabel angesehen (Blanz, 2015; Bonett & Wright, 2015).

Zur Überprüfung bivariater Zusammenhänge zwischen der beruflichen Verbleibsabsicht und den Prädiktoren (Aufgabenautonomie, Aufgabenvielfalt, Arbeitsklima und Ausbildungsbetreuung) wird eine Spearman-Rangkorrelation eingesetzt. Dieses nichtparametrische Verfahren eignet sich insbesondere für psychologische Daten, diese häufig nicht normalverteilt sind (Döring, 2023; Field, 2018). Die Stärke der Korrelationen wird gemäss den Konventionen von Cohen (1988) interpretiert, wobei ein Korrelationskoeffizient von $\rho = .10$ als klein, $\rho = .30$ als mittel und $\rho = .50$ als grosser Effekt gilt.

Im Anschluss daran erfolgt die Überprüfung der Hypothesen H1–H4 mittels einer multiplen linearen Regressionsanalyse mit Einschlussmethode. Methodisch dient dieses Verfahren der Untersuchung multivariater Zusammenhänge, da es ermöglicht, den Einfluss mehrerer unabhängiger Variablen simultan auf eine abhängige Variable zu schätzen und dabei wechselseitige Überlagerungseffekte statistisch zu kontrollieren (Urban & Mayerl, 2018). Ziel ist es, den spezifischen Beitrag der Prädiktoren – Aufgabenautonomie, Aufgabenvielfalt, Arbeitsklima und Ausbildungsbetreuung – zur Erklärung der Varianz in der beruflichen Verbleibsabsicht zu bestimmen, unter Kontrolle aller anderen Einflussfaktoren (Urban & Mayerl, 2018). Zur Prüfung möglicher gruppenspezifischer Unterschiede wird das Ausbildungsjahr als kategoriale Variable in zwei Dummy-Variablen überführt, wobei das erste Lehrjahr als Referenzkategorie dient. Damit wird überprüft, ob sich die berufliche Verbleibsabsicht zwischen den Lehrjahren systematisch unterscheidet. Da es sich um eine Querschnitterhebung handelt und somit keine Entwicklungsverläufe abgebildet werden können, ermöglicht diese Vorgehensweise, potenzielle Unterschiede im Ausbildungsfortschritt zwischen den Gruppen zu kontrollieren (Urban & Mayerl, 2018).

Vor der Berechnung werden die zentralen Voraussetzungen der multiplen linearen Regression geprüft – Linearität, Homoskedastizität, Normalverteilung der Residuen, Unabhängigkeit der Fehlerwerte und Multikollinearität – sowie eine Ausreisserdiagnose durchgeführt. Die Bewertung der Kenn- und Grenzwerte orientiert sich an den gängigen Richtlinien nach Field (2018) und Urban & Mayerl (2018). Etwaige Verletzungen zentraler Regressionsannahmen werden überprüft und, falls erforderlich, durch robuste Schätzverfahren adressiert, um die

Validität der Parameterschätzungen zu sichern (Urban & Mayerl, 2018; Walther, 2022). Die Effektgrößen der multiplen linearen Regression werden gemäss Cohen (1992) interpretiert (vgl. Kapitel 3.1).

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung dargestellt. Zunächst erfolgt die deskriptive Analyse der erhobenen Skalen. Anschliessend werden die Hypothesen im Rahmen einer multiplen linearen Regressionsanalyse überprüft. Ergänzend erfolgt eine explorative Analyse. Bevor die Analysen durchgeführt wurden, erfolgte die Aufbereitung des Datenmaterials.

4.1 Datenaufbereitung

Nach Abschluss der Online-Erhebung wurden die vollständigen Datensätze über die Plattform Datab.de im Excel-Format exportiert, lokal gesichert und zur weiteren Analyse in IBM SPSS Statistics (Version 29) überführt. Da alle Teilnehmenden den Fragebogen vollständig ausfüllten, lagen keine fehlenden Werte vor. Somit waren weder eine Imputation noch ein Fallausschluss erforderlich. Anschliessend erfolgten eine Überprüfung und die Codierung sämtlicher Variablen. Im Rahmen dieser Datenaufbereitung wurden alle Items hinsichtlich ihrer Skalenrichtung kontrolliert. Invertierte Items wurden so rekodiert, dass hohe Werte eine konsistent positive Ausprägung des jeweiligen Merkmals anzeigen.

Zur Überprüfung der Messgenauigkeit der einzelnen Skalen wurde die interne Konsistenz (Cronbach's α) herangezogen (siehe Tabelle 3 sowie Kapitel 4.2 für die endgültigen Werte). In die anschliessenden Analysen flossen ausschliesslich Skalen ein, deren Cronbach's α einen Wert von mindestens .70 erreichte, da dieser als Schwelle für eine akzeptable Reliabilität betrachtet wird (Bonett & Wright, 2015). In diesem Zusammenhang wurden auch einzelne Items ausgeschlossen, sofern sie die Reliabilität der jeweiligen Skala verminderten. Die endgültigen Skalenwerte wurden als Mittelwertscore der verbleibenden Items berechnet und hinsichtlich ihrer inhaltlichen Trennschärfe überprüft. Eine vollständige Übersicht über alle verwendeten Skalen, die ausgeschlossenen Items sowie die jeweiligen Begründungen ist im Anhang B bis C zu finden. Überdies wurde für die Regressionsanalyse zur Kontrolle potenzieller Effekte des Ausbildungsfortschritts das Ausbildungsjahr als kategoriale Variable in zwei Dummy-Variablen überführt. Das erste Lehrjahr diente dabei als Referenzkategorie. Die erste Dummy-Variable kodierte das zweite Lehrjahr (1 = zweites Lehrjahr, 0 = alle anderen Lehrjahre), die zweite das dritte Lehrjahr (1 = drittes Lehrjahr, 0 = alle anderen Lehrjahre). In diesem Kapitel werden die zentralen Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung dargestellt. Zunächst erfolgt die deskriptive Analyse der erhobenen Skalen. Anschliessend werden die Hypothesen

im Rahmen einer multiplen linearen Regressionsanalyse überprüft. Ergänzend erfolgt eine explorative Analyse.

4.2 Deskriptive Statistiken

Tabelle 3 stellt die deskriptiven Kennwerte für alle in die Analyse einbezogenen Skalen zusammen. Aus Tabelle 3 wird ersichtlich, dass die Mittelwerte der Skalen zwischen 3.08 ($SD = 0.95$) für die berufliche Verbleibsabsicht und 3.93 ($SD = 0.74$) für das Arbeitsklima liegen. Überdies zeigten die Reliabilitätsanalysen durchweg akzeptable bis sehr gute Werte, da sich das Cronbach's α im Bereich zwischen $\alpha = .73$ und $\alpha = .92$ bewegte (Blanz, 2015). Besonders hohe interne Konsistenz wiesen die Skalen Ausbildungsbetreuung ($\alpha = .88$) sowie Arbeitsklima ($\alpha = .92$) auf (Blanz, 2015). In Bezug auf die Verteilung fielen bei den Skalen Arbeitsklima sowie Ausbildungsbetreuung leichte Abweichungen von der Normalverteilung auf, was sich in erhöhten Z-Werten für Schiefe und Kurtosis niederschlug. Dennoch bewegten sich die Werte insgesamt im akzeptablen Rahmen.

Tabelle 3

Deskriptive Statistiken und Reliabilitäten der verwendeten Skalen (N = 155)

Skalen	M	SD	Min	Max	Schiefe (Z)	Kurtosis (Z)	Cronbach's α
Berufliche Verbleibsabsicht nach der Lehre	3.08	.95	1	4.78	1.99	1.57	.92
Aufgabenautonomie	3.45	.74	1.25	5	1.25	.1	.73
Aufgabenautonomie	3.8	.69	1.75	5	2.43	.29	.8
Arbeitsklima	3.93	.74	1.8	5	4.02	.64	.76
Ausbildungsbetreuung	3.79	.8	1.17	5	4.97	1.56	.88

Anmerkungen. N = 155; 5-Stufig Likert skaliert (1 = trifft überhaupt nicht zu bis 5 = trifft voll und ganz zu).

4.3 Inferenzstatistik

4.3.1 Korrelationsanalysen

Zur Analyse der bivariaten Zusammenhänge zwischen der beruflichen Verbleibsabsicht und den untersuchten Prädiktoren sowie wie den Kontrollvariablen sollte eine Pearson-Korrelationsanalyse durchgeführt werden. Zuvor wurde die Normalverteilung der Variablen mit dem Shapiro-Wilk-Test geprüft. Für die Skalen berufliche Verbleibsabsicht nach der Lehre, Aufgabenvielfalt, Arbeitsklima sowie Ausbildungsbetreuung fiel der Shapiro-Wilk-Test jeweils mit $p < .001$ signifikant aus. Auch für die Skala Aufgabenautonomie war das Ergebnis signifikant ($p = .024$). Daher wurde die Verteilung der Variablen zusätzlich visuell mittels

Histogrammen und Q-Q Plots geprüft. Auch hier zeigten sich, vorrangig für die Skalen Ausbildungsbetreuung, Abweichungen von der Normalverteilung. Aus diesem Grund wurden für die Analyse der bivariaten Zusammenhänge Spearman-Rangkorrelationen verwendet. Die Ergebnisse der Spearman-Rangkorrelationsanalyse sind in Tabelle 4 dargestellt. Es zeigten sich signifikante positive Zusammenhänge zwischen der beruflichen Verbleibsabsicht und allen vier Prädiktoren: Aufgabenautonomie ($\rho = .37, p < .001$), Aufgabenvielfalt ($\rho = .30, p < .001$), Arbeitsklima ($\rho = .39, p < .001$) sowie Ausbildungsbetreuung ($\rho = .45, p < .001$). Die Stärke dieser Effekte kann nach Cohen (1988) als mittel bis mittelstark eingestuft werden. Auch zwischen den Prädiktoren selbst wurden signifikante Korrelationen beobachtet, wobei die stärkste Ausprägung zwischen Arbeitsklima und Ausbildungsbetreuung lag ($\rho = .59, p < .001$) und nach Cohen (1988) als grosser Effekt interpretiert werden kann (vgl. Kapitel 3.5).

Zusätzlich wurden die Kontrollvariablen in die Analyse einbezogen. Für das zweite Lehrjahr ergab sich ein signifikanter negativer Zusammenhang mit der Verbleibsabsicht ($\rho = -.18, p = .013$), was als kleiner Effekt zu interpretieren ist, während für das dritte Lehrjahr kein signifikanter Zusammenhang vorlag ($\rho = -.03, p = .364$) (Cohen, 1988).

Tabelle 4

Spearman-Rangkorrelationen zwischen Verbleibsabsicht, Prädiktoren und Kontrollvariablen (N = 155)

Variable	1	2	3	4	5	6	7
1. Berufliche Verbleibsabsicht	—						
2. Aufgabenautonomie	.37**	—					
3. Aufgabenvielfalt	.30**	.22*	—				
4. Arbeitsklima	.39**	.38**	.40**	—			
5. Ausbildungsbetreuung	.45**	.34**	.50**	.59**	—		
6. 2. Lehrjahr	-.18*	-.04	-.15	-.05	-.17*	—	
7. 3. Lehrjahr	-.03	.08	-.09	-.14	-.18*	-.47**	—

Anmerkung. N = 155. 1. Berufliche Verbleibsabsicht ist die abhängige Variable. Es handelt sich um Rangkorrelationen nach Spearman (ρ). * $p < .005$ (einseitig). ** $p < .001$ (einseitig).

4.3.2 Multiple lineare Regressionsanalyse

Zur Überprüfung der Hypothesen H1 bis H4 wurde eine multiple lineare Regressionsanalyse mit Einschlussmethode durchgeführt. Zur Gewährleistung einer korrekten Modellanwendung wurden die zentralen statistischen Voraussetzungen vor der Berechnung der Regressionsmodelle überprüft.

Prüfung der statistischen Voraussetzungen und diagnostische Analysen Unabhängigkeit der Beobachtungen

Die Voraussetzung unabhängiger Beobachtungen wurde als erfüllt angesehen. Die Datenerhebung erfolgte anonym und ohne Interaktion zwischen den Teilnehmenden. Hinweise auf genestete Datenstrukturen (z. B. betriebliche oder gruppenspezifische Cluster) ergaben sich nicht, sodass keine Mehrebenenanalyse erforderlich war.

Linearität

Zur Überprüfung der Annahme linearer Zusammenhänge zwischen Prädiktoren und Kriterium wurden jeweils Streudiagramme erstellt (Urban & Mayerl, 2018). Die grafischen Darstellungen liessen weitgehend lineare Beziehungen erkennen, wobei keine systematischen Abweichungen von der Linearität beobachtet wurden (vgl. Anhang E). Eine Verletzung der Linearitätsannahme konnte demnach nicht festgestellt werden.

Homoskedastizität

Die Streuung der Residuen wurde anhand eines Diagramms der standardisierten Residuen gegen die vorhergesagten Werte analysiert. Die Punktwolke wies keine systematischen Muster auf. Ergänzend wurde der White-Test durchgeführt (Urban & Mayerl, 2018). Der Test war signifikant, $\chi^2(24) = 37.00$, $p = .044$, sodass die Homoskedastizitätsannahme verletzt ist. Zur Absicherung der Parameterschätzung wurden zusätzlich robuste Standardfehler nach der HC3-Methode (Cribari-Neto et al., 2007; Walther, 2022) gerechnet, um Verzerrungen in der Parameterschätzung infolge von Heteroskedastizität abzufedern (Hayes & Cai, 2007).

Normalverteilung der Residuen

Zur Beurteilung der Normalverteilung der Residuen wurden zunächst grafische Verfahren eingesetzt. Die Verteilung der Residuen wurde sowohl mithilfe eines Histogramms, Q-Q Plots als auch einem Streudiagramm visuell überprüft (Urban & Mayerl, 2018). Letzteres befindet sich im Anhang E. Beide Darstellungen ergaben keine Hinweise auf wesentliche Abweichungen von der Normalverteilung. Ergänzend wurde der Shapiro-Wilk-Test durchgeführt, der nicht signifikant ausfiel ($p = .512$). Somit wurde die Normalverteilungsannahme weiter beibehalten.

Abhängigkeit des Fehlerwerts

Die Annahme der Unabhängigkeit der Fehlerwerte wurde mithilfe des Durbin-Watson-Tests überprüft. Der ermittelte Wert lag bei $DW = 0.40$ und damit deutlich unter dem unkritischen Bereich von etwa 1.5 bis 2.5, was auf eine positive Autokorrelation der Residuen hinweist (Field, 2018). Diese Verletzung der Regressionsvoraussetzungen kann die Schätzung der Standardfehler und die Signifikanztests beeinflussen. Daher wurde ergänzend mit robusten Standardfehlern (HC3) nach Hayes und Cai (2007) und Cribari-Neto et al. (2007)

gerechnet, um Verzerrungen in der Parameterschätzung abzufedern. Ein Verfahren, das von Walther (2022) zur Korrektur autokorrelationsbedingter Verzerrungen in der Parameterschätzung empfohlen wird.

Multikollinearität

Zur Beurteilung möglicher Multikollinearität wurden die Varianzinflationsfaktoren (VIF) ermittelt. Die berechneten Werte lagen zwischen 1.22 und 1.89 und somit klar unter der in der Literatur genannten Schwelle von 5, ab der von einer moderaten Multikollinearität auszugehen ist (Urban & Mayerl, 2018). Überdies wurde auch die Korrelationsanalyse in Tabelle 4 zur Beurteilung der Multikollinearität herangezogen. Anhand der Tabelle wird deutlich, dass die höchsten Korrelationen zwischen den Prädiktoren unter $\rho = .80$ blieben, sodass auch aus dieser Perspektive keine relevanten Überschneidungen zwischen den Prädiktoren vorlagen (Urban & Mayerl, 2018).

Ausreisserdiagnose

Zur Bewertung möglicher Ausreisser in den Daten wurden mehrere Einflussdiagnosen berücksichtigt. Ein Fall wurde dann als auffällig eingestuft, wenn entweder die Cook's Distance den Wert von 1 überschritt, oder wenn in mindestens drei der folgenden Kennwerte auffällige Abweichungen festgestellt wurden: standardisierte Residuen ($z > \pm 3$), standardisierte DFBeta-Werte (> 1), standardisierte DFFit-Werte (starke Abweichung von 0), Hebelwerte (mehr als das Dreifache des Cut-off-Werts; angesichts der kleinen Stichprobe als angemessen erachtet), Mahalanobis-Distanzen (> 15) sowie Kovarianzverhältnisse ausserhalb des zulässigen Bereichs. Die Auswertung ergab weder Fälle mit einer Cook's Distance > 1 noch Beobachtungen, bei denen drei oder mehr Kennwerte gleichzeitig auffällige Werte aufwiesen. Ein Ausschluss einzelner Fälle war daher nicht notwendig. Die verwendeten Kennwerte orientierten sich an den Empfehlungen von Field (2018) sowie Urban und Mayerl (2018).

Multiple lineare Regression

Zur Überprüfung der Hypothesen H1 bis H4 wurde zunächst eine multiple lineare Regressionsanalyse mit Einschlussmethode durchgeführt. Die berufliche Verbleibsabsicht nach der Lehre bildete die abhängige Variable. Da grundlegende Voraussetzungen der Regressionsanalyse – hinsichtlich Heteroskedastizität und Autokorrelation – verletzt waren, wurde die Analyse unter Verwendung robuster Standardfehler erneut durchgeführt. In das Regressionsmodell wurden die Prädiktoren Aufgabenautonomie (Hypothese 1), Aufgabenvielfalt (Hypothese 2), Arbeitsklima (Hypothese 3) sowie Ausbildungsbetreuung (Hypothese 4) einbezogen. Um mögliche Effekte des Ausbildungsfortschritts zu kontrollieren, flossen zudem zwei Dummy-Variablen für das zweite und dritte Lehrjahr in das Modell ein, wobei das erste Lehrjahr als

Referenzkategorie diene. Das Gesamtmodell war signifikant, $F(6, 148) = 10.06$, $p < .001$, und erklärte 26,6 % der Varianz in der Verbleibensabsicht (korrigiertes $R^2 = .26$). Der berechnete Effektstärkewert lag bei $f^2 = .42$, was nach Cohen (1992) einem starken Effekt entspricht. Die gänzlichen Kennwerte der Regression Analyse sind in Tabelle 5 dargestellt.

Tabelle 5

Kriterium: Berufliche Verbleibsabsicht nach der Lehre

Prädiktoren	b	SE	β	T	p	95 % KI	
						UG	OG
(Konstante)	.258	.503		.513	.609	-.736	1.252
Aufgabenautonomie	.351	.099	.271	3.554	<.001	.156	.547
Aufgabenvielfalt	.080	.115	.058	.702	.484	-.146	.307
Arbeitsklima	.231	.115	.178	2.016	.046	.005	.458
Ausbildungsbetreuung	.157	.113	.132	1.391	.166	-.066	.380
2. Lehrjahr	-.389	.166	-.193	-2.349	.020	-.716	-.062
3. Lehrjahr	-.240	.170	-.115	-1.413	.160	-.576	.096

Anmerkungen. N = 155; korr. $R^2 = .266$, $F(6, 148) = 10,32$; $p < .001$.

Im Rahmen der multiplen linearen Regression wurde zunächst überprüft, ob, wie in Hypothese 1 angenommen, eine höhere Aufgabenautonomie bei den Arbeitsaufgaben mit einer stärkeren beruflichen Verbleibsabsicht nach der Lehre einhergeht. Wie aus der Tabelle 5 ersichtlich wird, ergab sich ein signifikanter positiver Effekt von Aufgabenautonomie bei den Arbeitsaufgaben auf die berufliche Verbleibsabsicht nach der Lehre ($\beta = .27$, $p = .001$). Hingegen ergab sich bei der zweiten Hypothese, die annahm, dass die Aufgabenvielfalt der Arbeitsaufgaben die Verbleibsabsicht positiv beeinflusst, ein nicht signifikanter Effekt, $\beta = .06$, $p = .484$. Die Hypothese 3 nahm an, dass ein positives Arbeitsklima als Teil der Lernumgebung die berufliche Verbleibsabsicht nach der Lehre fördert. Für das Arbeitsklima konnte ein signifikanter Zusammenhang mit der Verbleibsabsicht festgestellt werden, $\beta = .18$, $p = .046$. Überdies postulierte die Hypothese 4, dass die Unterstützung durch Betreuungspersonal und Anleitung während der Ausbildung zu einer erhöhten Verbleibsabsicht führen sollte. Die Ergebnisse des Regressionsmodells in Tabelle 5 zeigen für diesen Prädiktor keine signifikante Assoziation mit der Verbleibsabsicht, $\beta = .13$, $p = .166$. Hinsichtlich der Kontrollvariablen wird in Tabelle 5 ersichtlich, dass sich für das zweite Lehrjahr ein signifikanter negativer Einfluss auf die Verbleibsabsicht ($\beta = -.19$, $p = .020$) zeigte, während für das dritte Lehrjahr kein signifikanter Zusammenhang vorlag ($\beta = -.12$, $p = .160$).

Zur Überprüfung der Robustheit der Ergebnisse wurde die Regressionsanalyse mit dem PROCESS-Makro von Hayes und Cai (2007) unter Verwendung von robusten Standardfehlern (HC3) (Cribari-Neto et al., 2007; Walther, 2022) im Modell 0 erneut durchgeführt. Die multiple Regression zeigte, dass die im ursprünglichen Regressionsmodell berichteten signifikanten Zusammenhänge für die Prädiktoren Aufgabenautonomie, Arbeitsklima und zweites Lehrjahr auch unter Anwendung von HC3 signifikant blieben (siehe Tabelle 6). Für die Variablen Aufgabenvielfalt, Ausbildungsbetreuung sowie das dritte Lehrjahr ergab sich hingegen auch im Modell mit robusten Standardfehlern kein signifikanter Zusammenhang mit der beruflichen Verbleibsabsicht ($p > .05$). Insgesamt entsprechen die Ergebnisse des Verfahrens mit robusten Standardfehlern weitgehend dem Muster der ursprünglichen Regressionsanalyse.

Tabelle 6

Ergebnisse der Regressionsanalyse zur Vorhersage von Verbleibsabsicht mit robusten Standardfehler (HC3)

Prädiktoren	b	SE(HC3)	t	p	95 % KI	
					UG	OG
(Konstante)	.258	.557	.464	.644	-.842	1.358
Aufgabenautonomie	.351	.101	3.489	.001	.152	.550
Aufgabenvielfalt	.081	.118	.683	.496	-.152	.313
Arbeitsklima	.231	.112	2.062	.041	.010	.453
Ausbildungsbetreuung	.157	.126	1.242	.216	-.093	.406
2. Lehrjahr	-.389	.163	-2.391	.018	-.710	-.068
3. Lehrjahr	-.240	.187	-1.281	.202	-.610	.130

Anmerkungen: N = 155; korr. $R^2 = .266$, $F(6, 148) = 10,32$; $p < .001$.

Eine grafische Darstellung der Ergebnisse der multiplen linearen Regressionsanalyse ist Abbildung 4 zu entnehmen.

Abbildung 4

Forschungsmodell zur Erklärung der beruflichen Verbleibsabsicht nach der Lehre (N = 155)

Anmerkungen: *p < .05, ** p < .01, *** p < .001;

4.4 Explorative Zusatzanalysen

Da die Prädiktoren Aufgabenvielfalt ($\rho = .30^{**}$) und Ausbildungsbetreuung ($\rho = .45^{**}$) trotz signifikanter bivariater Zusammenhänge mit der Verbleibsabsicht im Gesamtmodell keine signifikanten Regressionskoeffizienten aufwiesen (vgl. Tabelle 5), wurde eine explorative Zusatzanalyse durchgeführt. Aufgrund der Interkorrelationen mit der ebenfalls stark prädiktiven Aufgabenautonomie (vgl. Tabelle 4) wurde angenommen, dass sich überlappende Varianzanteile ergeben haben könnten, wodurch die Effekte der anderen Variablen im Gesamtmodell abgeschwächt wurden. Um zu prüfen, ob die Einflüsse von Aufgabenvielfalt und Ausbildungsbetreuung unter Ausschluss der Aufgabenautonomie stärker zum Tragen kommen, wurde ein alternatives Regressionsmodell ohne diesen Prädiktor berechnet.

Im Rahmen der Modellanpassung wurde lediglich ein Prädiktor ausgeschlossen. Die Voraussetzung unabhängiger Beobachtungen kann dennoch weiterhin als erfüllt gelten (vgl. Kapitel 4.2). Auch die Annahme linearer Zusammenhänge zwischen den verbleibenden Prädiktoren und dem Kriterium bleibt bestehen (vgl. Kapitel 4.2). Da die Prüfung der Linearitätsannahme stets prädiktorspezifisch erfolgt, hat der Ausschluss eines einzelnen Prädiktors keine

Auswirkungen auf die Bewertung der übrigen. Entsprechend kann diese Voraussetzung weiterhin als gegeben angesehen werden. Darüber hinaus wurde die Homoskedastizität zunächst visuell anhand eines Streudiagramms der Residuen geprüft (Anhang F). Dabei zeigten sich keine auffälligen Muster oder systematischen Verzerrungen; die Punktwolke wies eine gleichmässige Streuung ohne erkennbares Muster auf. Ergänzend wurde der White-Test durchgeführt, der signifikant ausfiel, $\chi^2(32.15) = 17$, $p = .014$. Dies weist auf eine Verletzung der Homoskedastizitätsannahme hin. Die Normalverteilung der Residuen wurde sowohl mittels Histogramm als auch anhand eines Q-Q Plots überprüft. Visuell ergaben sich hierbei keine gravierenden Abweichungen. Zusätzlich wurde ein Shapiro-Wilk-Test durchgeführt, der nicht signifikant ausfiel ($p = .719$), sodass auch aus statistischer Sicht von einer Normalverteilung der Residuen ausgegangen werden kann. Zudem wurde die Unabhängigkeit der Fehlerwerte mithilfe des Durbin-Watson-Tests geprüft. Der ermittelte Wert von $DW = 0.71$ liegt deutlich ausserhalb des unkritischen Bereichs (zwischen 1.5 und 2.5), was auf mögliche Autokorrelationen hinweist (Field, 2018). Um potenzielle Verzerrungen in der Parameterschätzung zu korrigieren, wurde ergänzend mit robusten Standardfehlern nach dem HC3-Verfahren gerechnet.

Zur Einschätzung potenzieller Multikollinearität wurden VIF-Werte herangezogen. Alle Werte lagen unter 2 und damit deutlich unter der in der Literatur häufig genannten Schwelle von 5 (Urban & Mayerl, 2018). Darüber hinaus wurden, wie bereits im vorhergehenden Kapitel (vgl. Kapitel 4.2) beschrieben, potenzielle Ausreisser anhand des dort erläuterten Vorgehens überprüft. Dabei ergaben sich keine auffälligen Fälle. Nach der Prüfung der Voraussetzungen wurde zu nächst eine normale multiple lineare Regressionsanalyse durchgeführt. In diesem Zusammenhang zeigt Tabelle 7 die vollständigen Kennwerte der Regressionsanalyse. Deutlich wird, dass das Arbeitsklima, $\beta = .26$, $p = .004$ in einem signifikant positiven Zusammenhang mit der Verbleibsabsicht steht. Die Prädiktoren Ausbildungsbetreuung, $\beta = .16$, $p = .097$ sowie Aufgabenvielfalt, $\beta = .08$, $p = .344$ sind nicht signifikant.

Bezüglich der Lehrjahrzugehörigkeit zeigte sich für das zweite Lehrjahr ein negativer Zusammenhang, der auf dem Signifikanzniveau lag, $\beta = -.17$, $p = .050$. Dies weist auf einen grenzwertig signifikanten Effekt hin, demzufolge Lernende im zweiten Lehrjahr tendenziell eine geringere Verbleibsabsicht berichten. Für das dritte Lehrjahr konnte hingegen kein signifikanter Zusammenhang festgestellt werden, $\beta = -.07$, $p = .436$). Das alternative Gesamtmodell war signifikant, $F(5, 149) = 9.15$, $p < .001$, und erklärte 20.9 % der Varianz in der beruflichen Verbleibsabsicht (korr. $R^2 = .21$). Mit einem Effektstärkenwert von $f^2 = .31$, liegt die Effektgrösse im oberen mittleren Bereich nach Cohen (1992) und nähert sich bereits einem starken Effekt an. Die Ergebnisse zeigen, dass Arbeitsklima und Ausbildungsbetreuung auch unabhängig von Aufgabenautonomie als bedeutsame Prädiktoren bestehen bleiben.

Tabelle 7*Explorative Zusatzanalysen ohne den Prädiktor Autonomie*

Prädiktoren	b	SE	β	T	P	95 % KI	
						UG	OG
(Konstante)	.738	.503		1.467	.144	-.256	1.733
Aufgabenvielfalt	.113	.119	.081	.949	.344	-.122	.347
Arbeitsklima	.338	.115	.261	2.940	.004	.111	.565
Ausbildungsbetreuung	.195	.117	.164	1.670	.097	-.036	.425
2. Lehrjahr	-.339	.171	-.168	-1.980	.050	-.678	-.001
3. Lehrjahr	-.136	.174	-.065	-.782	.436	-.479	.207

Anmerkungen: $N = 155$; *korr. $R^2 = .209$; $F(5, 149) = 9.145$; $p < .001$*

Aufgrund der festgestellten Verletzung der Homoskedastizitätsannahme sowie eines auffälligen Werts im Durbin-Watson-Test wurde die Regressionsanalyse erneut unter Verwendung robuster Standardfehler nach dem HC3-Verfahren durchgeführt. Die entsprechenden Ergebnisse sind in Tabelle 8 dargestellt. Auch bei dieser Analyse zeigte sich für das Arbeitsklima ein signifikanter positiver Zusammenhang mit der Verbleibsabsicht, $b = 0.34$, $p = .003$. Der Effekt bleibt damit stabil und bestätigt die Relevanz dieses Prädiktors auch unter Berücksichtigung möglicher Verzerrungen durch Heteroskedastizität. Die Prädiktoren Aufgabenvielfalt, $b = 0.11$, $p = .355$, sowie Ausbildungsbetreuung, $b = 0.20$, $p = .161$, blieben weiterhin nicht signifikant. Der Vergleich zur vorherigen Analyse (vgl. Tabelle 7) zeigt, dass sich die inferenzstatistische Bewertung durch die robusten Standardfehler zwar leicht verschiebt, die inhaltliche Interpretation der Effekte jedoch ähnlich bleibt.

Für das zweite Lehrjahr wurde ein nun deutlich signifikanter negativer Zusammenhang mit der Verbleibsabsicht festgestellt, $b = -0.34$, $p = .047$. Dies deutet darauf hin, dass Lernende im zweiten Lehrjahr tendenziell von einer geringeren Verbleibsabsicht berichten. Beim dritten Lehrjahr ergab sich, wie zuvor, kein signifikanter Effekt, $b = -0.14$, $p = .461$. Das Gesamtmodell blieb auch mit robusten Standardfehlern signifikant, $F(5, 149) = 8.32$, $p < .001$, und erklärte 20.9 % der Varianz in der Verbleibsabsicht (*korr. $R^2 = .2091$*). Insgesamt zeigt sich, dass die Ergebnisse der Regressionsanalyse robust gegenüber Annahmeverletzungen hinsichtlich der Homoskedastizität sind.

Tabelle 8

Ergebnisse der explorativen Zusatzanalysen ohne den Prädiktor Autonomie zur Vorhersage von Verbleibsabsicht mit robusten Standardfehler (HC3)

Prädiktoren	b	SE (HC3)	t	p	95 % KI	
					UG	OG
(Konstante)	.738	.583	1.266	.207	-.414	1.891
Arbeitsklima	.338	.113	2.978	.003	.114	.562
Aufgabenvielfalt	.113	.121	.927	.355	-.127	.353
Ausbildungsbe- treuung	.195	.138	1.410	.161	-.078	.468
2. Lehrjahr	-.339	.169	-2.005	.047	-.673	-.005
3. Lehrjahr	-.136	.184	-.738	.461	-.499	.228

Anmerkungen. $N = 155$; korr. $R^2 = .2091$.

4.5 Methodische Entscheidungen

Im Zuge der Datenaufbereitung wurden verschiedene methodische Entscheidungen auf Basis der psychometrischen Eigenschaften der Erhebungsinstrumente getroffen (Field, 2018; Urban & Mayerl, 2018). Drei Skalen – *betriebliches Lernen*, *Relevanz der Arbeitsaufgaben* und *Feedbackkultur* – wiesen unzureichende interne Konsistenzwerte (Cronbach's $\alpha < .70$) auf und wurden daher nicht in die inferenzstatistischen Analysen einbezogen (Döring, 2023). Die ursprünglich vorgesehene Indexbildung zu den übergeordneten Bereichen *Arbeitsaufgaben*, *Lernumgebung* und *Unterstützungsstrukturen* wurde infolgedessen verworfen, da eine theoretisch und empirisch gerechtfertigte Aggregation nicht mehr gegeben war. Stattdessen wurden die verbleibenden reliablen Skalen – *Aufgabenautonomie*, *Aufgabenvielfalt*, *Arbeitsklima* sowie *Ausbildungsbetreuung* – als eigenständige Prädiktoren in die Regressionsmodelle aufgenommen. Dieses Vorgehen entspricht dem modularen Aufbau des VET-LQI, der explizit eine getrennte Analyse einzelner Skalen zulässt (Deutscher et al., 2023). Die statistischen Analysen erfolgten auf standardisierter Grundlage. Sämtliche Entscheidungen wurden dokumentiert und entsprechen den anerkannten methodischen Standards der quantitativen Bildungsforschung (Döring, 2023).

Im Rahmen der Modellprüfung zeigten sich Verletzungen zentraler Voraussetzungen der linearen Regressionsanalyse (vgl. Kapitel 4.3.2). Da keiner der verbleibenden Prädiktoren als eindeutige Ursache dieser Abweichungen identifiziert werden konnte und eine Itemreduktion zwar die Verletzungen der Modellvoraussetzungen hätte beheben können, aufgrund der geringen Skalenlänge und der damit verbundenen Validitätseinbussen, jedoch als methodisch nicht vertretbar erschien, wurde ergänzend die robuste Standardfehlerkorrektur nach HC3

Cribari-Neto et al., 2007; Hayes und Cai, 2007; Walther, 2022) angewendet. Die daraus abgeleiteten Signifikanzaussagen sind jedoch mit der gebotenen interpretativen Zurückhaltung zu betrachten (Urban & Mayerl, 2018). Die Berechnungs-Outputs des SPSS Zusatzanalysetools PROCESS-Macro befinden sich im (Anhang G).

Aufbauend auf dem beschriebenen Studiendesign und den erhobenen Daten werden im folgenden Kapitel zunächst zentrale Ergebnisse der deskriptiven Analysen berichtet. Anschliessend erfolgt die Darstellung der Regressionsanalysen im Hinblick auf die Testung der formulierten Hypothesen.

5 Diskussion

Die vorliegende Untersuchung verfolgte das Ziel, zu überprüfen, inwiefern spezifische Merkmale betrieblicher Ausbildungszufriedenheit als Prädiktoren der beruflichen Verbleibsabsicht von Lernenden im Beruf Hotel-Kommunikationsfachfrau/-mann EFZ gelten können. Auf theoretischer Ebene basierte das Untersuchungsmodell auf arbeitspsychologischen und bildungstheoretischen Ansätzen, darunter dem strukturierenden Rahmenmodell betrieblicher Ausbildungsqualität nach Böhn und Deutscher (2021) und der TPB (Ajzen, 2011).

Im Rahmen der Hypothesenprüfung erwiesen sich zwei der vier untersuchten Prädiktoren als signifikant positiv mit der beruflichen Verbleibsabsicht assoziiert. Sowohl die wahrgenommene Aufgabenautonomie (H1) als auch das betriebliche Arbeitsklima (Hypothese 3) zeigten innerhalb des Regressionsmodells bedeutsame Effekte. Dabei wies die Aufgabenautonomie den höchsten standardisierten Koeffizienten auf ($\beta = .27^{***}$), gefolgt vom Arbeitsklima ($\beta = .18^*$). Die Hypothesen zur Aufgabenvielfalt (H2) und zur Ausbildungsbetreuung (H4) konnten hingegen nicht bestätigt werden. Es liess sich kein signifikanter Einfluss nachweisen bzw. die Aufgabenvielfalt und die Ausbildungsbetreuung konnten neben der Aufgabenautonomie und dem Arbeitsklima keine inkrementelle Varianz aufklären. Auffällig ist der signifikant geringere Wert der Verbleibsintention im zweiten Ausbildungsjahr ($\beta = -.19^*$), im Vergleich zur Referenzgruppe im ersten Jahr, während sich für das dritte Lehrjahr kein statistisch bedeutsamer Unterschied zeigte. Dieses Muster deutet auf eine temporäre Irritation in der intentionalen Stabilität hin, wie sie auch im Modell von Ajzen (2011) und den Arbeiten von Achtziger und Gollwitzer (2018) und Kuhl (1987) beschrieben wird, das aufzeigt, dass sich eine Absicht über die Zeit hinweg verändern kann (vgl. Kapitel 2.1.1). Entsprechende empirische Befunde für das Gastgewerbe liefern auch Elsässer et al. (2018), die einen Zusammenhang zwischen der Abbruchneigung im zweiten als auch im dritten Ausbildungsjahr zeigen konnten. Diese Befunde erscheinen vor dem Hintergrund des vorliegenden Datenmaterials besonders anschlussfähig, da sich auch hier Hinweise auf eine abgeschwächte Intention im mittleren Lehrjahr zeigen.

Die Hypothese H1, nach der die wahrgenommene Aufgabenautonomie bei der Ausführung betrieblicher Aufgaben positiv mit der beruflichen Verbleibsabsicht zusammenhängt, konnte durch die vorliegenden Ergebnisse empirisch bestätigt werden. Lernende, die ihren Handlungsspielraum im betrieblichen Alltag als hoch einschätzen und sich als selbstbestimmt erleben, zeigen signifikant stärkere Absichten, dem erlernten Beruf auch nach Ausbildungsabschluss treu zu bleiben. Ähnliche Befunde berichten Salzmann et al. (2018), die in einer längsschnittlich angelegten Untersuchung zeigen, dass insbesondere wahrgenommene Aufgabenautonomie und erlebte Kompetenz zentrale Einflussfaktoren für die Entwicklung affektiver beruflicher Bindung darstellen. Aus der Studie geht zudem hervor, dass eine starke affektive Bindung die berufliche Verbleibsabsicht signifikant erhöht. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie lassen sich somit als empirische Replikation dieser Befunde im spezifischen Kontext der Hotel-Kommunikation interpretieren, in dem Entscheidungsfähigkeit, situationsangepasstes Handeln und kommunikative Selbstverantwortung berufsimmanent sind.

In der Forschungsliteratur wird jedoch zunehmend diskutiert, wie das Konstrukt der Aufgabenautonomie differenziert erfasst werden kann. Während klassische Modelle, wie der Job Diagnostic Survey (Hackman & Oldham, 1975), auf einer globalen Skala basieren, schlagen neuere Ansätze eine Aufgliederung in Teilaspekte wie Methoden-, Zeit- und Kriterien Autonomie vor (Breugh, 1985; Prakash & Philimis, 2025). Diese Unterscheidung erlaubt eine präzisere Analyse jener Handlungsspielräume, die im jeweiligen Berufskontext wirksam werden. Im Hinblick auf die vorliegende Studie ist zu beachten, dass eine global aggregierte Skala verwendet wurde, wodurch nicht abschliessend geklärt werden kann, welche Autonomieaspekte für die Verbleibsabsicht besonders relevant sind. Vor dem Hintergrund der hohen Komplexität beruflicher Handlungsanforderungen im Dienstleistungssektor erscheint eine differenzierte Erfassung zukünftiger Forschung daher methodisch und inhaltlich sinnvoll.

Auch für das betriebliche Arbeitsklima zeigte sich ein signifikanter Zusammenhang mit der beruflichen Verbleibsabsicht. Lernende, die das zwischenmenschliche Klima in ihrem Ausbildungsbetrieb als respektvoll, unterstützend und kohäsiv wahrnehmen, berichten von einer höheren Bereitschaft, dem erlernten Beruf auch nach Ausbildungsabschluss verbunden zu bleiben. Der Befund stützt Hypothese 3 und bestätigt die in der Literatur belegte Bedeutung des sozialen Umfelds als relevanten Prädiktor für berufsbezogene Zielverfolgung und als Bestandteil der Lernortqualität (Böhn & Deutscher, 2021; Lamamra & Besozzi, 2019).

Im Rahmen der Berufsbildung wird das betriebliche Klima nicht lediglich als Begleitbedingung beschrieben, sondern als aktiver Bestandteil lernförderlicher Ausbildungssettings (Lamamra, 2018). Besonders im untersuchten Beruf, der durch intensive Teamarbeit und hohe Kommunikationsdichte geprägt ist, scheinen soziale Dynamiken innerhalb des Betriebs eine zentrale Rolle zu spielen. Gelingende betriebliche Interaktion wirkt sich nicht nur auf das

unmittelbare Erleben von Unterstützung aus, sondern trägt zur Entwicklung berufsbezogener Identifikation und langfristiger Bindungsbereitschaft bei (Lamamra & Besozzi, 2019). Lamamra et al. (2018) und Mierke et al. (2015) argumentieren, dass sozial getragene Beziehungen zwischen Lernenden, Arbeitskolleg:innen und ausbildenden Personen zur Stabilisierung des sozialen Gefüges im Team beitragen und dadurch die Entwicklung beruflicher Perspektiven positiv beeinflussen.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung erweist sich das betriebliche Arbeitsklima als zweitstärkster Prädiktor im Gesamtmodell ($H3, \beta = .18^*$). Die zusätzlichen Robustheitsprüfungen mit PROCESS-Macro (Modell 0) von Hayes und robuste Standardfehler (HC3)-Analyse bestätigt die Robustheit dieses Effekts und stützt somit die Aussagekraft der Befunde. Der Zusammenhang bleibt auch dann bestehen, wenn weitere Variablen gleichzeitig kontrolliert werden, was auf die eigenständige Relevanz interpersonaler Dynamiken für berufsbiografische Übergangsprozesse hinweist. Besonders hervorzuheben ist, dass dieser Effekt zugleich in einem alternativen Modell ohne Einbezug des Prädiktors Aufgabenautonomie, ebenfalls mit HC3 geprüft, signifikant bleibt. Dies unterstreicht die spezifische Wirkung des sozialen Faktors unabhängig von gestaltungsbezogenen Aspekten der Arbeit. Während sich Aufgabenautonomie primär auf strukturelle Merkmale der Tätigkeit bezieht, verweist das betriebliche Arbeitsklima auf die Qualität der sozialen Beziehungen im Ausbildungsalltag - ein Aspekt, der im Forschungskontext zur Ausbildungsqualität zunehmend als zentrales Differenzierungsmerkmal betont wird (Duemmler et al., 2017). Dass soziale Faktoren wie Wertschätzung, Zugehörigkeit und unterstützende Beziehungen im Ausbildungsalltag eine zentrale Rolle für die Zufriedenheit der Lernenden spielen, spiegelt sich nicht nur im vorliegenden Datensatz wider, sondern wird auch in anderen empirischen Arbeiten hervorgehoben. So zeigen etwa Elsässer et al. (2018), dass erlebte Wertschätzung im Teamkontext massgeblich zur sozialen Integration beiträgt.

Trotz signifikanter bivariater Korrelation mit der Verbleibsabsicht zeigte die Aufgabenvielfalt im multivariaten Regressionsmodell keinen eigenständigen Effekt. Die Hypothese, wonach ein breites Tätigkeitsprofil positiv mit der beruflichen Bindungsabsicht zusammenhängt, konnte nicht bestätigt werden. Der Mittelwert der Skala Aufgabenvielfalt lag mit $M = 3.80$ im oberen Bereich, was auf ein insgesamt hohes Niveau an wahrgenommener Vielfalt im Tätigkeitsprofil hinweist. Zugleich zeigte die Skala eine geringe Standardabweichung ($SD = 0.69$), was auf eine weitgehend homogene Wahrnehmung unter den Befragten schließen lässt und die erklärte Varianz im Regressionsmodell begrenzen kann.

Aufgabenvielfalt scheint in diesem Berufsfeld ein strukturell determiniertes Merkmal darzustellen. Die Rotation zwischen Aufgabenbereichen ist integraler Bestandteil der Ausbildung zur Hotel-Kommunikationsfachperson EFZ, sodass die Vielfalt der Tätigkeiten weniger

als variable Ressource wahrgenommen wird, sondern eher als konstanter Bestandteil des Berufsalltags (Hall, 2010; Keller & Barabasch, 2024).

Unter diesen Bedingungen kann das Merkmal an motivationaler Wirksamkeit verlieren oder, bei fehlender Stabilität, sogar als belastend erlebt werden. Arbeitspsychologische Studien betonen, dass eine hohe Aufgabenvarianz bei gleichzeitig geringer Struktur kognitive Beanspruchung verstärken kann (Narayanan et al., 2009; Zaniboni et al., 2013). Befragungen der HGU zeigen, dass die Aufgabenvielfalt häufig als positiver Aspekt der beruflichen Tätigkeit genannt wird, wenn Lernende nach ihren Beweggründen für eine zukünftige Tätigkeit im erlernten Beruf gefragt werden. Die HGU-Lernendenbefragung (2024) ergab beispielsweise, dass 58 % der angehenden Hotel-Kommunikationsfachleute die abwechslungsreichen Tätigkeiten besonders schätzen. Bei den angehenden Köchinnen und Köchen lag dieser Anteil hingegen bei lediglich 27 %.

Diese Diskrepanz legt nahe, dass Aufgabenvielfalt im Berufsfeld Hotel-Kommunikation nicht primär als Belastung wahrgenommen wird, sondern vielmehr als zentraler Bestandteil der beruflichen Identifikation. Dies deckt sich mit der Annahme, dass hohe Arbeitsanforderungen zwar zu Stress führen können, Aufgabenvielfalt jedoch auch eine Quelle von Engagement und Zufriedenheit sein kann, vorrangig dann, wenn sie zu einem Sinn für den Zweck und die Nutzung von Fähigkeiten innerhalb einer Rolle beiträgt (Hall, 2010; Keller & Barabasch, 2024).

Eine funktionale Nähe zur wahrgenommenen Aufgabenautonomie ist evident, da beide Merkmale strukturelle Aspekte der Arbeitsgestaltung betreffen und in der vorliegenden Analyse signifikant korrelierten. Jedoch zeigte eine ergänzende Regressionsanalyse, bei der der Prädiktor Aufgabenautonomie ausgeschlossen wurde, dass die Aufgabenvielfalt auch isoliert keine signifikante Erklärungskraft für die berufliche Verbleibsabsicht entfaltet.

Diese Gesamtbetrachtung legt nahe, dass Aufgabenvielfalt im untersuchten Kontext weniger als ein direkt handlungsrelevanter Einflussfaktor für die berufliche Verbleibsabsicht zu interpretieren ist. Vielmehr scheint sie als vorausgesetzte Rahmenbedingung zu fungieren. Es ist zudem denkbar, dass das Erhebungsinstrument, obwohl in anderen Kontexten validiert, in dem spezifischen Berufsfeld (Hotel-Kommunikation) nicht optimal funktioniert. Die Aufgabenvielfalt mag für eine Hotel-Kommunikationsfachperson anders definiert oder wahrgenommen werden als für einen Koch oder Köchin EFZ, was die mangelnde Signifikanz in der vorliegenden Analyse erklären könnte. Für den Prädiktor Ausbildungsbetreuung zeigte sich im Regressionsmodell kein signifikanter Zusammenhang mit der beruflichen Verbleibsabsicht. Trotz der theoretischen Annahme, dass die Qualität der personalen Unterstützung durch Auszubildende eine zentrale Rolle für die Entwicklung von Berufsperspektiven spielt, konnte diese Hypothese nicht bestätigt werden. Die Robuste-HC3-Analyse stützt diesen Befund. Der Effekt blieb auch

in der explorativen Zusatzanalyse ohne Aufgabenautonomie nicht signifikant, was auf mögliche Interdependenzen oder kollineare Strukturen innerhalb des Modells hinweist.

Diese Befundlage steht in einem gewissen Spannungsverhältnis zur bestehenden Forschung. Die Forschungsbefunde von Keller und Barabasch (2024) und Lamamra und Besozzi (2019) zeigen, dass eine klare Kommunikation, verlässliche Anleitung und das Erleben von persönlicher Zugewandtheit durch Auszubildende zur Stärkung beruflicher Identifikation und langfristiger Orientierung beitragen. Auch Velten und Schnitzler (2012) beschreiben personale Unterstützung als ein zentrales Element der betrieblichen Lernumgebung, das sowohl das fachliche Lernen als auch affektiv-motivationale Prozesse stabilisieren kann. Warum sich dieser Zusammenhang in der vorliegenden Untersuchung nicht bestätigt hat, lässt sich auf Basis der erhobenen Daten nur begrenzt erklären und erfordert eine theoretisch fundierte Einordnung möglicher Einflussfaktoren.

Eine mögliche Erklärung für den ausbleibenden Effekt könnte in der begrenzten Varianz innerhalb der Skalenwerte liegen. Obwohl die Skala Ausbildungsbetreuung eine hohe interne Konsistenz aufweist, zeigt sich eine deutlich rechtsschiefe Verteilung mit überwiegend positiven Bewertungen. Diese Form der Deckenbildung verringert die Differenzierungskraft innerhalb der Stichprobe und kann dadurch die prognostische Wirkung im Regressionsmodell einschränken. Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Skala primär strukturelle Aspekte wie die Verständlichkeit von Anweisungen und die methodische Vermittlung von Aufgaben erfasst. Zwischenmenschliche Qualitäten wie Beziehungsgestaltung oder emotionale Unterstützung werden hingegen nicht unmittelbar abgebildet. In aktuellen Studien wie jene von Hoffmann und Christiansen (2024) und Krüger & Guhlemann (2018) wird jedoch verstärkt betont, dass gerade affektiv geprägte Dimensionen der Ausbildungsbetreuung, etwa individuelle Wertschätzung oder erlebte soziale Unterstützung, eine zentrale Rolle für die Entwicklung berufsbezogener Bindungsintentionen spielen. Auch Keller und Barabasch (2024) weisen darauf hin, dass personale Begleitung unter Bedingungen hoher Dynamik und betrieblicher Effizienzerwartungen nicht durchgängig gewährleistet ist und ihre Wirkung stark vom organisationalen Kontext abhängt.

Ferner ist zu bedenken, dass sich die Wirkung personaler Unterstützung nicht zwingend direkt auf die Verbleibsabsicht auswirkt. Es ist denkbar, dass solche Unterstützungsprozesse über medierende Variablen wie Selbstwirksamkeit, motivationale Passung oder wahrgenommene Stressregulation vermittelt sind (Neuenschwander et al., 2012a & 2012b; Zambelli et al., 2024). Solche indirekten Effekte lassen sich im Rahmen eines querschnittlichen Designs jedoch nur eingeschränkt abbilden (Döring, 2023). Vor diesem Hintergrund erscheint es gerechtfertigt, die Rolle der Ausbildungsbetreuung in künftigen Analysen differenzierter zu modellieren, beispielsweise durch Kombination von direkten, indirekten und

kontextgebundenen Wirkfaktoren. Weiterhin lässt sich diskutieren, ob die Signifikanz der Aufgabenautonomie durch die Lernenden auf die spezifische Arbeitsorganisation im Berufsfeld Hotel-Kommunikation zurückzuführen ist. Keller und Barabasch (2024) sowie Narayanan et al. (2009) weisen in diesem Zusammenhang auf rotationsbasierte Einsatzpläne und die situative Natur vieler Tätigkeiten hin, die den Lernenden ein hohes Mass an eigenständigem Handeln und Entscheidungsfreiheit im Arbeitsprozess ermöglichen, etwa bei der eigenständigen Ausführung standardisierter Abläufe. Diese Form der betrieblichen Alltagspraxis eröffnet Handlungsspielräume, die subjektiv als Aufgabenautonomie erlebt werden können, auch wenn sie institutionell begrenzt sind (Hall, 2010).

Demgegenüber ist die Ausbildungsbetreuung durch Kolleg:innen, Berufsbildner:innen und vorgesetzten Personen deutlich nicht signifikant. Eine plausible Erklärung liegt in der mangelnden Kontinuität und Verlässlichkeit der betreuenden Personen, wie auch Lamamra und Besozzi in ihrer Arbeit (2019) feststellen. Mögliche Faktoren wie Personalwechsel und fehlende feste Zuständigkeiten können stabile Beziehungskonstellationen erschweren. Zudem ist aufgrund der Forschungsbefunde von Krüger und Guhlemann (2018) anzunehmen, dass betriebliche Anleitungen nicht durchgängig systematisch oder pädagogisch fundiert erfolgen, sondern häufig situativ, unkoordiniert oder unter betrieblichem Zeitdruck vermittelt werden. Ähnliche Defizite in der Betreuung konnten auch Elsässer et al. (2018) nachweisen. In der Folge erleben Lernende zwar operative Freiräume, gleichzeitig jedoch ein Manko an Orientierung, Rückmeldung und strukturierter Unterstützung. Ein differenziertes Bild ergibt sich bei der Betrachtung der Kontrollvariablen zum Ausbildungsjahr. Lernende im zweiten Lehrjahr zeigen signifikant negative berufliche Verbleibsabsichten im Vergleich zur Referenzgruppe des ersten Ausbildungsjahres. Für das dritte Lehrjahr lässt sich hingegen kein bedeutsamer Unterschied feststellen. Zwar lässt sich auf Grundlage des querschnittlichen Designs keine zeitliche Entwicklung ableiten, jedoch legen theoretische Annahmen sowie empirische Befunde nahe, dass sich berufsbezogene Intentionen im Verlauf der Ausbildung verändern können (Hagger & Hamilton, 2025).

Die berufliche Verbleibsintention wird in der Forschung zunehmend als veränderlicher Zielzustand verstanden, der auf kumulierten Erfahrungen, Kontextbedingungen und subjektiver Deutung basiert (Schlote-Sautter & Hemke-Smith, 2018). Als besonders kritisch gilt dabei die Phase zwischen dem ersten und zweiten Ausbildungsjahr, in der idealisierte Erwartungen aus der Anfangszeit auf betriebliche Realitäten treffen. In Anlehnung an den in der Forschung beschriebenen Honeymoon-Effekt (Boswell et al., 2005; Stalder et al., 2020) kann dieser Übergang als mögliche Phase der Ernüchterung und Destabilisierung beruflicher Zielorientierung interpretiert werden (Neuenschwander et al., 2012a & 2012b). Auch Elsässer et al. (2018) identifizieren diesen Übergang im Gastgewerbe als sensible Phase, in der Lernende im

zweiten Lehrjahr häufiger Abbruchneigungen äussern als jene im ersten Ausbildungsjahr. Die Autor:innen stützen sich dabei auf eine Längsschnittstudie mit zwei Messzeitpunkten, wodurch Veränderungen im Zeitverlauf empirisch nachvollzogen werden konnten. Sie verweisen zudem darauf, dass auch im dritten Lehrjahr Abbruchtendenzen vorhanden sind. Auch wenn die vorliegende Studie auf einem querschnittlichen Design basiert, zeigen sich vergleichbare Muster, die eine inhaltliche Anschlussfähigkeit an die Befunde von Elsässer et al. (2018) nahelegen. Während zu Beginn der Ausbildung noch idealisierte Erwartungen dominieren, kann es im weiteren Verlauf zu einer Ernüchterung durch reale betriebliche Anforderungen, Rollenkonflikte oder fehlende Passungserfahrungen kommen, ein Phänomen, das durch den *Honeymoon-Hangover-Effekt* erklärt wird (Dorau, 2020; Elsässer et al., 2018). Ein zentrales Ergebnis dieser Untersuchung besteht in der signifikant geringeren Verbleibsintention im zweiten Lehrjahr, was auf eine mögliche Unterbrechung der intentionalen Stabilität hindeutet. Dieser niedrige Wert wird jedoch nicht vollständig durch die untersuchten betrieblichen Rahmenbedingungen erklärt.

Dass sich im dritten Lehrjahr keine signifikanten Unterschiede zur Referenzgruppe zeigen, kann als Hinweis auf eine mögliche Re-Stabilisierung interpretiert werden. Aufgrund des querschnittlichen Designs lässt sich jedoch nicht beurteilen, ob es sich dabei tatsächlich um eine zeitliche Erholung oder um eine gruppenspezifische Variation handelt. Dieser Unterschied könnte unter anderem durch zunehmende Kompetenzsicherheit sowie eine wachsende Abschlussorientierung bedingt sein (Salzmann et al., 2018). Im Gesamtbild korrespondiert dieses Ergebnis mit der, in der bestehenden Forschungsliteratur (Clark et al., 1996; Salzmann et al., 2018) diskutierte, U-förmige Verlaufskurve von Berufszufriedenheit und Commitment über die Ausbildungszeit hinweg, die von einem Tiefpunkt in der Mitte der Ausbildung und einem anschliessenden Anstieg geprägt ist. Auch wenn im Rahmen der vorliegenden Querschnittsuntersuchung kein individueller Rückgang empirisch nachgewiesen werden kann, stützt die beobachtete Gruppenverteilung diese theoretische Annahme in ihrer Grundtendenz. Eine vergleichbare Ausprägung zeigte sich auch bei Mierke et al. (2015), die in ihrer Querschnittsstudie ebenfalls einen signifikant niedrigeren Zufriedenheitswert für Lernende im mittleren Ausbildungsjahr berichteten.

Vor diesem Hintergrund erscheint es angemessen, die berufliche Verbleibsintention nicht als feste, dispositionale Grösse zu interpretieren (Hagger und Hamilton, 2025; Jonas & Doll, 1996). Vielmehr legt die Befundlage ein prozesshaftes Verständnis nahe, bei dem sich berufsbezogene Zielorientierungen im Verlauf der Ausbildung kontinuierlich weiterentwickeln. Geprägt werden diese Entwicklungen durch die Qualität betrieblicher Erfahrungen, das soziale Klima, wahrgenommene Selbstwirksamkeit sowie die Passung zwischen individuellen Erwartungen und realen Ausbildungsbedingungen (Hagger und Hamilton, 2025; Stalder et al., 2020).

Entsprechend sind Übergänge am Ende der Ausbildung nicht als singuläre Entscheidungs-momente zu modellieren, sondern als Ergebnis fortlaufender Aushandlungsprozesse im Spannungsfeld zwischen Person und Kontext zu begreifen (Neuenschwander et al., 2012a & 2012b). In der Zusammenschau der Befunde ergibt sich ein differenziertes Bild zur Erklärung beruflicher Verbleibsintention im Rahmen betrieblicher Ausbildung. Das getestete Regressionsmodell erreicht mit einem aufgeklärten Varianzanteil von 26 % eine substantielle Erklärungskraft, die gemäss Cohen (1992) als mittlerer Effekt zu interpretieren ist. Dieser Wert verdeutlicht, dass die im Untersuchungsmodell berücksichtigten Merkmale der Ausbildungsumgebung – massgeblich Aufgabenautonomie und Arbeitsklima – relevante Prädiktoren für die Absicht, im erlernten Beruf zu verbleiben, darstellen. Zugleich verweist der verbleibende Anteil unerklärter Varianz darauf, dass berufsbezogene Intentionen von weiteren, in der vorliegenden Untersuchung nicht erfassten Faktoren beeinflusst werden dürften.

5.1 Implikationen und Empfehlungen für die Praxis

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie unterstreichen, dass die berufliche Verbleibsabsicht von Hotel-Kommunikationsfachleuten massgeblich durch gestaltbare betriebliche Faktoren beeinflusst wird. Aus den signifikanten Zusammenhängen lassen sich konkrete Empfehlungen für Ausbildungsbetriebe und Berufsbildner:innen ableiten, um die Fachkräftebindung nachhaltig zu stärken.

Als stärkster Prädiktor für die Verbleibsabsicht zeigte sich die erlebte Aufgabenautonomie. Lernende, die im Arbeitsalltag Entscheidungsspielräume erleben und sich sozial unterstützt fühlen, entwickeln eine stärkere berufsbezogene Bindung – ein Befund, der frühere Studien zu Selbstwirksamkeit (Ryan & Deci, 2000; Salzmann et al., 2018) und sozialer Integration (Lamamra & Besozzi, 2019; Schmid et al., 2024) bestätigt. Lernende, die Handlungsspielräume bei der Ausgestaltung ihrer Tätigkeiten wahrnehmen, entwickeln nicht nur höhere Zufriedenheit, sondern auch stärkere berufsbiografische Zielklarheit. Diese Ergebnisse stützen sich auf Konzepte der Self-Determination Theory (Ryan & Deci, 2000) und der TPB (Ajzen, 1991), wonach wahrgenommene Kontrolle und Selbstwirksamkeit zentrale Voraussetzungen für intentionale Handlungsbereitschaft darstellen. In der betrieblichen Umsetzung bedeutet dies, dass Lernenden gezielt strukturelle Spielräume eröffnet werden sollten – jedoch unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Kompetenzentwicklung, um Überforderung zu vermeiden (Duemmler et al., 2017). Eine zentrale Vermittlungsinstanz stellen dabei die Berufsbildner:innen dar, deren pädagogisches Feingefühl und situative Anleitung entscheidend dazu beitragen können, dass Handlungsspielräume nicht nur formal gegeben sind, sondern als entwicklungsfördernd erlebt werden. Lamamra et al. (2018) betonen in diesem Zusammenhang die Funktion von Ausbildungsverantwortlichen als Beziehungsakteure, die sowohl Rahmen setzen

als auch Autonomie ermöglichen, ein Spannungsfeld, das im betrieblichen Alltag professionell gestaltet werden muss.

Ergänzend macht die Relevanz des betrieblichen Arbeitsklimas deutlich, dass Ausbildungsbetriebe gezielt in die Förderung kooperativer Teamkulturen investieren sollten. Ein respektvoller Umgang, transparente Kommunikationsprozesse und die aktive Einbindung von Lernenden in betriebliche Abläufe gelten nicht nur als Kennzeichen eines unterstützenden Betriebsklimas, sondern stärken zugleich das Gefühl beruflicher Zugehörigkeit. Diese Zugehörigkeit wiederum stellt einen zentralen Einflussfaktor für die langfristige Bindung an das Berufsfeld dar (Krötz & Deutscher, 2022; Lamamra et al., 2018; Mierke et al., 2015).

Die signifikant niedrigere Verbleibsabsicht im zweiten Lehrjahr verweist auf eine kritische Phase, die – im Sinne des Honeymoon-Hangover-Modells (Boswell et al., 2005; Elsässer et al., 2018) – durch Ernüchterungserfahrungen geprägt ist. Hier erscheint eine gezielte Stabilisierung durch verlässliche Betreuungspersonen als besonders bedeutsam. In dieser Phase sollten ausbildungsverantwortliche Fachpersonen (vorgesetzte und berufsbildende Personen) verstärkt auf eine kontinuierliche Begleitung achten, um emotionale Sicherheit zu schaffen und mögliche berufliche Unsicherheiten frühzeitig abzufangen. Empirische Studien belegen, dass konstante Ansprechpersonen, regelmässige Rückmeldungen sowie ein wertschätzender Umgang wesentlich zur Stärkung der beruflichen Identität beitragen können (Martsch & Thiele, 2017; Schlote-Sautter & Hemke-Smith, 2018).

Für Aufgabenvielfalt und Ausbildungsbetreuung zeigten sich keine signifikanten Effekte. Keller und Barabasch (2024) verweisen in diesem Zusammenhang darauf, dass rotationsbasierte Ausbildungsberufe typischerweise durch eine hohe Aufgabenvielfalt geprägt sind. Vor diesem Hintergrund erscheint es plausibel, dass Aufgabenvielfalt von den Lernenden im Beruf Hotel-Kommunikation EFZ als strukturell gegeben und damit weniger relevant für berufsbiografische Entscheidungen wahrgenommen wird. Die geringe Erklärungskraft der Variable Ausbildungsbetreuung könnte darauf zurückzuführen sein, dass die eingesetzte Skala vorrangig strukturelle Aspekte wie Anweisung und Organisation erfasst, während affektive Dimensionen wie soziale Zugehörigkeit oder Wertschätzung kaum berücksichtigt werden.

Aus den Ergebnissen lässt sich ableiten, dass betriebliche Ausbildungszufriedenheit insbesondere dort gefördert wird, wo Lernende sowohl Gestaltungsfreiheit erleben als auch in stabile soziale Strukturen eingebunden sind. Entscheidend für das Bindungspotenzial ist in diesem Zusammenhang das Zusammenspiel von Selbstwirksamkeitserleben und Zugehörigkeitsgefühl. Wenn Lernende aktiv beteiligt werden und gleichzeitig relational eingebettet sind, entsteht ein Erfahrungsraum, der über den reinen Qualifikationserwerb hinaus zur Stabilisierung berufsbiografische Zielbindungen gestärkt werden kann.

Ausbildungsbetriebe, die beides gewährleisten, erhöhen nicht nur die Zufriedenheit, sondern auch die langfristige Bindung ihrer Lernenden.

5.2 Implikationen und Empfehlungen für zukünftige Forschung

Die vorliegenden Ergebnisse weisen auf spezifische Perspektiven für eine vertiefende Auseinandersetzung mit den Prädiktoren betrieblicher Ausbildungszufriedenheit und deren Bedeutung für die berufliche Verbleibintention hin. Zunächst erscheint es forschungslogisch geboten, die Verbleibintention nicht als statisches Kriterium zu modellieren, sondern als dynamische, erfahrungsabhängige Größe zu begreifen, die über den Verlauf der Ausbildung hinweg substantiellen Schwankungen unterliegen kann. Folgestudien im Sinne längsschnittlicher Designs oder zeitlich gestaffelter Panelerhebungen könnten zur Identifikation typischer Entwicklungsverläufe beitragen und etwaige nicht-lineare Veränderungen, wie sie im Kontext des Honeymoon-Hangover-Modells beschrieben werden (Boswell et al., 2005), empirisch fassbar machen. Solche Designs würden auch die Möglichkeit eröffnen, zeitbezogene Moderationseffekte zu untersuchen, beispielsweise im Hinblick auf den Einfluss spezifischer Ausbildungsphasen oder organisationaler Übergänge auf die Intention zur beruflichen Kontinuität.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Befunde erscheint es theoretisch sinnvoll, das Zusammenspiel einzelner Prädiktoren künftig im Rahmen medierter Wirkmodelle zu untersuchen. Dabei liesse sich beispielsweise die Bedeutung von Aufgabenautonomie über die Vermittlung motivationaler Konstrukte wie Selbstwirksamkeit, beruflicher Identifikation oder wahrgenommener Passung erfassen. Für das betriebliche Arbeitsklima wären indirekte Effekte über affektive Bindung oder Prozesse der Stressregulation denkbar. Da sich vermittelte Zusammenhänge im Rahmen querschnittlicher Untersuchungsdesigns nur begrenzt abbilden lassen, erscheint der Einsatz strukturgleichungsanalytischer Verfahren in Kombination mit einem Längsschnittdesign als methodisch sinnvoll (Urban & Mayerl, 2014). Krötz und Deutscher (2022) demonstrieren in einer zweizeitigen längsschnittlichen Untersuchung mit angehenden Industriekaufleuten, wie unterschiedliche Richtungen von Abbruchintentionen – Berufs- und Betriebswechsel – als latente Konstrukte modelliert und prognostiziert werden können. Findeisen et al. (2023) zeigen ebenfalls anhand von Strukturgleichungsmodellen, dass Wechselhandlungen häufig von einer ausgeprägten Wechselintention begleitet sind. Ein solches Vorgehen bietet auch für die theoretische Schärfung und empirische Präzisierung des Konstrukts der Verbleibsabsicht ein hohes Potenzial.

Darüber hinaus verdient die situative Einbettung betrieblicher Lernprozesse verstärkte Beachtung. Zukünftige Studien sollten berücksichtigen, in welcher betrieblichen Abteilung sich Lernende zum jeweiligen Erhebungszeitpunkt befinden, da arbeitsorganisatorische Unterschiede, beispielsweise in Bezug auf Teamstruktur, Tätigkeitsprofil oder Führungsstil, das

Erleben von Zufriedenheit und Entwicklungsperspektiven wesentlich beeinflussen können. Eine Integration solcher Kontextmerkmale im Sinne von Mehrebenenmodellen oder durch randomisierte Effektschätzungen würde nicht nur zur inhaltlichen Differenzierung des Konstrukts Ausbildungszufriedenheit beitragen, sondern auch die empirische Belastbarkeit entsprechender Modellierungen erhöhen.

Ergänzend stellt sich die Frage nach der Relevanz personeller Kontinuität in der Ausbildungsbetreuung. Die Funktion der Berufsbildner:innen als zentrale Bezugspersonen im Lernprozess ist in der bisherigen Forschung gut dokumentiert (Lamamra et al., 2018). Bisher fehlen jedoch systematische Erkenntnisse darüber, ob ein Wechsel im Betreuungspersonal im Verlauf der Ausbildung als belastender Übergang oder möglicherweise als Ausgangspunkt adaptiver Anpassungsprozesse wahrgenommen wird. Um die theoretische Bedeutung relationaler Stabilität vertieft zu erschliessen, wären qualitative Längsschnittstudien oder methodische Triangulationen geeignete Forschungsansätze. Ein entsprechender Zugang findet sich bei Schlote-Sautter und Hemke-Smith (2018), die in ihrer Untersuchung zu Branchenwechseln im Gastgewerbe ein methodisch trianguliertes Design einsetzten, um individuelle Belastungserfahrungen und subjektive Deutungsmuster im Kontext relationaler Instabilität differenziert zu rekonstruieren.

Schliesslich ergeben sich methodische Implikationen im Hinblick auf die verwendeten Messinstrumente. Der VET-LQI (Deutscher et al., 2023) stellt ein etabliertes Instrument zur Erfassung betrieblicher Ausbildungsqualität dar, allerdings wurde in der vorliegenden Studie nur ein reduzierter Skalenumfang verwendet. Dadurch konnten weder alle intendierten Einflussdimensionen erfasst noch alle theoriebasierten Substrukturen differenziert abgebildet werden. Perspektivisch wäre zu prüfen, inwieweit eine operational stärker ausdifferenzierte Erhebung, möglicherweise unter Verwendung mehrdimensionaler Skalen zu Aufgabenautonomie (Breagh, 1985) oder Betreuung, zu einer höheren erklärten Varianz beiträgt und die Validität der Befundlage erhöht.

Ebenso könnte durch die Kombination standardisierter Erhebungsverfahren mit offenen Erhebungsformen eine stärkere Kontextsensibilität erreicht werden, wie sie im Rahmen integrativer Mixed-Methods-Designs zunehmend gefordert wird (Tashakkori & Teddlie, 2010). Zudem erscheint es forschungsethisch und theoretisch sinnvoll, die berufliche Verbleibsintention nicht lediglich als punktuell erhobene Zielgrösse zu behandeln, sondern sie in ihrer Veränderlichkeit systematisch zu erfassen. Verschiedene Autor:innen weisen darauf hin, dass intentionale Zielsetzungen nicht nur durch individuelle Faktoren, sondern auch durch phasenspezifische Anforderungen innerhalb des Ausbildungsverlaufs geprägt sind (Findeisen et al., 2023; Krötz & Deutscher, 2022; Müller & Schweri, 2009; Van Breukelen et al., 2004). Differenzierte Messansätze, die zwischen kritischen Übergängen, stabilen Ausbildungsphasen und

Übergangsschwellen unterscheiden, wie sie in den Arbeiten von Findeisen et al., 2023, Krötz und Deutscher, (2022), Schweri und Trede (2012) oder Neuenschwander et al. (2012a & 2012b) vorgeschlagen werden, könnten aufzeigen, in welchen Zeitfenstern interventionssensibles Veränderungspotenzial besteht. Die Berücksichtigung solcher Verläufe würde es ermöglichen, Verbleibsintentionen nicht retrospektiv zu rekonstruieren, sondern prädiktiv zu verstehen.

5.3 Limitationen

Trotz der methodischen Sorgfalt unterliegt die vorliegende Untersuchung mehreren begründbaren Einschränkungen, die bei der Interpretation der Ergebnisse zu berücksichtigen sind. Die Anlage der Untersuchung als querschnittliches Design erlaubt keine kausalen Aussagen über zeitliche Wirkzusammenhänge. Zwar stützt sich die Auswahl der Prädiktoren auf fundierte theoretische Modelle (u.a. VET-LQI) und wurde durch Pretests sowie die Kontrolle zentraler statistischer Voraussetzungen sorgfältig abgesichert (Döring, 2023), doch bleibt unklar, ob die beobachteten Effekte über die konkrete Erhebungssituation hinaus Bestand hätten oder durch erfahrungsbasierte Dynamiken modifiziert würden. Dies betrifft insbesondere jene Variablen, deren Wirkung sich als sensibel für situative Kontexte oder zyklische Verläufe erweisen könnte, wie die berufliche Verbleibsintention, die in ihrer Anlage als intentionale Grösse nicht als stabil vorausgesetzt werden kann. Die Generalisierbarkeit der Befunde bleibt ebenfalls begrenzt. Auch wenn die hohe Rücklaufquote eine robuste empirische Basis bildet, beschränkt sich die Stichprobe auf eine spezifische Berufsgruppe in der Deutschsprachigen Schweiz. Damit ist die Übertragbarkeit auf andere Berufsbilder oder auf anders strukturierte Ausbildungssettings nicht ohne Weiteres gegeben. Die Validität der Ergebnisse ist somit eng an den institutionellen und curriculären Rahmen (Rotationsprinzip) des untersuchten Bildungsgangs gebunden, ein Umstand, der die externe Gültigkeit des Modells relativiert (Döring, 2023).

Ein weiterer methodischer Begrenzungsfaktor ergibt sich aus der inhaltlichen Struktur des eingesetzten Erhebungsinstruments. Ursprünglich war vorgesehen, die betriebliche Ausbildungszufriedenheit theoriekonsistent entlang der drei übergeordneten Dimensionen Arbeitsaufgaben, Lernumgebung und Unterstützungsstrukturen abzubilden. Im Verlauf der Datenauswertung liess sich dieses Vorgehen jedoch nicht umsetzen, da mehrere Skalen aufgrund unzureichender Reliabilitätswerte ausgeschlossen werden mussten. Dadurch war eine strukturierte Indexbildung über die genannten Dimensionen hinweg nicht mehr möglich. Zwar konzipiert der VET-LQI jede Skala als eigenständiges, in sich geschlossenes Konstrukt, dennoch konnte die geplante systematische Erfassung der zentralen Merkmalsbereiche nicht realisiert werden. Infolgedessen basiert das analysierte Modell auf der isolierten Betrachtung einzelner Einflussfaktoren anstatt auf theoriebasiert aggregierten Bereichsdimensionen. Diese

inhaltliche Fragmentierung schränkt die Möglichkeit ein, das Zusammenspiel betrieblicher Ausbildungsbedingungen ganzheitlich abzubilden, und begrenzt zugleich die Reichweite theoretischer Schlussfolgerungen, die sich aus den Ergebnissen ableiten lassen. Zudem konnte die in der Literatur diskutierte Differenzierung in Facetten wie Methoden-, Zeit- und Kriterienautonomie (Breugh, 1985; Prakash & Philimis, 2025) im vorliegenden Design nicht abgebildet werden, was die Konstruktvalidität des verwendeten Messansatzes begrenzt. Darüber hinaus wurde die Skala zur beruflichen Verbleibsabsicht inhaltlich angepasst, um die ursprüngliche Ausrichtung des VET-LQI auf Lehrvertragsauflösungen und Zukunftsorientierung (Richter, 2022) zu erweitern. Die finale Version umfasst neun Items und ist damit deutlich umfangreicher als die übrigen Skalen. Dies ist zum einen auf Rückmeldungen aus dem Pretest zurückzuführen, zum anderen sollte durch die Erweiterung eine ausreichende Reliabilität der Skala sichergestellt werden. Zudem ist zu berücksichtigen, dass die überarbeitete Skala nicht ausschliesslich die Absicht erfasst, im erlernten Beruf zu verbleiben, sondern auch Aspekte des Verbleibs im Betrieb oder in der Branche abbildet. Diese inhaltliche Überschneidung sollte in zukünftigen Studien durch eine differenziertere Skalenstruktur präziser voneinander abgegrenzt werden, um die konzeptionelle Trennschärfe der Messung zu erhöhen (Döring, 2023).

Ein zusätzlicher methodischer Aspekt betrifft die Verletzung einzelner statistischer Modellvoraussetzungen (vgl. Kapitel 4.3.2). Im Zuge der Regressionsanalysen zeigten sich Hinweise auf Heteroskedastizität sowie Autokorrelation innerhalb der Residuen. Letztere könnte auf Clusterstrukturen innerhalb einzelner Lehrjahre oder lehrbetriebsbezogene Effekte zurückzuführen sein (Urban & Mayer, 2018). Da jedoch keine Informationen zu den einzelnen Ausbildungsbetrieben erhoben wurden, war eine explizite Prüfung auf Clustereffekte im Sinne eines Mehrebenenmodells nicht möglich.

Zur teilweisen Kompensation dieser Verletzungen wurde die robuste Standardfehlerkorrektur nach HC3 angewendet. Diese ist zwar geeignet, Heteroskedastizität abzufedern, bietet jedoch nur eingeschränkten Schutz gegenüber Autokorrelationsproblemen (Urban & Mayerl, 2018; Walther, 2022). Entsprechend ist die Interpretation der Signifikanzaussagen mit methodischer Vorsicht in Bezug auf potenziell verzerrte Schätzfehler vorzunehmen. Hinzu kommt die ausschliessliche Erhebung per Selbstauskunft. Auch wenn durch Anonymisierung, standardisierte Instruktionen und Pretests ein hoher Grad an Objektivität angestrebt wurde (Krebs & Menold, 2014), lässt sich ein Einfluss sozialer Erwünschtheit nicht vollständig ausschliessen. Subjektive Verzerrungen in der Einschätzung betrieblicher Bedingungen könnten tendenziell bei stark normativ belegten Konstrukten wie Arbeitsklima oder Ausbildungsbetreuung auftreten. Auch wechselseitige Beeinflussungen zwischen Intention und Wahrnehmung, im Sinne positiver kognitiver Konsistenz, können im Rahmen eines nicht-experimentellen

Designs nicht kontrolliert werden. Die Aussagekraft der Ergebnisse ist somit eng an die gewählte Erhebungsform und die damit verbundenen epistemischen Grenzen gebunden.

6 Conclusio

Ziel dieser Untersuchung war es, zentrale Merkmale betrieblicher Ausbildungszufriedenheit zu identifizieren, die mit der Absicht verbunden sind, nach dem Ausbildungsabschluss im Beruf Hotel-Kommunikationsfachfrau/-mann EFZ zu verbleiben. Das theoretisch fundierte Modell konnte mit einem aufgeklärten Varianzanteil von 26 % eine substantielle Erklärungskraft erzielen. Besonders deutlich wurde, dass Lernende mit erlebten Entscheidungsspielräumen und positiver sozialer Unterstützung signifikant häufiger eine langfristige Bindung an ihren Beruf anstreben. Dieser Befund bestätigt zentrale Annahmen der Self-Determination Theory sowie der TPB und unterstreicht die Bedeutung motivationaler Ressourcen und subjektiv erlebter Kontrolle für berufsbezogene Zielbindungen.

Im Unterschied dazu zeigten Aufgabenvielfalt und Ausbildungsbetreuung keine eigenständige Erklärungskraft. Dies verweist darauf, dass nicht alle strukturellen Merkmale der Ausbildungsqualität gleich bedeutsam für berufsbiografische Entscheidungen sind. Entscheidend scheint die subjektive Qualität betrieblicher Erfahrung zu sein, überwiegend dort, wo Lernende Handlungsspielräume erleben und sich sozial eingebunden fühlen. Ein besonders aufschlussreicher Befund betrifft die signifikant geringere Verbleibsintention im zweiten Lehrjahr. Diese Entwicklung weist auf eine temporäre Irritation im Ausbildungsverlauf hin und stützt die Auffassung, dass Verbleibsabsichten keine stabilen Merkmale darstellen, sondern sich in Reaktion auf kontextuelle und erfahrungsbezogene Faktoren verändern können. Die Ausbildung ist damit nicht nur Qualifikationsprozess, sondern auch Aushandlungsraum für langfristige berufliche Orientierung. Für zukünftige Forschung ergibt sich daraus die Notwendigkeit, berufliche Zielintentionen nicht punktuell zu erfassen, sondern als prozesshafte Konstrukte im Zeitverlauf zu analysieren. Längsschnittliche Designs, differenzierte Wirkmodelle und kontextsensible Messansätze bieten hierfür ein geeignetes methodisches Fundament.

Die vorliegenden Ergebnisse verdeutlichen, dass betriebliche Ausbildungszufriedenheit über die momentane Bewertung hinausreicht. Sie bildet eine zentrale Grundlage für berufsbezogene Entscheidungen, die über die Ausbildungszeit hinaus wirksam bleiben. In jenen Betrieben, in denen Lernende reale Mitgestaltungsmöglichkeiten erfahren und zugleich soziale Unterstützung erleben, entsteht ein Erfahrungsraum, der berufliche Identifikation fördert und langfristige Bindung begünstigt.

7 Literaturverzeichnis

- Achtziger, A., & Gollwitzer, P. M. (2018). Motivation und Volition im Handlungsverlauf. In J. Heckhausen & H. Heckhausen (Hrsg.), *Motivation und Handeln* (S. 355–388). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53927-9_12
- Aepli, M., Angst, V., Iten, R., Kaiser, H., Lüthi, I., & Schweri, J. (2017). *Die Entwicklung der Kompetenzanforderungen auf dem Arbeitsmarkt im Zuge der Digitalisierung* (Schlussbericht Nr. 47). Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO). https://www.ehb.swiss/sites/default/files/kompetenzanforderung_digitalisierung_47.pdf
- af Burén, P., & Schweri, J. (2024). *Firms' training processes and their apprentices' education success* (Working Paper No. 225). The Swiss Leading House on Economics of Education. https://www.ehb.swiss/sites/default/files/2024-08/0225_lhwpaper.pdf
- Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), *Action control: From cognition to behavior* (pp. 11–39). Springer.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Prentice-Hall.
- Anforderungsprofile.ch (o. J.). *Berufe erkunden - Anforderungen vergleichen*. <http://www.anforderungsprofile.ch>
- Beicht, U., Kreweth, A., Eberhard, V., & Granato, M. (2009). *Viel Licht – aber auch Schatten: Qualität dualer Berufsausbildung in Deutschland aus Sicht der Auszubildenden* (Report No. 9/09). Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). <https://www.bibb.de/dienst/publikationen/de/2270>
- Benninghaus, R. (1987). Tätigkeitsmerkmale, Persönlichkeit und Arbeitszufriedenheit. Eine Reanalyse von Daten des Sozio-ökonomischen Panels. *Zeitschrift für Soziologie*, 16(5), 334–352.
- Berger, M., & Pfiffner, M. (2018). *Umgang mit Heterogenität an Berufsfachschulen* (1. Auflage). hep, der Bildungsverlag.
- Bundesamt für Statistik. (2024). Berufliche Grundbildung: Eintritte nach Beruf, Lehrbetriebskanton, Ausbildungstyp, Ausbildungsform, Geschlecht und Jahr [Datensatz]. Abgerufen am 10. August 2025, von https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1502020100_101/px-x-1502020100_101/px-x-1502020100_101.px/table/table-ViewLayout2/
- Bundesamt für Statistik. (2024). Gesamtbestand der Lernenden nach Beruf/Fachrichtung, Lehrbetriebskanton, Ausbildungstyp, Ausbildungsform, Geschlecht und Jahr [Datensatz]. Abgerufen am 10. August 2025, von https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de/px-x-1502020100_202/px-x-1502020100_202/px-x-1502020100_202.px/

- Blanz, M. (Hrsg.). (2015). *Forschungsmethoden und Statistik für die Soziale Arbeit: Grundlagen und Anwendungen* (1. Aufl.). W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-025836-5>
- Böhn, S., & Deutscher, V. (2019). Betriebliche Ausbildungsbedingungen im dualen System – Eine qualitative Meta-Analyse zur Operationalisierung in Auszubildendenbefragungen. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 33(1), 49–70. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000234>
- Bonett, D. G., & Wright, T. A. (2015). Cronbach's alpha reliability: Interval estimation, hypothesis testing, and sample size planning. *Journal of Organizational Behavior*, 36(1), 3–15. <https://doi.org/10.1002/job.1960>
- Boswell, W. R., Boudreau, J. W., & Tichy, J. (2005). The Relationship Between Employee Job Change and Job Satisfaction: The Honeymoon-Hangover Effect. *Journal of Applied Psychology*, 90(5), 882–892. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.90.5.882>
- Brislin, R. W. (1970). Back-Translation for Cross-Cultural Research. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 1(3), 185–216. <https://doi.org/10.1177/135910457000100301>
- Cornelißen, T. (2009). The Interaction of Job Satisfaction, Job Search, and Job Changes. An Empirical Investigation with German Panel Data. *Journal of Happiness Studies*, 10(3), 367–384. <https://doi.org/10.1007/s10902-008-9094-5>
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2nd ed.). Hillsdale, N.J.: L. Erlbaum Associates. <https://utstat.utoronto.ca/brunner/oldclass/378f16/readings/CohenPower.pdf>
- Cohen, J. (1992). Quantitative methods in psychology: A power primer. *Psychological Bulletin*, 112(1), 155–159. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.155>
- Cribari-Neto, F., Souza, T. C., & Vasconcellos, K. L. P. (2007). Inference Under Heteroskedasticity and Leveraged Data. *Communications in Statistics - Theory and Methods*, 36(10), 1877–1888. <https://doi.org/10.1080/03610920601126589>
- Deutscher, V., & Böhn, S. (2023). *Learning Quality Inventory for In-Company Training in VET (VET-LQI)*. ZIS - The Collection of Items and Scales for the Social Sciences. <https://doi.org/10.6102/ZIS332>
- Deutscher, V., Böhn, S., & Krötz, M. (2023). *Learning Quality Inventory for In-Company Training in VET (VET-LQI)*. ZIS - The Collection of Items and Scales for the Social Sciences. <https://doi.org/10.6102/ZIS332>
- Döring, N. (2023). *Forschungsmethoden und Evaluation in den Sozial- und Humanwissenschaften* (6. Aufl.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-64762-2>
- Dorau, R. (2020). Berufseinstiegsverläufe: Berufliche Integration nach betrieblicher Berufsausbildung. *WSI-Mitteilungen*, 73(4), 223–237. <https://doi.org/10.5771/0342-300X-2020-4-223>

- Drescher, M., & Warszta, T. (2021). Bindung von gewerblich-technischen Auszubildenden: Einflussfaktoren und Handlungsempfehlungen. *Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis*, 50(2), 63–67. https://www.winhr.de/fileadmin/Dateien_winhr/Warszta_Drescher_2024.pdf
- Duemmler, K., Caprani, I., & Felder, A. (2017). *Berufliche Identität von Lernenden im Detailhandel: Studienergebnisse und Schlussfolgerungen für die Berufsbildung*. Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung. https://www.ehb.swiss/sites/default/files/2023-11/ratgeber_berufliche_identitaet_d.pdf
- Düggeli, A., & Neuenschwander, M. P. (2015). Entscheidungsprozesse und Passungswahrnehmung. In K. Häfeli, M. P. Neuenschwander & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf* (S. 219–241). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10094-0_9
- Elsässer, F., Keller, S., Schlote-Sautter, B., & Giegrich, R. (2018). Ausbildung im Gastgewerbe – zwischen Euphorie und Abbruch. In E. Beerheide, A. Georg, A. Goedicke, C. Nordbrock & K. Seiler (Hrsg.), *Gesundheitsgerechte Dienstleistungsarbeit* (S. 133–155). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15055-6_6
- Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A.-G. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. *Behavior Research Methods*, 41(4), 1149–1160. <https://doi.org/10.3758/BRM.41.4.1149>
- Findeisen, S., Ramseier, L., & Neuenschwander, M. P. (2023). Wie kommen unterschiedliche Formen von Lehrvertragsauflösungen zustande? *Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis*, 8(6). <https://doi.org/10.26041/FHNW-4924>
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (1975). *Belief, attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Forster-Heinzer, S., Holtsch, D., & Rohr-Mentele, S. (2018). Soll ich bleiben oder gehen? *Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis*, 3(3). <https://transfer.vet/soll-ich-bleiben-oder-gehen/>
- Gollwitzer, P. M., & Bayer, U. (1999). Deliberative versus implemental mindsets in the control of action. In S. Chaiken & Y. Trope (Hrsg.), *Dual-process theories in social psychology* (S. 403–422). New York: Guilford.
- Hackman, J. R., & Oldham, G. R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a theory. *Organizational Behavior and Human Performance*, 16(2), 250–279. [https://doi.org/10.1016/0030-5073\(76\)90016-7](https://doi.org/10.1016/0030-5073(76)90016-7)
- Hagger, M. S., Cheung, M. W.-L., Ajzen, I., & Hamilton, K. (2022). Perceived behavioral control moderating effects in the theory of planned behavior: A meta-analysis. *Health Psychology*, 41(2), 155–167. <https://doi.org/10.1037/hea0001153>
- Hagger, M. S., & Hamilton, K. (2025). Progress on theory of planned behavior research: Advances in research synthesis and agenda for future research. *Journal of Behavioral Medicine*, 48(1), 43–56. <https://doi.org/10.1007/s10865-024-00545-8>
- Hall, L. W. (2010). All change: job rotations as a workplace learning tool in the Flinders University Library Graduate Trainee Librarian Program. In *World Library and Information*

Congress: 76th IFLA General Conference and Assembly, Gothenburg, Sweden, August (S. 10–15).

- Hayes, A. F., & Cai, L. (2007). Using heteroskedasticity-consistent standard error estimators in OLS regression: An introduction and software implementation. *Behavior Research Methods*, 39(4), 709–722. <https://doi.org/10.3758/BF03192961>
- Heckhausen, H., & Gollwitzer, P. M. (1987). Thought contents and cognitive functioning in motivational versus volitional states of mind. *Motivation and Emotion*, 11(2), 101–120. <https://doi.org/10.1007/BF00992338>
- Hoffmann, J., & Christiansen, M. (2024). Altenpflege: So gelingt der Berufsverbleib. *Pflegezeitschrift*, 77(1–2), 55–58. <https://doi.org/10.1007/s41906-023-2235-y>
- Hospitality Insights. (2023, Juni 23, 1:27-3:17). Hotel-Kommunikation EFZ in der Schweizer Hotellerie [Interview mit Beatrice Schweighauser] [Video]. YouTube *EHL Hospitality Insights*. <https://youtu.be/cSSZgdsqyfo?si=S8kfDoRmHpkYYbub&t=86>
- Hotel & Gastro formation. (2017). *Bildungsplan zur Verordnung über die berufliche Grundbildung für Hotel-Kommunikationsfachfrau EFZ/Hotel-Kommunikationsfachmann EFZ*. www.hotelgastro.ch
- Ipsos SA, & Hotel & Gastro Union (Hrsg.). (2022). *HGU-Lernenden-Befragung 2022* (Ergebnisbericht No. 3; Lernendenbarometer 2022, S. 53). Hotel & Gastro Union. <https://www.hotelgastrounion.ch/de/hgu/lernende/lernendenbarometer-2022>
- Ipsos SA, & Hotel & Gastro Union (Hrsg.). (2023). *HGU-Lernenden-Befragung 2022* (Ergebnisbericht No. 3; Lernendenbarometer 2023, S. 53). Hotel & Gastro Union. <https://www.hotelgastrounion.ch/de/hgu/lernende/lernendenbarometer-2023>
- Ipsos SA, & Hotel & Gastro Union (Hrsg.). (2024). *HGU-Lernenden-Befragung 2022* (Ergebnisbericht No. 3; Lernendenbarometer 2024, S. 53). Hotel & Gastro Union. <https://www.hotelgastrounion.ch/de/hgu/lernende/lernendenbarometer-2024>
- Jungkunz, D. (1996). Zufriedenheit von Auszubildenden mit ihrer Berufsausbildung. *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 92(4), 401–414.
- Kamrad, K. (2005). *Powered by Emotion! Eine Anwendung und Erweiterung des Job Characteristics Modells von Hackman und Oldham bei personenbezogenen Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich*. [unveröffentlichte Arbeit]
- Keller, A., & Barabasch, A. (2024). Mobilität in der Ausbildung ermöglichen: Rotationsstrategien für Lernende in Schweizer Betrieben. *Gruppe. Interaktion. Organisation. Zeitschrift für Angewandte Organisationspsychologie (GIO)*, 55(3), 435–442. <https://doi.org/10.1007/s11612-024-00763-3>
- Khoshnaw, S., & Alavi, H. (2020). Examining the Interrelation Between Job Autonomy and Job Performance: A Critical Literature Review. *Multidisciplinary Aspects of Production Engineering*, 3(1), 606–616. <https://doi.org/10.2478/mape-2020-0051>
- Krebs, D., & Menold, N. (2014). Gütekriterien quantitativer Sozialforschung. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), *Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung* (S. 425–438). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-531-18939-0_30

- Krötz, M., & Deutscher, V. (2021). Betriebliche Ausbildungsqualität – Eine Frage der Perspektive? *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 24(6), 1453–1475. <https://doi.org/10.1007/s11618-021-01041-4>
- Krötz, M., & Deutscher, V. (2022). Drop-out in dual VET: Why we should consider the drop-out direction when analysing drop-out. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 14(1), 1. <https://doi.org/10.1186/s40461-021-00127-x>
- Kuhl, J. (1987). Action Control: The Maintenance of Motivational States. In F. Halisch & J. Kuhl (Hrsg.), *Motivation, Intention, and Volition* (S. 279–291). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-70967-8_19
- Lamamra, N., Baumeler, C., Duc, B., & Besozzi, R. (2018). Wichtig, aber oft zu wenig gewürdigt. *Transfer. Berufsbildung in Forschung und Praxis*, 3(3). <https://transfer.vet/wichtig-aber-oft-zu-wenig-gewuerdigt/>
- Lamamra, N., Duc, B., & Besozzi, R. (2019). *Im Herzen der dualen Berufsbildung: Berufsbildnerinnen und Berufsbildner. Forschungsergebnisse und Massnahmen für die Akteurinnen und Akteure der Berufsbildung*. Lausanne: Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP.
- Lernendenbarometer 2023 – Lernendenzufriedenheit: Zweithöchster Wert seit 8 Jahren. (o. J.). <https://blog.yousty.ch/berufsbildung/lernendenbarometer-2023-zweithoechster-zufriedenheitswert-seit-8-jahren>
- Lewin, K. (1926). Vorsatz, Wille und Bedürfnis. *Psychologische Forschung*, 7(1), 330–385. <https://doi.org/10.1007/BF02424365>
- Locke, E. A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. In M. D. Dunnette (Ed.), *Handbook of Industrial and Organizational Psychology* (Vol. 1, S. 1297–1343). [Kein DOI verfügbar]
- Martsch, M., & Thiele, P. (2017). Ausbildungszufriedenheit und Vertragsauflösungen als regionaler Spiegel betrieblicher Ausbildungsqualität. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online*, 32, 1–36.
- McEachan, R. R. C., Conner, M., Taylor, N. J., & Lawton, R. J. (2011). Prospective prediction of health-related behaviours with the Theory of Planned Behaviour: A meta-analysis. *Health Psychology Review*, 5(2), 97–144. <https://doi.org/10.1080/17437199.2010.521684>
- Mierke, K., Förster, N., & Stemme, S. (2015). Was wirklich zählt: Bedeutsamkeit der Aufgaben, Feedback durch die Vorgesetzten und kollegiales Teamklima als Determinanten der Ausbildungszufriedenheit im Gastgewerbe. *Wirtschaftspsychologie*, 13(2), 13–23.
- Morris, J. A., & Feldman, D. C. (1997). Managing Emotions in the Workplace. *Journal of Managerial Issues*, 9, 257–274.
- Mügglar, S., Liechti, L., & Schärer, M. (2022). *Fachkräftemangel im Gastgewerbe und die Folgen für Unternehmen, die Branche und den Tourismus: Schlussbericht* (S. 1–26). Büros für Arbeits- und Sozialpolitische Studien BASS AG (Im Auftrag von HotellerieSuisse). <https://www.hotelleriesuisse.ch/de/verband-und-geschaefsstelle/portraet/engagement-fuer-fachkraefte/situationsanalyse-fachkraefte/download-11393A25-72AA-4242-8F29-E44B82FB1F1A.secure>

- Müller, B., & Schweri, J. (2009). Berufswechsel beim Übergang von der Lehre in den Arbeitsmarkt. *Swiss Journal of Educational Research*, 31(2), 199–228. <https://doi.org/10.24452/sjer.31.2.5093>
- Munz, V. (2022). Absicht (Intention). In A. Weiberg & S. Majetschak (Hrsg.), *Wittgenstein-Handbuch* (S. 159–162). J.B. Metzler. https://doi.org/10.1007/978-3-476-05854-6_40
- Nägele, C., & Neuenschwander, M. P. (2016). Apprentice–trainer relationship and work group integration in the first months of an apprenticeship. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 8(1), 4. <https://doi.org/10.1186/s40461-016-0030-3>
- Narayanan, S., Balasubramanian, S., & Swaminathan, J. M. (2009). A Matter of Balance: Specialization, Task Variety, and Individual Learning in a Software Maintenance Environment. *Management Science*, 55(11), 1861–1876. <https://doi.org/10.1287/mnsc.1090.1057>
- Nathani, C., Brandes, J., Burri, B., & Schwehr, T. (2021). *Die Bedeutung des Gastgewerbes für Wirtschaft und Arbeitsmarkt in der Schweiz*. In GastroSuisse & Rütter Soceco AG, *Schlussbericht an GastroSuisse* [Report].
- Negrini, L., Forsblom, L., Schumann, S., & Gurtner, J.-L. (2015). Lehrvertragsauflösungen und die Rolle der betrieblichen Ausbildungsqualität. In K. Häfeli, M. P. Neuenschwander, & S. Schumann (Hrsg.), *Berufliche Passagen im Lebenslauf* (S. 77–99). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-10094-0_4
- Neuberger, O., & Allerbeck, M. (1978). *Messung und Analyse der Arbeitszufriedenheit*. Bern: Huber.
- Neuenschwander, M. P., Gerber, M., Frank, N., & Rottermann, B. (2012a). Übergänge nach der Berufslehre. In M. P. Neuenschwander, M. Gerber, N. Frank, & B. Rottermann, *Schule und Beruf* (S. 247–326). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-94156-1_8
- Neuenschwander, M. P., Gerber, M., Frank, N., & Rottermann, B. (2012b). Übergänge während der dualen Berufsbildung. In M. P. Neuenschwander, M. Gerber, N. Frank, & B. Rottermann, *Schule und Beruf* (S. 195–245). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-94156-1_7
- Niemiec, C. P., & Ryan, R. M. (2009). Autonomy, competence, and relatedness in the classroom: Applying self-determination theory to educational practice. *Theory and Research in Education*, 7(2), 133–144. <https://doi.org/10.1177/1477878509104318>
- Pfeffer, I., & Wegner, M. (2020). Modelle zur Erklärung der Veränderung von Gesundheitsverhalten und körperlicher Aktivität. In J. Schüller, M. Wegner, & H. Plessner (Hrsg.), *Sportpsychologie* (S. 533–549). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-56802-6_23
- Prakash, K. M., & Philimis, J. (2025). The impact of job autonomy on employee retention in the IT sector: A comprehensive analysis. *Public Organization Review*. <https://doi.org/10.1007/s11115-025-00827-y>
- Revilla, M. A., Saris, W. E., & Krosnick, J. A. (2014). Choosing the Number of Categories in Agree–Disagree Scales. *Sociological Methods & Research*, 43(1), 73–97. <https://doi.org/10.1177/0049124113509605>

- Rich, A., Brandes, K., Mullan, B., & Hagger, M. S. (2015). Theory of planned behavior and adherence in chronic illness: A meta-analysis. *Journal of Behavioral Medicine*, 38(4), 673–688. <https://doi.org/10.1007/s10865-015-9644-3>
- Richter, P. (2015). Ausgebildet – und dann? Eine Untersuchung zum Verbleib von Absolventinnen und Absolventen beruflicher Schulen in Berlin. *bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online*, 29, 1–23. http://www.bwpat.de/ausgabe29/richter_bwpat29.pdf
- Richter, P. (2022). *Von der Ausbildung ins Erwerbsleben: Untersuchung zu Übergangsprozessen und Zufriedenheit* (Bd. 72). wbv Publikation. <https://doi.org/10.3278/9783763971534>
- Rödel, S., & Krach, S. (2023). Professionelles Feedback als entscheidender Erfolgsfaktor in New Work. *Organisationsberatung, Supervision, Coaching*, 30(2), 231–247. <https://doi.org/10.1007/s11613-023-00818-2>
- Salzmann, P., Berweger, S., & Ark, T. K. (2017). Apprentices' Affective Occupational Commitment During Vocational Education and Training: A Latent Growth Curve Analysis. *Journal of Career Development*, 45(4), 315–329. <https://doi.org/10.1177/0894845317696806>
- Salzmann, P., Berweger, S., & Krattenmacher, S. (2013). *LISA: Lernende im Spannungsfeld von Ausbildungserwartungen, Ausbildungsrealität und erfolgreicher Erstausbildung: Projektbericht*. Pädagogische Hochschule St.Gallen, Institut Professionsforschung und Kompetenzentwicklung. <https://edudoc.ch/record/112789>
- Saragih, S. (2011). The Effects of Job Autonomy on Work Outcomes: Self Efficacy as an Intervening Variable. *International Research Journal of Business Studies*, 4(3), 203–215. <https://doi.org/10.21632/irjbs.4.3.203-215>
- Schlote-Sautter, B., & Hemke-Smith, R. (2018). Branchenwechsel von Beschäftigten im Gastgewerbe. In E. Beerheide, A. Georg, A. Goedicke, C. Nordbrock, & K. Seiler (Hrsg.), *Gesundheitsgerechte Dienstleistungsarbeit* (S. 219–249). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15055-6_9
- Schmid, E., Nordlie, G. S., & Jørstad, B. (2024). Workplace Learning Environment and Participation in Work Communities: A Qualitative Comparison of Stayers' and Leavers' Perceptions and Experiences. *Vocations and Learning*, 17(3), 487–507. <https://doi.org/10.1007/s12186-024-09351-4>
- Schweri, J., & Trede, I. (2012). *Laufbahnentscheidungen von Fachfrauen und Fachmännern Gesundheit: Resultate der ersten Befragung zu den beruflichen Laufbahnabsichten*. Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB). <https://edudoc.ch/record/101515>
- Spector, P. E. (1986). Perceived Control by Employees: A Meta-Analysis of Studies Concerning Autonomy and Participation at Work. *Human Relations*, 39(11), 1005–1016. <https://doi.org/10.1177/001872678603901104>
- Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI). (2025). *Berufliche Grundbildung*. Abgerufen am 2. April 2025, von <https://www.sbf.admin.ch/de/berufliche-grundbildung>

- Stalder, B., Templer, F., Weich, M., Käser, J., & Lüthi, F. (2020). *MEGY – Mit Erfolg durch Gymnasium. Am Ende der GYM2: Ergebnisse zur dritten Befragung der Schülerinnen und Schüler* [MEGY-Info 03].
- Stegmann, S., Dick, R. V., Ullrich, J., Charalambous, J., Menzel, B., Egold, N., & Wu, T. T.-C. (2010). Der Work Design Questionnaire: Vorstellung und erste Validierung einer deutschen Version. *Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsychologie A&O*, 54(1), 1–28. <https://doi.org/10.1026/0932-4089/a000002>
- Tashakkori, A., & Teddlie, C. (2010). Putting the Human Back in “Human Research Methodology”: The Researcher in Mixed Methods Research. *Journal of Mixed Methods Research*, 4(4), 271–277. <https://doi.org/10.1177/1558689810382532>
- Tynjälä, P. (2013). Toward a 3-P Model of Workplace Learning: A Literature Review. *Vocations and Learning*, 6(1), 11–36. <https://doi.org/10.1007/s12186-012-9091-z>
- Urban, D., & Mayerl, J. (2014). *Strukturgleichungsmodellierung: Ein Ratgeber für die Praxis*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-01919-8>
- Urban, D., & Mayerl, J. (2018). *Angewandte Regressionsanalyse: Theorie, Technik und Praxis*. Springer Fachmedien Wiesbaden. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-01915-0>
- Van Breukelen, W., Van Der Vlist, R., & Steensma, H. (2004). Voluntary employee turnover: Combining variables from the ‘traditional’ turnover literature with the theory of planned behavior. *Journal of Organizational Behavior*, 25(7), 893–914. <https://doi.org/10.1002/job.281>
- Velten, S., & Schnitzler, A. (2012). Inventar zur betrieblichen Ausbildungsqualität (IBAQ). *Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik*, 108(4), 511–527. <https://doi.org/10.25162/zbw-2012-0029>
- Walther, B. (2022, Oktober 18). Autokorrelation analytisch mit Durbin-Watson testen. *Björn Walther*. <https://bjoernwalther.com/autokorrelation-analytisch-mit-durbin-watson-testen/>
- Zambelli, C., Marcionetti, J., & Rossier, J. (2024). Job and life satisfaction of apprentices: The effect of personality, social relations, and decent work. *Empirical Research in Vocational Education and Training*, 16(1), 3. <https://doi.org/10.1186/s40461-024-00157-1>
- Zaniboni, S., Truxillo, D. M., & Fraccaroli, F. (2013). Differential effects of task variety and skill variety on burnout and turnover intentions for older and younger workers. *European Journal of Work and Organizational Psychology*, 22(3), 306–317. <https://doi.org/10.1080/1359432X.2013.782288>
- Zielke, D. (1998). Ursachen der Ausbildungszufriedenheit. 2, 10–15. <https://www.fachportal-paedagogik.de/literatur/vollanzeige.html?FId=2400349#verfuegbarkeit>
- Zychová, K., Fejfarová, M., & Jindrová, A. (2024). Job Autonomy as a Driver of Job Satisfaction. *Central European Business Review*, 13(2), 117–140. <https://doi.org/10.18267/j.cebr.347>

Anhang

Anhang A: Erhebungsinstrument (Onlineversion für Teilnehmende)

Lehre und danach: Wie zufrieden bist Du, und wie geht's weiter?

Liebe Lernende, lieber Lernender

Ich möchte herausfinden, welche Dinge dir in der Ausbildung wichtig sind und was deine Entscheidung beeinflusst, nach der Lehre im Beruf zu bleiben.

Die Umfrage dauert maximal 10–12 Minuten. Deine Antworten bleiben anonym und werden ausschliesslich für meine Bachelorarbeit verwendet.

Ich freue mich über deine Teilnahme und deine Unterstützung!

Vielen Dank und herzliche Grüsse
Claudia Agthe

(Deine Einverständniserklärung)

Mit dem Fortsetzen dieser Umfrage erkläre ich mich einverstanden, dass meine anonymisierten Angaben im Rahmen dieser Studie verarbeitet werden.

Bitte nimm dir kurz Zeit, lies jede Aussage in Ruhe durch und entscheide bitte aus dem Bauch heraus, wie gut sie auf dich und deinen Lehrbetrieb zutrifft. Es gibt kein Richtig oder Falsch – deine persönliche Meinung zählt.

In welchem Lehrjahr bist du? *

- 1. Lehrjahr
- 2. Lehrjahr
- 3. Lehrjahr

In diesem Abschnitt geht es um Abwechslung, Organisation und deinen Freiraum bei den Arbeitsaufgaben. *

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf deinen Arbeitsalltag zu? („Personen“ umfasst Vorgesetzte, Berufsbildner:innen und Kolleg:innen in deinem Betrieb.)

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	teils, teils	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
In meinem Betrieb beschäftige ich mich mit einer Vielzahl von Arbeitsaufgaben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich erhalte von den Ausbildungsverantwortlichen und meinen Kolleg:innen Feedback, ob ich meine Arbeitsaufgaben gut ausführe.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, können gut erklären.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In meinem Betrieb werden die Arbeitsaufgaben so gestaltet, dass sie von Anfang bis Ende erfolgreich erledigt werden können.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In meinem Betrieb wird mir bei der Ausübung meiner Arbeit sehr viel Freiraum gelassen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich muss häufig Aufgaben erledigen, die eindeutig nicht zu meiner Ausbildung gehören.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In meinem Betrieb werden gute Leistungen nicht gelobt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

In diesem Abschnitt geht es um deine Erfahrungen mit den Personen, die dich im Betrieb ausbilden und mit denen du zusammenarbeitest. *

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf deinen Arbeitsalltag zu? („Personen“ umfasst Vorgesetzte, Berufsbildner:innen und Kolleg:innen in deinem Betrieb.)

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	teils, teils	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, geben klare Arbeitsanweisungen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Das Lernen am Arbeitsplatz in meinem Betrieb findet auf unterschiedliche Weise statt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Wenn nötig, unterstützen sich die Mitarbeitenden in meinem Betrieb gegenseitig.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, zeigen, dass sie Spaß an ihrer Arbeit haben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich kann mir gut vorstellen, nach der Lehre in meinem Beruf tätig zu bleiben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In meinem Betrieb werde ich mit verantwortungsvollen Aufgaben konfrontiert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Im nächsten Abschnitt geht es um dein Betriebsklima und die Lernmöglichkeiten in deinem Arbeitsalltag. *

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf deine Erfahrungen und dein Umfeld im Betrieb zu. („Personen“ umfasst Vorgesetzte, Berufsbildner:innen und Kolleg:innen in deinem Betrieb.)

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	teils, teils	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Normalerweise weiss ich, ob ich meine Arbeitsaufgaben zufriedenstellend erledige oder nicht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich kann meine Arbeitsaufgaben zeitlich flexibel einteilen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich kann viel von den Personen lernen, die mich im Betrieb ausbilden.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In meinem Betrieb ist die Atmosphäre freundlich und persönlich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, sind in der Lage, schwierige fachliche Fragen zu beantworten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich muss mir das Wissen, das ich für die Arbeitsaufgaben in meinem Betrieb benötige, selbst beibringen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Bei meiner Arbeit mache ich immer wieder mal was Neues.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es gibt Gründe, die mich motivieren, nach meiner Lehre weiterhin in meinem Beruf zu arbeiten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In meinem Betrieb herrscht ein schlechtes Arbeitsklima.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich denke häufig darüber nach, den Beruf nach meiner Ausbildung zu verlassen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Die nächsten Fragen beziehen sich auf die Unterstützung, die du im Betrieb erhältst, sowie auf die Art deiner Aufgaben. *

Bitte bewerte, wie sehr die folgenden Aussagen auf deine Erfahrungen zutreffen. („Personen“ umfasst Vorgesetzte, Berufsbildner:innen und Kolleg:innen in deinem Betrieb.)

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	teils, teils	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Ich kann selbst entscheiden, welche Mittel ich einsetze, um ein Ziel zu erreichen.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, sind fachlich kompetent.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich muss verschiedene Aufgaben erledigen, die nicht zu meiner Berufsausbildung gehören (z. B. persönliche Erledigungen oder Botendienste für Kolleg:innen).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In meiner Tätigkeit mache ich sehr viele verschiedene Dinge.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nach meiner Lehre möchte ich weiterhin in meinem Beruf arbeiten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In meinem Betrieb arbeite ich an "echten Aufgaben".	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

In diesem Abschnitt geht es um Zusammenarbeit und Lernprozesse an deinem Arbeitsplatz. *

Wie sehr treffen die folgenden Aussagen auf deinen Arbeitsalltag zu?

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	teils, teils	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Das Lernen in meinem Betrieb wird durch Materialien und Hilfsmittel unterstützt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
In meinem Betrieb herrscht zwischen den Mitarbeitenden häufig Konkurrenz.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Arbeitsaufgaben in meinem Betrieb sind sehr abwechslungsreich.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Es fällt mir schwer, herauszufinden, ob ich Arbeitsaufgaben zufriedenstellend erledige oder nicht.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe grosse Freiheiten bei der Ausführung meiner Arbeitsaufgaben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Die Mitarbeitenden in meinem Betrieb werden streng überwacht und kontrolliert.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Bitte gib an, wie stark die folgenden Aussagen auf deine beruflichen Pläne zutreffen. *

Bitte wähle die Antworten, die am besten zu deiner jetzigen Planung passen.

	trifft überhaupt nicht zu	trifft eher nicht zu	teils, teils	trifft eher zu	trifft voll und ganz zu
Nach Abschluss meiner Berufsausbildung möchte ich als HoKo EFZ arbeiten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich habe andere Pläne (z. B. Berufsmatura, Zusatzlehre, Reisen, usw.)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich möchte nach meiner Lehre in einem anderen Beruf arbeiten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich möchte auch nach meiner Lehre in der Hotelbranche bleiben.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Nach Abschluss meiner Lehre möchte ich in meinem Betrieb arbeiten.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Wie stellst du dir deine berufliche Zukunft nach deiner Lehre vor? *

(Bitte beschreibe in eigenen Worten. Es gibt kein „Richtig“ oder „Falsch“.)

Du bist fast fertig! Zum Abschluss möchten ich dich noch um ein paar allgemeine Angaben bitten. Deine Antworten bleiben natürlich anonym.

Welches Geschlecht hast du? *

- weiblich
- männlich
- anderes

Wie alt bist du? *

In welchem Kanton machst du deine Lehre? *

- Luzern
- Bern
- Zürich
- Schwyz
- Obwalden
- Nidwalden
- Solothurn
- Zug
- Aargau
- Basel-Stadt
- Basel-Land
- anderer Kanton

Bitte gib den Kanton an. *

Jetzt nur noch auf "Umfrage abschicken" drücken. Vielen Dank für deine Teilnahme!

+ Frage

+ Überschrift / Abschnitt

+ Seitenumbruch

Anhang B: Dokumentation der eingesetzten Skalen

Im Folgenden sind alle im Rahmen der Untersuchung eingesetzten Items aufgeführt. Die Tabelle enthält die endgültigen Formulierungen der Items (Deutsch), die Polung (+ = positiv, – = negativ), die jeweilige Quelle sowie Anmerkungen zu sprachlichen Überarbeitungen oder zum Ausschluss einzelner Items. Zusätzlich wurden soziodemografische Angaben wie Geschlecht, Alter, Lehrjahr und Ausbildungskanton erhoben. Items, die in der Codierung mit * gekennzeichnet sind, wurden nach dem Pretest sprachlich angepasst oder ergänzt. Skalen mit einer unzureichenden Reliabilität (Cronbach's $\alpha < .70$) wurden in den Analysen nicht berücksichtigt, sind jedoch zur Nachvollziehbarkeit weiterhin aufgeführt. Die Antwortvorgaben erfolgten jeweils auf einer fünfstufigen Likert-Skala (1 = trifft überhaupt nicht zu, 5 = trifft voll und ganz zu).

Code	Item (Deutsch, final)	Polung	Quelle
Verbleibsabsicht α .92			
VER_AB1	Nach Abschluss meiner Berufsausbildung möchte ich in diesem Beruf arbeiten.	+	In Anlehnung Deutscher et al. (2023)
VER_AB2	Es gibt Gründe, die mich motivieren, nach meiner Lehre weiterhin in meinem Beruf zu arbeiten.	+	In Anlehnung Deutscher et al. (2023)
VER_AB3	Nach Abschluss meiner Berufsausbildung möchte ich als HoKo EFZ arbeiten.	+	In Anlehnung Richter (2022)
VER_AB4	Ich denke häufig darüber nach, den Beruf nach meiner Ausbildung zu verlassen.	–	In Anlehnung Deutscher et al. (2023)
VER_AB5	Ich möchte nach meiner Lehre in einem anderen Beruf arbeiten.	–	In Anlehnung Deutscher et al. (2023)

VER_AB6*	Ich möchte auch nach meiner Lehre in der Hotelbranche bleiben.	+	In Anlehnung Richter (2022)
VER_AB7*	Ich kann mir gut vorstellen, nach der Lehre in meinem Beruf tätig zu bleiben.	+	In Anlehnung Richter (2022)
VER_AB8*	Ich habe andere Pläne (z. B. Berufsmatura, Zusatzlehre, Reisen, usw.).	-	In Anlehnung Richter (2022)
VER_AB9*	Nach Abschluss meiner Lehre möchte ich in meinem Betrieb arbeiten.	+	In Anlehnung Richter (2022)
Offene Frage*	Wie stellst du dir deine berufliche Zukunft nach deiner Lehre vor?	-	In Anlehnung Richter (2022)

***Pretest-bedingte Ergänzungen in der Skala Verbleibsabsicht**

Code	Änderung	Begründung
VER_AB6	Zusätzlich ergänzt (nach Pretest)	Tätigkeiten in der Hotelbranche können auch ohne die Berufsbezeichnung <i>Hotel-Kommunikationsfachfrau/-mann EFZ</i> ausgeübt werden (z. B. an der Rezeption).
VER_AB7	Zusätzlich ergänzt (nach Pretest)	Alternative Formulierung zur allgemeinen Verbleibsabsicht für mehr Nuancen.
VER_AB8	Zusätzlich ergänzt (nach Pretest)	Erfasst alternative Bildungs- oder Lebenspläne (BM, Zusatzlehre, Reisen etc.).
VER_AB9	Zusätzlich ergänzt (nach Pretest)	Erfasst die Bindung an den Ausbildungsbetrieb.
Offene Frage	Zusätzlich ergänzt (nach Pretest)	Qualitative Ergänzung zur Erhebung individueller Zukunftsvorstellungen. (wurde nicht ausgewertet)

Aufgabenautonomie α .73			
ARAUF_AUT1	Ich kann meine Arbeitsaufgaben zeitlich flexibel einteilen.	+	Deutscher et al. (2023)
ARAUF_AUT2	Ich habe grosse Freiheiten bei der Ausführung meiner Arbeitsaufgaben.	+	Deutscher et al. (2023)
ARAUF_AUT3	Ich kann selbst entscheiden, welche Mittel ich einsetze, um ein Ziel zu erreichen.	+	Deutscher et al. (2023)
ARAUF_AUT4	In meinem Betrieb wird mir bei der Ausübung meiner Arbeit sehr viel Freiheit gelassen.	+	Deutscher et al. (2023)

Aufgabenvielfalt α .80			
ARAUF_V1	In meinem Betrieb beschäftige ich mich mit einer Vielzahl von Arbeitsaufgaben.	+	Deutscher et al. (2023)
ARAUF_V2	Bei meiner Arbeit mache ich immer wieder mal etwas Neues.	+	Deutscher et al. (2023)
ARAUF_V3	Die Arbeitsaufgaben in meinem Betrieb sind sehr abwechslungsreich.	+	Deutscher et al. (2023)

ARAUF_V4*	In meiner Tätigkeit mache ich sehr viele verschiedene Dinge.	+	Stegmann et al. (2010)
------------------	--	---	------------------------

***Ergänzungen in der Skala Aufgabenvielfalt**

Code	Änderung	Begründung
ARAUF_V4	Ergänzt (vor Pretest)	Zur Erhöhung der internen Konsistenz wurde die dreiteilige Skala um ein Item ergänzt, da kurze Skalen bei mittleren Stichprobengrößen häufig zu instabilen Reliabilitätswerten führen können (Blanz, 2015).

Arbeitsklima α .76			
LERU_AK1	Wenn nötig, unterstützen sich die Mitarbeitenden in meinem Betrieb gegenseitig.	+	Deutscher et al. (2023)
LERU_AK2	In meinem Betrieb ist die Atmosphäre freundlich und persönlich.	+	Deutscher et al. (2023)
LERU_AK3	In meinem Betrieb herrscht ein schlechtes Arbeitsklima.	-	Deutscher et al. (2023)
LERU_AK4	In meinem Betrieb herrscht zwischen den Mitarbeitenden häufig Konkurrenz.	-	Deutscher et al. (2023)
LERU_AK5	Die Mitarbeitenden in meinem Betrieb werden streng überwacht und kontrolliert.	+	Deutscher et al. (2023)

Ausbildungsbetreuung α .88			
USTü_PA1	Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, geben klare Arbeitsanweisungen.	+	Deutscher et al. (2023)
USTü_PA2	Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, sind in der Lage, schwierige fachliche Fragen zu beantworten.	+	Deutscher et al. (2023)
USTü_PA3	Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, können gut erklären.	+	Deutscher et al. (2023)
USTü_PA4	Ich kann viel von den Personen lernen, die mich im Betrieb ausbilden.	+	Deutscher et al. (2023)
USTü_PA5	Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, sind fachlich kompetent.	+	Deutscher et al. (2023)
USTü_PA6	Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, zeigen, dass sie Spass an ihrer Arbeit haben.	+	Deutscher et al. (2023)

Ausgeschlossene Skalen Cronbach's $\alpha < .70$

Aufgabenrelevanz - Reliabilität der Skala unzureichend

ARAUF_RL1	In meinem Betrieb werde ich mit verantwortungsvollen Aufgaben konfrontiert.	+	Deutscher et al. (2023)
ARAUF_RL2	In meinem Betrieb arbeite ich an „echten Aufgaben“.	+	Deutscher et al. (2023)
ARAUF_RL3	Ich muss verschiedene Aufgaben erledigen, die nicht Teil meiner Berufsausbildung sind (z. B. Kaffee kochen, kopieren usw.).	-	Deutscher et al. (2023)
ARAUF_RL4*	Ich muss häufig Aufgaben erledigen, die eindeutig nicht zu meiner Ausbildung gehören.	-	In Anlehnung Beicht et al. (2009) Item hinzugefügt um interne Konsistenz zu erhöhen

Feedback - Reliabilität der Skala unzureichend

USTü_FB1	In meinem Betrieb werden gute Leistungen nicht gelobt.	-	Deutscher et al. (2023)
USTü_FB2	Normalerweise weiss ich, ob ich meine Arbeitsaufgaben zufriedenstellend erledige oder nicht.	+	Deutscher et al. (2023)
USTü_FB3	Es fällt mir schwer, herauszufinden, ob ich Arbeitsaufgaben zufriedenstellend erledige oder nicht.	-	Deutscher et al. (2023)

USTü_FB4	Die Ausbildungsverantwortlichen und meine Kolleg:innen lassen mich wissen, ob ich die Arbeitsaufgaben zufriedenstellend erledige oder nicht.	+	Deutscher et al. (2023)
Betriebliches Lernen - Reliabilität der Skala unzureichend			
LERU_BL1	Das Lernen am Arbeitsplatz in meinem Betrieb ist durch verschiedene Lehrmethoden gekennzeichnet.	+	Deutscher et al. (2023)
LERU_BL2	Das Lernen am Arbeitsplatz in meinem Betrieb zeichnet sich durch den Einsatz verschiedener Materialien und Medien aus.	+	Deutscher et al. (2023)
LERU_BL3	Ich muss mir das Wissen, das ich für die Arbeitsaufgaben in meinem Betrieb benötige, selbst beibringen.	-	Deutscher et al. (2023)
LERU_BL4	Die Arbeitsaufgaben in meinem Betrieb umfassen alle Aspekte, um sie von Anfang bis Ende erfolgreich zu bewältigen.	+	Deutscher et al. (2023)

Anhang C: Übersetzung der Items (DeepL-Version)

Code	Originalitem (Englisch)	DeepL Vor	DeepL Zurück
(Arbeitsaufgaben) Aufgabenautonomie			
ARAUF_AUT1	In my company I am flexible in the timing of work tasks.	In meinem Unternehmen bin ich flexibel bei der zeitlichen Einteilung der Arbeitsaufgaben.	In my company, I am flexible when it comes to scheduling my work tasks.
ARAUF_AUT2	In my company I am often able to make decisions myself.	In meinem Unternehmen kann ich oft selbst Entscheidungen treffen.	In my company, I can often make decisions myself.
ARAUF_AUT3	In my company I am able to decide on my own what means to take to reach a goal.	In meinem Unternehmen kann ich selbst entscheiden, welche Mittel ich einsetze, um ein Ziel zu erreichen.	In my company, I can decide for myself which means I use to achieve a goal.
ARAUF_AUT4	In my company I am given an enormous amount of freedom in doing my job.	In meinem Unternehmen wird mir bei der Ausführung meiner Arbeit sehr viel Freiheit gelassen.	In my company, I am given a lot of freedom in carrying out my work.
(Arbeitsaufgaben) Aufgabenrelevanz			
ARAUF_RL1	In my company I am confronted with responsible tasks.	In meinem Unternehmen werde ich mit verantwortungsvollen Aufgaben konfrontiert.	In my company, I am confronted with responsible tasks.

ARAUF_RL2	In my company I work on 'real tasks'.	In meinem Unternehmen bearbeite ich „echte Aufgaben“.	I work on “real tasks” in my company.
ARAUF_RL3	In my company I have to deal with several tasks that are not part of my vocational training program (e.g., make coffee, copying, etc.).	In meinem Unternehmen muss ich verschiedene Aufgaben erledigen, die nicht Teil meiner Berufsausbildung sind (z. B. Kaffee kochen, kopieren usw.).	In my company, I have to do various tasks that are not part of my vocational training (e.g. making coffee, copying, etc.).
ARAUF_RL4	Apprentices rarely have to perform tasks that are clearly not part of their training.	–	–

(Arbeitsaufgaben) Aufgabenvielfalt

ARAUF_V1	In my company I deal with a variety of work tasks.	In meinem Unternehmen befasse ich mich mit einer Vielzahl von Arbeitsaufgaben.	In my company, I deal with a variety of work tasks.
ARAUF_V2	In my company I work on new tasks every now and then.	In meinem Unternehmen bearbeite ich immer wieder neue Aufgaben.	I am always working on new tasks in my company.
ARAUF_V3	In my company work tasks are highly diversified.	In meinem Unternehmen sind die Arbeitsaufgaben sehr abwechslungsreich.	In my company, the work tasks are very varied.
ARAUF_V4	Wurde nicht übersetzt	–	–

(Lernumgebung) Arbeitsklima			
LERU_AK1	If necessary, the employees in my company support each other.	Wenn nötig, unterstützen sich die Mitarbeiter in meinem Unternehmen gegenseitig.	If necessary, the employees in my company support each other.
LERU_AK2	There is a personal atmosphere within my company.	In meinem Unternehmen herrscht eine persönliche Atmosphäre.	There is a personal atmosphere in my company.
LERU_AK3	There is a bad working atmosphere within my company.	Es herrscht ein schlechtes Arbeitsklima in meinem Unternehmen.	There is a bad working atmosphere in my company.
LERU_AK4	There is strong competition between employees in my company.	In meinem Unternehmen gibt es einen starken Wettbewerb zwischen den Mitarbeitern.	There is strong competition between employees in my company.
LERU_AK5	Employees in my company are rigorously monitored and controlled.	Die Mitarbeiter in meinem Unternehmen werden streng überwacht und kontrolliert.	The employees in my company are strictly monitored and controlled.

(Lernumgebung) Betriebliches Lernen			
LERU_BL1	Workplace learning in my company is characterized by different teaching methods.	Das Lernen am Arbeitsplatz in meinem Unternehmen ist durch verschiedene Lehrmethoden gekennzeichnet.	Workplace learning in my company is characterized by different teaching methods.
LERU_BL2	Workplace learning in my company is characterized by the usage of different materials and media.	Das Lernen am Arbeitsplatz in meinem Unternehmen zeichnet sich durch den Einsatz verschiedener Materialien und Medien aus.	Workplace learning in my company is characterized by the use of various materials and media.

LERU_BL3	I have to teach myself concerning the knowledge I need for working tasks in my company.	Ich muss mir das Wissen, das ich für die Arbeitsaufgaben in meinem Unternehmen benötige, selbst beibringen.	I have to teach myself the knowledge I need for the work tasks in my company.
LERU_BL4	Working tasks in my company cover all aspects of successfully managing them from start to finish.	Die Arbeitsaufgaben in meinem Unternehmen umfassen alle Aspekte, um sie von Anfang bis Ende erfolgreich zu bewältigen.	The work tasks in my company cover all aspects to successfully complete them from start to finish.

(Unterstützungsstrukturen) Feedback

USTü_FB1	In my company good performances are not praised.	In meinem Unternehmen werden gute Leistungen nicht gelobt.	In my company, good performance is not praised.
USTü_FB2	Normally I do know whether I perform work tasks satisfactorily or not.	Normalerweise weiss ich, ob ich meine Arbeitsaufgaben zufriedenstellend erledige oder nicht.	I usually know whether I am doing my work tasks satisfactorily or not.
USTü_FB3	I find it hard to figure out whether I perform work tasks satisfactorily or not.	Es fällt mir schwer, herauszufinden, ob ich Arbeitsaufgaben zufriedenstellend erledige oder nicht.	It is difficult for me to find out whether or not I am performing my work tasks satisfactorily.
USTü_FB4	The training personnel and my colleagues let me know whether I perform work tasks satisfactorily or not.	Das Ausbildungspersonal und meine Kollegen lassen mich wissen, ob ich die Arbeitsaufgaben zufriedenstellend erledige oder nicht.	The training staff and my colleagues let me know whether or not I am performing my work tasks satisfactorily.

(Unterstützungsstrukturen) Ausbildungsbetreuung

USTü_PA1	Those who train me on the job give explicit work instructions.	Diejenigen, die mich on the job ausbilden, geben mir klare Arbeitsanweisungen.	Those who train me on the job give me clear work instructions.
USTü_PA2	Those who train me on the job are able to answer difficult technical questions.	Diejenigen, die mich on the job ausbilden, sind in der Lage, schwierige technische Fragen zu beantworten.	Those who train me on the job are able to answer difficult technical questions.
USTü_PA3	Those who train me on the job can explain well.	Diejenigen, die mich on the job ausbilden, können gut erklären.	Those who train me on the job are good at explaining things.
USTü_PA4	There is a lot I can learn from those who train me on the job.	Ich kann viel von denen lernen, die mich im Betrieb ausbilden.	I can learn a lot from those who train me on the job.
USTü_PA5	Those who train me on the job are technically competent.	Diejenigen, die mich on the job ausbilden, sind fachlich kompetent.	Those who train me on the job are technically competent.
USTü_PA6	Those who train me on the job show that they enjoy their work.	Diejenigen, die mich on the job ausbilden, zeigen, dass sie Spass an ihrer Arbeit haben.	Those who train me on the job show that they enjoy their work.

(Lehrvertragsauflösung sowie zur Zukunftsorientierung) Berufliche Verbleibsabsicht

VER_AB1	After finishing my vocational training I would like to work in that occupation.	Nach Abschluss meiner Berufsausbildung möchte ich in diesem Beruf arbeiten.	After completing my vocational training, I would like to work in this profession.
VER_AB2	I am thinking of ending my training prematurely for professional reasons (e.g. dissatisfaction with the tasks, lack of interest in the field of activity, etc.).	Ich denke daran, meine Ausbildung aus beruflichen Gründen vorzeitig zu beenden (z. B. Unzufriedenheit mit den Aufgaben, mangelndes Interesse am Tätigkeitsfeld etc.).	I am thinking of ending my training prematurely for professional reasons (e.g. dissatisfaction with the tasks, lack of interest in the field of activity, etc.).
VER_AB3	Musste nicht übersetzt werden	–	–
VER_AB4	After finishing my vocational training I would like to work in that occupation.	Nach Abschluss meiner Berufsausbildung möchte ich in diesem Beruf arbeiten.	After completing my vocational training, I would like to work in this profession.
VER_AB5	I often think about terminating my training program prematurely. (Scale Premature Termination of Contract)	Ich denke oft darüber nach, meine Ausbildung vorzeitig abzubrechen.	I often think about stopping my training program prematurely.
VER_AB6; VER_AB7; VER_AB8; VER_AB9;	Mussten nicht übersetzt werden	-	-

Anhang D: Deskriptive Statistiken der Items

Deskriptive Statistiken

	N	Minimum	Maximum	M	SD
Nach meiner Lehre möchte ich weiterhin in meinem Beruf arbeiten.	155	1	5	3.31	1.236
Es gibt Gründe, die mich motivieren, nach meiner Lehre weiterhin in meinem Beruf zu arbeiten.	155	1	5	3.65	1.199
Nach Abschluss meiner Berufsausbildung möchte ich als HoKo EFZ arbeiten.	155	1	5	2.96	1.167
Ich denke häufig darüber nach, den Beruf nach meiner Ausbildung zu verlassen. (-)	155	1	5	3.32	1.283
Ich möchte nach meiner Lehre in einem anderen Beruf arbeiten. (-)	155	1	5	3.14	1.261
Ich kann mir gut vorstellen, nach der Lehre in meinem Beruf tätig zu bleiben.	155	1	5	3.42	1.304
Ich habe andere Pläne (z. B. Berufsmatura, Zusatzlehre, Reisen, usw.) (-)	155	1	5	1.89	1.042
Nach Abschluss meiner Lehre möchte ich in meinem Betrieb arbeiten.	155	1	5	2.54	1.296
Ich möchte auch nach meiner Lehre in der Hotelbranche bleiben.	155	1	5	3.48	1.229
Ich kann meine Arbeitsaufgaben zeitlich flexibel einteilen.	155	1	5	3.35	.952
Ich habe grosse Freiheiten bei der Ausführung meiner Arbeitsaufgaben.	155	1	5	3.33	1.045
Ich kann selbst entscheiden, welche Mittel ich einsetze, um ein Ziel zu erreichen.	155	1	5	3.52	.907

In meinem Betrieb wird mir bei der Ausübung meiner Arbeit sehr viel Freiraum gelassen.	155	1	5	3.60	1.067
In meinem Betrieb beschäftige ich mich mit einer Vielzahl von Arbeitsaufgaben.	155	2	5	4.33	.722
Bei meiner Arbeit mache ich immer wieder mal was Neues.	155	1	5	3.50	.989
Die Arbeitsaufgaben in meinem Betrieb sind sehr abwechslungsreich.	155	1	5	3.51	.914
In meiner Tätigkeit mache ich sehr viele verschiedene Dinge.	155	2	5	3.87	.843
Wenn nötig, unterstützen sich die Mitarbeitenden in meinem Betrieb gegenseitig.	155	1	5	4.22	.824
In meinem Betrieb ist die Atmosphäre freundlich und persönlich.	155	1	5	3.99	1.048
In meinem Betrieb herrscht ein schlechtes Arbeitsklima. (-)	155	1	5	3.97	1.151
In meinem Betrieb herrscht zwischen den Mitarbeitenden häufig Konkurrenz. (-)	155	1	5	3.79	1.051
Die Mitarbeitenden in meinem Betrieb werden streng überwacht und kontrolliert. (-)	155	1	5	3.67	1.045
Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, geben klare Arbeitsanweisungen.	155	1	5	3.68	.952
Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, sind in der Lage, schwierige fachliche Fragen zu beantworten.	155	1	5	3.91	.969
Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, können gut erklären.	155	1	5	3.72	1.024

Ich kann viel von den Personen lernen, die mich im Betrieb ausbilden.	155	1	5	4.02	1.016
Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, sind fachlich kompetent.	155	1	5	4.01	.997
Die Personen, die mich im Betrieb ausbilden, zeigen, dass sie Spass an ihrer Arbeit haben.	155	1	5	3.42	1.122
Gültige Werte (listenweise)	155				

Anhang E: Streudiagramme Hauptanalysen

Anhang F: Streudiagramm Zusatzanalyse

Anhang G: Modell 0 und HC3 Test für Robuste SE für beide Regressionsmodelle

***** PROCESS Procedure for SPSS Version 5.0 beta 2.1 *****

Written by Andrew F. Hayes, Ph.D. www.afhayes.com
Documentation available in Hayes (2022). www.guilford.com/p/hayes3

Model: 0
Y: VERAB_Be
X: ARAUF_Au
ARAUF_Vi
LERU_Arb
USTü_Pe
DummyLeh
DummyL_1

Sample
Size: 155

OUTCOME VARIABLE:
VERAB_Be

Model Summary

R	R-sq	Adj R-sq	F(HC3)	p	SEest
.5431	.2950	.2664	11.2614	.0000	.8172

	SS	df	MS
Regress	41.3519	6.0000	6.8920
Residual	98.8302	148.0000	.6678
Total	140.1821	154.0000	.9103

Model

	coeff	se(HC3)	t	p	LLCI	ULCI
constant	.2582	.5566	.4638	.6435	-.8418	1.3581
ARAUF_Au	.3512	.1007	3.4891	.0006	.1523	.5502
ARAUF_Vi	.0805	.1178	.6831	.4956	-.1523	.3133
LERU_Arb	.2311	.1121	2.0620	.0410	.0096	.4525
USTü_Pe	.1568	.1262	1.2422	.2161	-.0926	.4062
DummyLeh	-.3888	.1626	-2.3910	.0181	-.7102	-.0675
DummyL_1	-.2400	.1874	-1.2810	.2022	-.6103	.1302

***** ANALYSIS NOTES AND ERRORS *****

Level of confidence for all confidence intervals in output:
95.0000

***** PROCESS Procedure for SPSS Version 5.0 beta 2.1 *****

Written by Andrew F. Hayes, Ph.D. www.afhayes.com
Documentation available in Hayes (2022). www.guilford.com/p/hayes3

Model: 0
Y: VERAB_Be
X: LERU_Arb
ARAUF_Vi
USTü_Pe
DummyLeh
DummyL_1

Sample
Size: 155

OUTCOME VARIABLE:
VERAB_Be

Model Summary

R	R-sq	Adj R-sq	F(HC3)	p	SEest
.4846	.2348	.2091	8.3223	.0000	.8485

	SS	df	MS
Regress	32.9167	5.0000	6.5833
Residual	107.2654	149.0000	.7199
Total	140.1821	154.0000	.9103

Model

	coeff	se(HC3)	t	p	LLCI	ULCI
constant	.7383	.5831	1.2663	.2074	-.4138	1.8905
LERU_Arb	.3377	.1134	2.9778	.0034	.1136	.5617
ARAUF_Vi	.1126	.1214	.9272	.3553	-.1274	.3526
USTü_Pe	.1946	.1381	1.4095	.1608	-.0782	.4675
DummyLeh	-.3391	.1691	-2.0053	.0467	-.6733	-.0050
DummyL_1	-.1358	.1839	-.7384	.4614	-.4991	.2276

***** ANALYSIS NOTES AND ERRORS *****

Level of confidence for all confidence intervals in output:
95.0000

Selbstständigkeitserklärung

Ich erkläre hiermit, dass ich diese Arbeit selbstständig verfasst, keine anderen als die angegebenen Quellen benutzt und die Daten gemäss den wissenschaftlichen Standards erhoben und bearbeitet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäss aus Quellen entnommen wurden, habe ich als solche gekennzeichnet. Es handelt sich bei meiner Arbeit um kein Plagiat. Mir ist bewusst, dass eine Zuwiderhandlung die Note F zur Folge hat, dass das EHB zum Entzug des aufgrund dieser Arbeit verliehenen Titels berechtigt ist, und dass allfällige rechtliche Schritte vorbehalten bleiben (Art. 4 und 23 der EHB-Studienverordnung).

Zur Unterstützung bei der sprachlichen Bearbeitung englischsprachiger Fachliteratur und Itemformulierungen habe ich das Übersetzungstool DeepL verwendet. Die inhaltliche Auswahl, Bewertung und Integration dieser Inhalte erfolgte eigenständig.

Luzern, 30. Juni 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Claudia Agthe', written over a horizontal line.

Claudia Agthe